

LISTE DES ESPÈCES DE LÉPIDOPTÈRES DU QUÉBEC

Version mai 2026

Daniel Handfield
Alexandre Anctil

Liste des espèces de lépidoptères du Québec : Synthèse et méthodologie

État des connaissances, critères d'inclusion et méthodologie

Sommaire

Ce document dresse la liste des espèces de lépidoptères pour lesquelles il existe au moins une observation confirmée sur le territoire du Québec. Depuis la publication du document *Annotated checklist of the moths and butterflies (Lepidoptera) of Canada and Alaska* (Pohl *et al.*, 2018), lequel recensait les espèces de papillons pour chaque province et territoire du Canada, l'état des connaissances sur les papillons du Québec a évolué considérablement. En effet, grâce à l'engouement qu'a suscité la plateforme *iNaturalist* qui a permis de générer plus de 350 000 observations de papillons sur le territoire québécois depuis 2019, à l'examen de milliers de spécimens de lépidoptères récoltés en toute saison et dans tout le Québec, ainsi qu'à la réalisation de centaines d'analyses génétiques et de dizaines de dissections visant à examiner les armures génitales par différents experts, plusieurs nouvelles espèces de papillons ont été documentées sur le territoire québécois. Par ailleurs, une recherche d'information exhaustive, notamment parmi les spécimens des collections majeures, dont la Collection nationale canadienne d'insectes, d'arachnides et de nématodes et le *Lyman Entomological Museum*, a permis de corriger certaines erreurs parmi les espèces précédemment rapportées pour le Québec. Ainsi, 111 espèces qui figuraient dans la liste de Pohl *et al.* (2018) ont été retirées et n'apparaissent pas dans ce document ou sont uniquement considérées comme des espèces pouvant possiblement se retrouver au Québec (voir annexe 1). Par ailleurs, 7 clarifications taxinomiques, apportées depuis la publication de la liste de Pohl *et al.* (2018), sont présentées à l'annexe 2.

Les espèces interceptées à l'intérieur ou sur des bagages de voyageurs, des véhicules, des bateaux, etc., pour lesquelles il n'existe aucune évidence d'une population reproductrice au Québec ou d'évidence permettant de considérer qu'il pourrait s'agir d'espèces migratrices, ne sont pas incluses dans cette liste.

Au total, ce sont **3140 espèces** dont la présence a ainsi pu être confirmée au Québec. Malgré les retraits effectués, il s'agit d'une augmentation de 203 espèces par rapport à la liste de Pohl *et al.* (2018). La liste comprend également 189 espèces dont la présence est jugée possible au Québec.

Le maintien d'une liste provinciale des espèces de lépidoptères est un travail en constante évolution et des erreurs ou des oublis sont toujours possibles. Ainsi, toute personne détenant des informations qui pourraient permettre de bonifier ou de corriger cette liste est invitée à communiquer avec les auteurs.

Daniel Handfield: handfielddan@gmail.com

Alexandre Anctil: alexandre.anctil@yahoo.com

Crédits photographiques

Photo de la page couverture: *Ypsolopha dentella* par Léo-Guy de Repentigny

Photo de la dernière page : *Schinia florida* par Maxim Larrivée

Description des champs de la liste

Statut

- **Confirmée** : Espèce pour laquelle il existe minimalement une observation confirmée au Québec. Ce statut inclut des espèces qui complètent leur cycle vital au Québec ou semblent avoir le potentiel de le faire, ainsi que des espèces considérées migratrices, donc qui selon toute vraisemblance ne se reproduisent pas au Québec, mais qui le visite par leurs propres moyens, c'est-à-dire sans être transportées par l'humain.
- **Sous-espèce** : Nous rapportons uniquement les sous-espèces les plus notables et les plus couramment utilisées parmi les lépidoptéristes. Pour une liste complète des sous-espèces de l'Amérique du Nord, voir *Annotated taxonomic checklist of the Lepidoptera of North America, north of Mexico* (Pohl & Nanz, 2023).
- **Possible** : Espèces qui pourraient possiblement être trouvées sur le territoire québécois, mais qui n'ont pas encore été documentées. Ce statut est basé sur la présence de mentions confirmées à proximité du territoire québécois, de même que sur la présence d'espèces hôtes lorsqu'elles sont connues.

P-number

Il s'agit d'un numéro phylogénétique qui permet de lister les espèces de papillons en ordre taxinomique. Les numéros utilisés dans cette liste sont conformes à ceux utilisés dans *Annotated taxonomic checklist of the Lepidoptera of North America, north of Mexico* (Pohl & Nanz, 2023) et par le site web *Moth Photographer Group* (2026).

Nom scientifique

Nom latin de l'espèce ou de la sous-espèce qui respecte la taxinomie utilisée dans *Annotated taxonomic checklist of the Lepidoptera of North America, north of Mexico* (Pohl & Nanz, 2023).

Liste des abréviations

BIN: Le système BIN (*Barcode Index Number*) est une méthode automatisée permettant de regrouper les séquences de codes-barres ADN provenant d'animaux en unités taxonomiques opérationnelles qui correspondent généralement à des espèces. Chaque groupe se voit attribuer un identifiant unique qui sert de substitut à une espèce, ce qui permet aux chercheurs d'étudier les schémas de biodiversité même en l'absence de descriptions formelles des espèces.

BOLD: Barcode of Life Data Systems (<http://www.boldsystems.org/>).

CFL : Centre de foresterie des Laurentides.

CNC : Collection nationale canadienne d'insectes, d'arachnides et de nématodes.

GBIF: Global Biodiversity Information Facility (<https://www.gbif.org/>).

LEMQ: Lyman Entomological Museum and Research Laboratory.

MPG: Moth Photographer Group ([Moth Photographers Group -- About MPG](#)).

Remerciements

Ce travail n'aurait pas été possible sans la contribution des nombreuses personnes ayant partagé leurs observations et fourni des spécimens pour examen. Les analyses génétiques réalisées par le Canadian Center for DNA Barcoding ont été rendues possible grâce au support financier de l'Insectarium de Montréal (via son directeur, Maxim Larrivée), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (via une subvention à la découverte du professeur Marc Bélisle, Université de Sherbrooke), de la société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) par l'entremise de M. Daniel Handfield, du Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes (via le chercheur Christian Schmidt), du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) et de la Fondation pour la Nature Asselin-Chicobi via une entente avec M. Jonathan Gagnon. Nous aimerions également souligner, l'apport significatif de Michael Sabourin, Carle Bélanger et Steven Whitebread qui ont donné de leur temps pour réaliser l'extraction et l'examen des armures génitales de nombreux spécimens. Nous leur en sommes fort reconnaissants. Nous souhaitons aussi remercier Christian Schmidt, Jason Dombroskie et Jean-François Landry qui, grâce à leur expertise, nous ont permis de confirmer des cas d'identification complexes. Nous adressons également un merci spécial à Gregory Pohl qui a grandement soutenu notre initiative et qui nous a aidé à clarifier plusieurs cas ambigus. Finalement, nous remercions sincèrement les milliers d'utilisateurs d'*iNaturalist*, notamment le groupe des *Motheux du Québec*, qui contribuent avec passion et énergie à l'acquisition de connaissances sur les papillons du Québec.

Liste des espèces de lépidoptères dont la présence a été confirmée au Québec ou est jugée possible

Statut	P-number	Nom scientifique
Micropterigidae		
Confirmée	010001	<i>Epimartyria auricrinella</i>
Eriocraniidae		
Confirmée	070001	<i>Dyseriocrania griseocapitella</i>
Confirmée	070003	<i>Eriocrania semipurpurella</i>
Possible	070004	<i>Eriocrania brevipex</i>
Possible	070008	<i>Eriocraniella platyptera</i>
Hepialidae		
Confirmée	110001	<i>Gazoryctra hyperboreus</i>
Confirmée	110008	<i>Gazoryctra novigannus</i>
Confirmée	110011	<i>Korscheltellus gracilis</i>
Confirmée	110012	<i>Korscheltellus lupulina</i>
Confirmée	110016	<i>Sthenopsis argenteomaculatus</i>
Confirmée	110017	<i>Sthenopsis purpurascens</i>
Confirmée	110018	<i>Sthenopsis thule</i>
Confirmée	110019.1	<i>Sthenopsis pretiosus</i>
Nepticulidae		
Confirmée	16a0007	<i>Stigmella intermedia</i>
Confirmée	16a0008	<i>Stigmella prunifoliella</i>
Possible	16a0009	<i>Stigmella rhoifoliella</i>
Confirmée	16a0010.1	<i>Stigmella multispicata</i>
Confirmée	16a0013	<i>Stigmella macrocarpae</i>
Confirmée	16a0014	<i>Stigmella nigriverticella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	16a0015	<i>Stigmella saginella</i>
Confirmée	16a0017	<i>Stigmella betulicola</i>
Confirmée	16a0019	<i>Stigmella caryaefoliella</i>
Confirmée	16a0020	<i>Stigmella corylifoliella</i>
Confirmée	16a0021	<i>Stigmella juglandifoliella</i>
Possible	16a0022.1	<i>Stigmella microtheriella</i>
Possible	16a0023	<i>Stigmella myricafoliella</i>
Confirmée	16a0024	<i>Stigmella ostryaefoliella</i>
Possible	16a0025	<i>Stigmella tiliella</i>
Confirmée	16a0029	<i>Stigmella rhamnicola</i>
Possible	16a0030	<i>Stigmella rosaefoliella</i>
Confirmée	16a0032	<i>Stigmella lapponica</i>
Confirmée	16a0034	<i>Stigmella slingerlandella</i>
Confirmée	16a0037	<i>Stigmella fuscotibiella</i>
Confirmée	16a0039	<i>Stigmella populetorum</i>
Confirmée	16a0041	<i>Stigmella quercipulchella</i>
Confirmée	16a0044	<i>Stigmella centifoliella</i>
Possible	16a0049	<i>Stigmella amelanchierella</i>
Confirmée	16a0050	<i>Stigmella crataegifoliella</i>
Possible	16a0051.2	<i>Stigmella oxycanthella</i>
Confirmée	16a0052	<i>Stigmella purpuratella</i>
Possible	16a0053	<i>Stigmella scintillans</i>
Confirmée	16a0054	<i>Stigmella argentifasciella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	16a0055	<i>Stigmella villosella</i>
Confirmée	16a0056	<i>Stigmella apicialbella</i>
Possible	16a0058	<i>Stigmella procrastinella</i>
Confirmée	16a0060	<i>Bohemannia pulverosella</i>
Confirmée	16a0061	<i>Glaucolepis saccharella</i>
Confirmée	16a0064	<i>Fomoria hypericella</i>
Confirmée	16a0065	<i>Fomoria pteliaeella</i>
Confirmée	16a0068	<i>Etainia ochrefasciella</i>
Confirmée	16a0068.1	<i>Etainia sericopeza</i>
Possible	16a0075.1	<i>Acalypttris thoracealbella</i>
Confirmée	16a0078	<i>Zimmermannia bosquella</i>
Confirmée	16a0079	<i>Zimmermannia grandisella</i>
Confirmée	16a0083	<i>Ectoedemia populella</i>
Confirmée	16a0084	<i>Ectoedemia canutus</i>
Confirmée	16a0085	<i>Ectoedemia argyropeza</i>
Confirmée	16a0086	<i>Ectoedemia trinotata</i>
Confirmée	16a0087	<i>Ectoedemia quadrinotata</i>
Confirmée	16a0091	<i>Ectoedemia virgulae</i>
Confirmée	16a0095	<i>Ectoedemia occultella</i>
Confirmée	16a0096	<i>Ectoedemia rubifoliella</i>
Confirmée	16a0097	<i>Ectoedemia ulmella</i>
Opostegidae		
Confirmée	16a0100	<i>Opostegoides scioterma</i>
Confirmée	16a0102	<i>Pseudopostega albogaleriella</i>
Confirmée	16a0103	<i>Pseudopostega cretea</i>
Confirmée	16a0107	<i>Pseudopostega quadristrigella</i>
Prodoxidae		
Confirmée	21a0018	<i>Lampronia capitella</i>
Confirmée	21a0019	<i>Lampronia corticella</i>
Confirmée	21a0022	<i>Lampronia russatella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	21a0024	<i>Lampronia taylorella</i>
Incurvariidae		
Confirmée	21a0067	<i>Alloclementia americana</i>
Confirmée	21a0069	<i>Incurvaria vetulella</i>
Confirmée	21a0070	<i>Paraclemensia acerifoliella</i>
Confirmée	21a0071	<i>Phylloporia bistrigella</i>
Heliozelidae		
Confirmée	21a0073	<i>Heliozela aesella</i>
Confirmée	21a0078	<i>Antispila freemani</i>
Possible	21a0079	<i>Antispila isabella</i>
Confirmée	21a0080	<i>Antispila cornifoliella</i>
Confirmée	21a0081	<i>Aspilanta oinophylla</i>
Possible	21a0083	<i>Aspilanta ampelopsifoliella</i>
Possible	21a0086	<i>Aspilanta viticordifoliella</i>
Confirmée	21a0092	<i>Coptodisca kalmiella</i>
Possible	21a0094	<i>Coptodisca magnella</i>
Possible	21a0096	<i>Coptodisca negligens</i>
Confirmée	21a0097	<i>Coptodisca ostryaefoliella</i>
Possible	21a0102	<i>Coptodisca splendoriferella</i>
Adelidae		
Confirmée	21a0103	<i>Nemophora bellela</i>
Confirmée	21a0106	<i>Adela caeruleella</i>
Confirmée	21a0108	<i>Adela purpurea</i>
Confirmée	21a0115	<i>Adela ridingsella</i>
Confirmée	21a0117	<i>Cauchas dietziella</i>
Confirmée	21a0126	<i>Cauchas cyanella</i>
Tischeriidae		
Confirmée	23a0005	<i>Tischeria quercitella</i>
Confirmée	23a0020	<i>Astrotischeria solidagonifoliella</i>
Possible	23a0024	<i>Coptotriche badiella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	23a0025	<i>Coptotriche castanaeaeella</i>
Confirmée	23a0026	<i>Coptotriche citrinipennella</i>
Confirmée	23a0028	<i>Coptotriche concolor</i>
Confirmée	23a0036	<i>Coptotriche purinosella</i>
Confirmée	23a0039	<i>Coptotriche zelleriella</i>
Confirmée	23a0040	<i>Coptotriche admirabilis</i>
Possible	23a0041	<i>Coptotriche aenea</i>
Confirmée	23a0042	<i>Coptotriche agrimoniella</i>
Confirmée	23a0045	<i>Coptotriche crataegifoliae</i>
Confirmée	23a0047	<i>Coptotriche malifoliella</i>
Meessiidae		
Confirmée	300001	<i>Eudarcia eunitariaeella</i>
Psychidae		
Confirmée	300004	<i>Dahlica triquetrella</i>
Confirmée	300007	<i>Dahlica walshella</i>
Confirmée	300007,5	<i>Kearfottia albifasciella</i>
Confirmée	300008	<i>Psyche casta</i>
Confirmée	300015.6	<i>Apterona helicoidella</i>
Confirmée	300019	<i>Hyaloscotes pithopoera</i>
Dryadaulidae		
Confirmée	300032	<i>Dryadaula visaliella</i>
Tineidae		
Confirmée	300036	<i>Haplotinea insectella</i>
Confirmée	300046	<i>Amydria effrenatella</i>
Confirmée	300081	<i>Acrolophus mora</i>
Possible	300087.3	<i>Acrolophus plumifrontella</i>
Confirmée	300105	<i>Nemapogon acapnopennella</i>
Confirmée	300107	<i>Nemapogon auropulvella</i>
Confirmée	300108	<i>Nemapogon clematella of authors</i>
Confirmée	300112	<i>Nemapogon granella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	300113	<i>Nemapogon interstitiella</i>
Confirmée	300115	<i>Nemapogon multistriatella</i>
Confirmée	300116	<i>Nemapogon ophrionella</i>
Confirmée	300118	<i>Nemapogon rileyi</i>
Confirmée	300120	<i>Nemapogon tylodes</i>
Confirmée	300121	<i>Nemapogon variatella</i>
Confirmée	300123	<i>Leucomele miriamella</i>
Confirmée	300124	<i>Oenoe hybromella</i>
Confirmée	300125	<i>Homosetia argentinetella</i>
Confirmée	300128	<i>Homosetia bifasciella</i>
Confirmée	300130	<i>Homosetia costisignella</i>
Confirmée	300132	<i>Homosetia fasciella</i>
Confirmée	300134	<i>Homosetia marginimaculella</i>
Confirmée	300136	<i>Homosetia tricingulatella</i>
Confirmée	300140	<i>Isocorypha mediotriatella</i>
Confirmée	300140.3	<i>Hybroma servulella</i>
Confirmée	300140.72	<i>Mea skinnerella</i>
Possible	300144	<i>Tinea apicimaculella</i>
Confirmée	300146	<i>Tinea carnariella</i>
Confirmée	300147	<i>Tinea columbariella</i>
Confirmée	300148	<i>Tinea croceoverticella</i>
Confirmée	300151	<i>Tinea irrepta</i>
Confirmée	300157	<i>Tinea pellionella</i>
Confirmée	300159	<i>Tinea svenssoni</i>
Confirmée	300164	<i>Niditinea fuscella</i>
Confirmée	300165	<i>Niditinea orleansella</i>
Confirmée	300165.1	<i>Niditinea sabroskyi</i>
Confirmée	300168	<i>Monopis crocicapitella</i>
Confirmée	300168.1	<i>Monopis dorsistrigella</i>
Confirmée	300169	<i>Monopis laevigella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Possible	300169.1	<i>Monopis longella</i>
Confirmée	300172	<i>Monopis marginistrigella</i>
Confirmée	300173	<i>Monopis monachella</i>
Confirmée	300176	<i>Monopis spilotella</i>
Confirmée	300176.1	<i>Monopis weaverella</i>
Confirmée	300177	<i>Eccritothrix guenterella</i>
Confirmée	300179	<i>Elatobia carbonella</i>
Confirmée	300180	<i>Elatobia montelliella</i>
Confirmée	300181	<i>Tineola bisselliella</i>
Confirmée	300204.1	<i>Scardia anatomella</i>
Confirmée	300205	<i>Scardiella approximata</i>
Confirmée	300210.5	<i>Pelecystola nearctica</i>
Confirmée	300212	<i>Muhabbetia aurea</i>
Confirmée	300213	<i>Diachorisia velatella</i>
Confirmée	300220	<i>Philonome clemensella</i>
Confirmée	300223	<i>Xylesthia pruniramiella</i>
Bucculatricidae		
Confirmée	33a0002	<i>Bucculatrix solidaginiella</i>
Confirmée	33a0003	<i>Bucculatrix montana</i>
Confirmée	33a0013	<i>Bucculatrix inusitata</i>
Confirmée	33a0016	<i>Bucculatrix cuneigera</i>
Confirmée	33a0031	<i>Bucculatrix staintonella</i>
Confirmée	33a0040	<i>Bucculatrix angustata</i>
Confirmée	33a0041	<i>Bucculatrix adelpha</i>
Confirmée	33a0043	<i>Bucculatrix eupatoriella</i>
Confirmée	33a0046	<i>Bucculatrix speciosa</i>
Confirmée	33a0048	<i>Bucculatrix sexnotata</i>
Confirmée	33a0075	<i>Bucculatrix quinquenotella</i>
Confirmée	33a0079	<i>Bucculatrix coronatella</i>
Confirmée	33a0080	<i>Bucculatrix canadensisella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	33a0082	<i>Bucculatrix polytita</i>
Confirmée	33a0084	<i>Bucculatrix recognita</i>
Confirmée	33a0085	<i>Bucculatrix paroptyla</i>
Possible	33a0086	<i>Bucculatrix fugitans</i>
Confirmée	33a0087	<i>Bucculatrix callistricha</i>
Confirmée	33a0090	<i>Bucculatrix copeuta</i>
Confirmée	33a0091	<i>Bucculatrix locuples</i>
Confirmée	33a0092	<i>Bucculatrix ainsliella</i>
Confirmée	33a0093	<i>Bucculatrix eclectic</i>
Confirmée	33a0094	<i>Bucculatrix anaticula</i>
Confirmée	33a0096	<i>Bucculatrix ceanothiella</i>
Confirmée	33a0097	<i>Bucculatrix pomifoliella</i>
Gracillariidae		
Confirmée	33a0106	<i>Micrurapteryx occulta</i>
Confirmée	33a0107	<i>Micrurapteryx salicifoliella</i>
Confirmée	33a0111	<i>Neurobathra strigifinitella</i>
Confirmée	33a0117	<i>Parectopa plantaginisella</i>
Confirmée	33a0118	<i>Parectopa robiniella</i>
Confirmée	33a0121	<i>Callisto denticulella</i>
Confirmée	33a0125	<i>Parornix arbutifoliella</i>
Confirmée	33a0126	<i>Parornix betulae</i>
Confirmée	33a0127	<i>Parornix boreasella</i>
Confirmée	33a0128	<i>Parornix conspicuella</i>
Confirmée	33a0129	<i>Parornix crataegifoliella</i>
Confirmée	33a0130	<i>Parornix dubitella</i>
Confirmée	33a0132	<i>Parornix geminatella</i>
Confirmée	33a0134	<i>Parornix inusitatumella</i>
Confirmée	33a0135	<i>Parornix kalmiella</i>
Confirmée	33a0136	<i>Parornix loganella</i>
Possible	33a0137	<i>Parornix melanotella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	33a0138	<i>Parornix oblitterella</i>
Possible	33a0139	<i>Parornix peregrinaella</i>
Confirmée	33a0140	<i>Parornix preciosella</i>
Confirmée	33a0141	<i>Parornix quadripunctella</i>
Confirmée	33a0143	<i>Parornix spiraeifoliella</i>
Confirmée	33a0147	<i>Parornix vicinella</i>
Confirmée	33a0148	<i>Aristaea pennsylvaniella</i>
Confirmée	33a0149	<i>Caloptilia aceriella</i>
Confirmée	33a0152	<i>Caloptilia alnicolella</i>
Confirmée	33a0153	<i>Caloptilia alnivorella</i>
Confirmée	33a0155	<i>Caloptilia anthobaphes</i>
Confirmée	33a0158	<i>Caloptilia azaleella</i>
Confirmée	33a0160	<i>Caloptilia belfragella</i>
Confirmée	33a0161	<i>Caloptilia betulivora</i>
Confirmée	33a0162	<i>Caloptilia bimaculatella</i>
Confirmée	33a0163	<i>Caloptilia blandella</i>
Confirmée	33a0164	<i>Caloptilia burgessiella</i>
Confirmée	33a0166	<i>Caloptilia canadensisella</i>
Confirmée	33a0167	<i>Caloptilia cornusella</i>
Confirmée	33a0168	<i>Caloptilia coroniella</i>
Confirmée	33a0173	<i>Caloptilia flavella</i>
Confirmée	33a0174	<i>Caloptilia flavimaculella</i>
Confirmée	33a0175	<i>Caloptilia fraxinella</i>
Confirmée	33a0177	<i>Caloptilia hypericella</i>
Confirmée	33a0178	<i>Caloptilia invariabilis</i>
Confirmée	33a0183	<i>Caloptilia negundella</i>
Confirmée	33a0186	<i>Caloptilia ostryaella</i>
Confirmée	33a0188	<i>Caloptilia packardella</i>
Confirmée	33a0190	<i>Caloptilia paradoxum</i>
Confirmée	33a0192	<i>Caloptilia populetorum</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	33a0193	<i>Caloptilia populiella</i>
Confirmée	33a0195	<i>Caloptilia pulchella</i>
Confirmée	33a0198	<i>Caloptilia rhoifoliella</i>
Confirmée	33a0203	<i>Caloptilia scutellariella</i>
Confirmée	33a0205	<i>Caloptilia serotinella</i>
Confirmée	33a0207	<i>Caloptilia stigmatella</i>
Confirmée	33a0208	<i>Caloptilia strictella</i>
Confirmée	33a0209	<i>Caloptilia suberinella</i>
Possible	33a0210	<i>Caloptilia superbifrontella</i>
Confirmée	33a0212	<i>Caloptilia umbratella</i>
Confirmée	33a0213	<i>Caloptilia vacciniella</i>
Confirmée	33a0214	<i>Caloptilia violacella</i>
Confirmée	33a0215	" <i>Caloptilia</i> " <i>murtfeldtella</i>
Confirmée	33a0216	<i>Gracillaria syringella</i>
Confirmée	33a0220	<i>Cameraria aceriella</i>
Confirmée	33a0224	<i>Cameraria arcuella</i>
Confirmée	33a0227	<i>Cameraria bethunella</i>
Confirmée	33a0228	<i>Cameraria betulivora</i>
Confirmée	33a0229	<i>Cameraria caryaefoliella</i>
Confirmée	33a0233	<i>Cameraria cincinnatiella</i>
Confirmée	33a0235	<i>Cameraria corylisella</i>
Confirmée	33a0241	<i>Cameraria fletcherella</i>
Confirmée	33a0243	<i>Cameraria guttifinitella</i>
Confirmée	33a0244	<i>Cameraria hamadryadella</i>
Possible	33a0245	<i>Cameraria hamameliella</i>
Confirmée	33a0247	<i>Cameraria lentella</i>
Confirmée	33a0250	<i>Cameraria macrocarpella</i>
Confirmée	33a0256	<i>Cameraria ostryarella</i>
Confirmée	33a0258	<i>Cameraria picturatella</i>
Confirmée	33a0260	<i>Cameraria quercivorella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Possible	33a0261	<i>Cameraria saccharella</i>
Confirmée	33a0270	<i>Cameraria ulmella</i>
Confirmée	33a0274	<i>Chrysaster ostensackenella</i>
Confirmée	33a0280	<i>Cremastobombycia solidaginis</i>
Confirmée	33a0282	<i>Leucanthiza amphicarpeaefoliella</i>
Confirmée	33a0283	<i>Leucanthiza dircella</i>
Confirmée	33a0285	<i>Macrosaccus morrisella</i>
Confirmée	33a0287	<i>Macrosaccus robiniella</i>
Confirmée	33a0289	<i>Phyllonorycter aeriferella</i>
Confirmée	33a0290	<i>Phyllonorycter alaskana</i>
Confirmée	33a0291	<i>Phyllonorycter albanotella</i>
Confirmée	33a0294	<i>Phyllonorycter anderidae</i>
Confirmée	33a0297	<i>Phyllonorycter apparella</i>
Confirmée	33a0299	<i>Phyllonorycter argentifimbriella</i>
Confirmée	33a0300	<i>Phyllonorycter argentinotella</i>
Confirmée	33a0301	<i>Phyllonorycter auronitens</i>
Confirmée	33a0302	<i>Phyllonorycter basistrigella</i>
Confirmée	33a0304	<i>Phyllonorycter blancardella</i>
Confirmée	33a0308	<i>Phyllonorycter clemensella</i>
Possible	33a0309	<i>Phyllonorycter comptoniella</i>
Confirmée	33a0310	<i>Phyllonorycter crataegella</i>
Confirmée	33a0314	<i>Phyllonorycter diversella</i>
Confirmée	33a0316	<i>Phyllonorycter emberizaepenella</i>
Possible	33a0318	<i>Phyllonorycter fitchella</i>
Possible	33a0319	<i>Phyllonorycter fragilella</i>
Confirmée	33a0327	<i>Phyllonorycter junoniella</i>
Confirmée	33a0329	<i>Phyllonorycter latus</i>
Confirmée	33a0330	<i>Phyllonorycter ledella</i>
Confirmée	33a0332	<i>Phyllonorycter lucetiella</i>
Confirmée	33a0333	<i>Phyllonorycter lucidicostella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	33a0334	<i>Phyllonorycter maestingella</i>
Possible	33a0336	<i>Phyllonorycter mariaeella</i>
Confirmée	33a0336	<i>Cameraria affinis</i>
Confirmée	33a0337	<i>Phyllonorycter martiella</i>
Confirmée	33a0342	<i>Phyllonorycter nipigon</i>
Confirmée	33a0348	<i>Phyllonorycter ostryaefoliella</i>
Confirmée	33a0351	<i>Phyllonorycter populiella</i>
Confirmée	33a0352	<i>Phyllonorycter propinquinella</i>
Confirmée	33a0357	<i>Phyllonorycter salicifoliella</i>
Confirmée	33a0359	<i>Phyllonorycter scudderella</i>
Confirmée	33a0362	<i>Phyllonorycter tiliacella</i>
Confirmée	33a0363	<i>Phyllonorycter trinotella</i>
Confirmée	33a0364	<i>Phyllonorycter tritaenianella</i>
Confirmée	33a0365	<i>Phyllonorycter viburnella</i>
Confirmée	33a0370	<i>Phyllocnistis ampelopsiella</i>
Confirmée	33a0374	<i>Phyllocnistis insignis</i>
Confirmée	33a0380	<i>Phyllocnistis populiella</i>
Confirmée	33a0382	<i>Phyllocnistis vitegenella</i>
Confirmée	33a0383	<i>Phyllocnistis vitifoliella</i>
Possible	33a0388	<i>Marmara corticola</i>
Confirmée	33a0390	<i>Marmara fasciella</i>
Confirmée	33a0391	<i>Marmara fraxinicola</i>
Confirmée	33a0397	<i>Marmara oregonensis</i>
Confirmée	33a0399	<i>Marmara salictella</i>
Confirmée	33a0402	<i>Marmara viburnella</i>
Confirmée	33a0404	<i>Acrocercops albinatella</i>
Confirmée	33a0408	" <i>Acrocercops</i> " <i>astericola</i>
Confirmée	33a0409	" <i>Acrocercops</i> " <i>pnosmodiella</i>
Confirmée	33a0413	<i>Cryptolectica strigosa</i>
Confirmée	33a0419	<i>Leucospilapteryx venustella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Bedelliidae		
Confirmée	36a0002	<i>Bedellia somnulentella</i>
Heliodinidae		
Confirmée	36a0008	<i>Neoheliodines nyctaginella</i>
Attevidae		
Confirmée	36a0034	<i>Atteva aurea</i>
Lyonetiidae		
Possible	36a0041	<i>Lyonetiaalniella</i>
Confirmée	36a0045	<i>Lyonetia prunifoliella</i>
Confirmée	36a0047	<i>Lyonetia saliciella</i>
Confirmée	36a0049	<i>Paraleucoptera albella</i>
Argyresthiidae		
Confirmée	36a0059	<i>Argyresthia abies</i>
Confirmée	36a0061	<i>Argyresthia alternatella</i>
Confirmée	36a0063	<i>Argyresthia annettella</i>
Confirmée	36a0064	<i>Argyresthia apicimaculella</i>
Confirmée	36a0066	<i>Argyresthia aureoargentella</i>
Confirmée	36a0067	<i>Argyresthia austerella</i>
Confirmée	36a0070	<i>Argyresthia calliphanes</i>
Confirmée	36a0071	<i>Argyresthia canadensis</i>
Confirmée	36a0075	<i>Argyresthia conjugella</i>
Confirmée	36a0081	<i>Argyresthia freyella</i>
Confirmée	36a0083	<i>Argyresthia goedartella</i>
Confirmée	36a0085	<i>Argyresthia laricella</i>
Confirmée	36a0088	<i>Argyresthia mariana</i>
Confirmée	36a0090	<i>Argyresthia mesocausta</i>
Confirmée	36a0094	<i>Argyresthia oreasella</i>
Confirmée	36a0097	<i>Argyresthia picea</i>
Confirmée	36a0102	<i>Argyresthia pygmaeella</i>
Confirmée	36a0107	<i>Argyresthia subreticulata</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	36a0109	<i>Argyresthia thuiella</i>
Yponomeutidae		
Confirmée	36a0113	<i>Ocnerostoma piniariella</i>
Confirmée	36a0114	<i>Ocnerostoma strobivorum</i>
Confirmée	36a0115	<i>Swammerdamia caesiella</i>
Confirmée	36a0117	<i>Paraswammerdamia conspersella</i>
Confirmée	36a0118	<i>Paraswammerdamia lapponica of authors</i>
Confirmée	36a0121	<i>Yponomeuta cagnagella</i>
Confirmée	36a0123	<i>Yponomeuta multipunctella</i>
Possible	36a0128	<i>Zelleria celastrusella</i>
Confirmée	36a0129	<i>Zelleria haimbachi</i>
Possible	36a0134	<i>Kessleria martinella</i>
Confirmée	36a0136	<i>Euhyponomeutoides gracilariella</i>
Ypsolophidae		
Confirmée	36a0146	<i>Ypsolopha canariella</i>
Confirmée	36a0150	<i>Ypsolopha dentella</i>
Confirmée	36a0151	<i>Ypsolopha dorsimaculella</i>
Confirmée	36a0153	<i>Ypsolopha falciferella</i>
Confirmée	36a0159	<i>Ypsolopha ochrella</i>
Confirmée	36a0163	<i>Ypsolopha senex</i>
Confirmée	36a0170	<i>Ochsenheimeria vacculella</i>
Plutellidae		
Confirmée	36a0177	<i>Plutella hyperboreella</i>
Confirmée	36a0179	<i>Plutella porrectella</i>
Confirmée	36a0180	<i>Plutella xylostella</i>
Confirmée	36a0182	<i>Rhigognostis interrupta</i>
Confirmée	36a0183	<i>Rhigognostis poulella</i>
Glyphipterigidae		
Confirmée	36a0190	<i>Glyphipterix circumscriptella</i>
Confirmée	36a0198	<i>Glyphipterix haworthana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	36a0199	<i>Glyphipterix sistes</i>
Confirmée	36a0208	<i>Glyphipterix saurodonta</i>
Confirmée	36a0222	<i>Diploschizia impigritella</i>
Possible	36a0230	<i>Acrolepiopsis incertella</i>
Confirmée	36a0233	<i>Acrolepiopsis assectella</i>
Douglassiidae		
Confirmée	40a0001	<i>Tinagma obscurolfasciella</i>
Schreckensteiniidae		
Confirmée	43a0001	<i>Schreckensteinia erythriella</i>
Confirmée	43a0003	<i>Schreckensteinia festaliella</i>
Urodidae		
Confirmée	45a0002	<i>Wockia asperipunctella</i>
Choreutidae		
Confirmée	47a0002	<i>Anthophila plenicarinata</i>
Confirmée	47a0006	<i>Prochoreutis inflatella</i>
Confirmée	47a0010	<i>Neochoreutis epicharis</i>
Confirmée	47a0011	<i>Pseudocaloreas extrincicella</i>
Confirmée	47a0014	<i>Caloreas occidentella</i>
Possible	47a0019	<i>Caloreas hyperboreas</i>
Confirmée	47a0024	<i>Caloreas maritima</i>
Confirmée	47a0032	<i>Neocaloreas leucobasis</i>
Confirmée	47a0045	<i>Tebenna onustana</i>
Confirmée	47a0046	<i>Choreutis pariana</i>
Confirmée	47a0047	<i>Choreutis diana</i>
Tortricidae		
Confirmée	51a0001	<i>Acleris forsskaleana</i>
Confirmée	51a0002	<i>Acleris albicomana</i>
Confirmée	51a0003	<i>Acleris semipurpurana</i>
Confirmée	51a0004	<i>Acleris curvalana</i>
Confirmée	51a0006	<i>Acleris macdunnoughi</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0008	<i>Acleris caliginosana</i>
Confirmée	51a0009	<i>Acleris ptychogrammos</i>
Confirmée	51a0010	<i>Acleris nivisellana</i>
Confirmée	51a0013	<i>Acleris cervinana</i>
Possible	51a0015	<i>Acleris comandrana</i>
Confirmée	51a0016	<i>Acleris subnivana</i>
Confirmée	51a0017	<i>Acleris braunana</i>
Confirmée	51a0018	<i>Acleris kearfottana</i>
Confirmée	51a0019.1	<i>Acleris obtusana fuscana</i>
Confirmée	51a0020	<i>Acleris semiannula</i>
Confirmée	51a0021	<i>Acleris stadiana</i>
Confirmée	51a0022	<i>Acleris implexana</i>
Confirmée	51a0023	<i>Acleris cornana</i>
Possible	51a0024	<i>Acleris simpliciana</i>
Confirmée	51a0025	<i>Acleris forbesana</i>
Confirmée	51a0026	<i>Acleris negundana</i>
Confirmée	51a0027.1	<i>Acleris viburnana</i>
Confirmée	51a0029	<i>Acleris oxycoccana</i>
Confirmée	51a0031.1	<i>Acleris pulverosana</i>
Confirmée	51a0032	<i>Acleris fragariana</i>
Confirmée	51a0033	<i>Acleris celiana</i>
Confirmée	51a0034	<i>Acleris arcticana</i>
Confirmée	51a0036	<i>Acleris robinsoniana</i>
Confirmée	51a0039	<i>Acleris chalybeana</i>
Confirmée	51a0041	<i>Acleris placidana</i>
Confirmée	51a0043	<i>Acleris flavivittana</i>
Confirmée	51a0044	<i>Acleris maculidorsana</i>
Confirmée	51a0045	<i>Acleris clarkei</i>
Confirmée	51a0046	<i>Acleris minuta</i>
Confirmée	51a0049	<i>Acleris variana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0050	<i>Acleris maccana (Fishiana)</i>
Confirmée	51a0051	<i>Acleris youngana</i>
Confirmée	51a0052	<i>Acleris inana</i>
Confirmée	51a0052,9	<i>Acleris lipsiana (Inana of authors)</i>
Confirmée	51a0054	<i>Acleris bowmanana</i>
Confirmée	51a0056	<i>Acleris nigrolinea</i>
Confirmée	51a0057	<i>Acleris maximana</i>
Confirmée	51a0058	<i>Acleris busckana</i>
Confirmée	51a0059	<i>Acleris effractana</i>
Confirmée	51a0061	<i>Acleris hudsoniana</i>
Confirmée	51a0063	<i>Acleris capizziana</i>
Confirmée	51a0066	<i>Cnephasia asseclana</i>
Confirmée	51a0067	<i>Cnephasia stephensiana</i>
Confirmée	51a0069	<i>Eana georgiella</i>
Confirmée	51a0070.1	<i>Eana niveosana</i>
Confirmée	51a0072	<i>Decodes basiplagana</i>
Confirmée	51a0085	<i>Decodes macdunnoughi</i>
Confirmée	51a0103.1	<i>Phtheochroa aegrana</i>
Possible	51a0104.1	<i>Phtheochroa aureoalbida</i>
Confirmée	51a0105.1	<i>Phtheochroa baracana</i>
Confirmée	51a0106.1	<i>Phtheochroa birdana</i>
Possible	51a0108.1	<i>Phtheochroa cartwrightana</i>
Confirmée	51a0109.1	<i>Phtheochroa fulvuplicana</i>
Confirmée	51a0112.1	<i>Phtheochroa modestana</i>
Confirmée	51a0114.1	<i>Phtheochroa riscana</i>
Confirmée	51a0115.1	<i>Phtheochroa terminana</i>
Confirmée	51a0117.1	<i>Phtheochroa vitellinana</i>
Confirmée	51a0119.1	<i>Phtheochroa waracana</i>
Confirmée	51a0127.1	<i>Aethes angulatana</i>
Confirmée	51a0128.1	<i>Aethes angustana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0129.1	<i>Aethes argentiimitana</i>
Confirmée	51a0130.1	<i>Aethes atomosana</i>
Confirmée	51a0131.1	<i>Aethes baloghi</i>
Confirmée	51a0132.1	<i>Aethes biscana</i>
Confirmée	51a0134.1	<i>Aethes deutschiana</i>
Confirmée	51a0136.1	<i>Aethes floccosana</i>
Possible	51a0137.1	<i>Aethes heleniana</i>
Confirmée	51a0139.1	<i>Aethes interruptofasciata</i>
Confirmée	51a0142.1	<i>Aethes matheri</i>
Confirmée	51a0143.1	<i>Aethes matthewcruzi</i>
Confirmée	51a0144.1	<i>Aethes monera</i>
Confirmée	51a0145.1	<i>Aethes mymara</i>
Confirmée	51a0147.1	<i>Aethes patricia</i>
Confirmée	51a0148.1	<i>Aethes promptana</i>
Confirmée	51a0150.1	<i>Aethes razowskii</i>
Confirmée	51a0152.1	<i>Aethes rutilana</i>
Confirmée	51a0154.1	<i>Aethes sexdentata</i>
Confirmée	51a0155.1	<i>Aethes smeathmanniana</i>
Confirmée	51a0157.1	<i>Aethes spartinana</i>
Confirmée	51a0167.1	<i>Gynnidomorpha romonana</i>
Confirmée	51a0172.1	<i>Phalonidia lepidana</i>
Confirmée	51a0173.1	<i>Phalonidia memoranda</i>
Confirmée	51a0174.1	<i>Phalonidia ontariana</i>
Confirmée	51a0175.1	<i>Phalonidia straminoides</i>
Confirmée	51a0177.1	<i>Atroposia oenotherana</i>
Confirmée	51a0181.1	<i>Cochylichroa aurorana</i>
Confirmée	51a0182.1	<i>Cochylichroa avita</i>
Confirmée	51a0184.1	<i>Cochylichroa hoffmanana</i>
Confirmée	51a0185.1	<i>Cochylichroa hospes</i>
Confirmée	51a0187.1	<i>Cochylichroa temerana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0188.1	<i>Cochylichroa viscana</i>
Possible	51a0189.1	<i>Cochylidia subroseana</i>
Possible	51a0190.1	<i>Cochylis bucera</i>
Possible	51a0193.1	<i>Cochylis dormitoria</i>
Confirmée	51a0201.1	<i>Neocochylis dubitana</i>
Confirmée	51a0212.1	<i>Platphalonidia lavana</i>
Confirmée	51a0213.1	<i>Rolandylis fusca</i>
Confirmée	51a0214.1	<i>Rolandylis maiana</i>
Confirmée	51a0215.1	<i>Rolandylis virilia</i>
Confirmée	51a0216.1	<i>Thyraylia bana</i>
Possible	51a0217.1	<i>Thyraylia bunteana</i>
Confirmée	51a0218.1	<i>Thyraylia discana</i>
Confirmée	51a0220.1	<i>Thyraylia hollandana</i>
Confirmée	51a0221.1	<i>Thyraylia nana</i>
Confirmée	51a0222.1	<i>Thyraylia voxcana</i>
Confirmée	51a0227	<i>Eulia ministrana</i>
Confirmée	51a0234	<i>Anopina ednana</i>
Confirmée	51a0241	<i>Apotomops wellingtoniana</i>
Confirmée	51a0248	<i>Pandemis lamprosana</i>
Confirmée	51a0249	<i>Pandemis limitata</i>
Confirmée	51a0250	<i>Pandemis canadana</i>
Confirmée	51a0252	<i>Pandemis borealis</i>
Possible	51a0254	<i>Pandemis morrisana</i>
Confirmée	51a0255	<i>Argyrotaenia velutinana</i>
Confirmée	51a0260	<i>Argyrotaenia repertana</i>
Confirmée	51a0261	<i>Argyrotaenia pinatubana</i>
Confirmée	51a0262	<i>Argyrotaenia tabulana</i>
Confirmée	51a0266	<i>Argyrotaenia occultana</i>
Confirmée	51a0280	<i>Argyrotaenia quadrifasciana</i>
Confirmée	51a0281	<i>Argyrotaenia juglandana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0282	<i>Argyrotaenia quercifoliana</i>
Confirmée	51a0283	<i>Argyrotaenia alisellana</i>
Confirmée	51a0284	<i>Argyrotaenia mariana</i>
Confirmée	51a0296	<i>Choristoneura obsoletana</i>
Confirmée	51a0297	<i>Choristoneura fractivittana</i>
Confirmée	51a0298	<i>Choristoneura parallela</i>
Confirmée	51a0299	<i>Choristoneura zapulata</i>
Confirmée	51a0300	<i>Choristoneura rosaceana</i>
Confirmée	51a0301	<i>Choristoneura albaniana</i>
Confirmée	51a0302	<i>Choristoneura conflictana</i>
Confirmée	51a0303	<i>Choristoneura fumiferana</i>
Confirmée	51a0308	<i>Choristoneura pinus</i>
Confirmée	51a0314	<i>Archips packardiana</i>
Confirmée	51a0315	<i>Archips strianus</i>
Confirmée	51a0316	<i>Archips alberta</i>
Confirmée	51a0317	<i>Archips dissitana</i>
Confirmée	51a0320	<i>Archips rosana</i>
Confirmée	51a0323	<i>Archips argyrospila</i>
Confirmée	51a0324	<i>Archips mortuana</i>
Confirmée	51a0325	<i>Archips nigriplagana</i>
Confirmée	51a0328	<i>Archips myricana</i>
Confirmée	51a0329	<i>Archips semiferanus</i>
Confirmée	51a0330	<i>Archips negundana</i>
Confirmée	51a0333	<i>Archips grisea</i>
Confirmée	51a0334	<i>Archips cerasivorana</i>
Confirmée	51a0335	<i>Archips fervidana</i>
Possible	51a0336	<i>Archips infumatana</i>
Confirmée	51a0338	<i>Archips purpurana</i>
Confirmée	51a0340	<i>Syndemis afflictana</i>
Confirmée	51a0341	<i>Lozotaenia hesperia</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0343	<i>Lozotaenia costinotana</i>
Confirmée	51a0345	<i>Aphelia alleniana</i>
Confirmée	51a0346	<i>Aphelia koebelei</i>
Confirmée	51a0351	<i>Clepsis listerana</i>
Confirmée	51a0355	<i>Clepsis spectrana</i>
Confirmée	51a0357	<i>Clepsis persicana</i>
Confirmée	51a0360	<i>Clepsis clemensiana</i>
Confirmée	51a0361	<i>Clepsis moeschleriana</i>
Confirmée	51a0362	<i>Clepsis melaleucanus</i>
Confirmée	51a0364	<i>Clepsis peritana</i>
Confirmée	51a0365	<i>Clepsis penetralis</i>
Confirmée	51a0366	<i>Clepsis virescana</i>
Confirmée	51a0370	<i>Adoxophyes negundana</i>
Confirmée	51a0372	<i>Xenotemna pallorana</i>
Confirmée	51a0374	<i>Amorbia humerosana</i>
Confirmée	51a0379	<i>Coelostathma discopunctana</i>
Confirmée	51a0389	<i>Sparganothis flavibasana</i>
Confirmée	51a0390	<i>Sparganothis sulfureana</i>
Confirmée	51a0391	<i>Sparganothis lycopodiana</i>
Confirmée	51a0394	<i>Sparganothis tristriata</i>
Confirmée	51a0396	<i>Sparganothis unifasciana</i>
Confirmée	51a0397	<i>Sparganothis violaceana</i>
Confirmée	51a0398	<i>Sparganothis xanthoides</i>
Confirmée	51a0399	<i>Sparganothis boweri</i>
Confirmée	51a0408	<i>Sparganothis vocaridorsana</i>
Confirmée	51a0410	<i>Sparganothis umbrana</i>
Possible	51a0412	<i>Sparganothis distincta</i>
Confirmée	51a0413	<i>Sparganothis pulcherrimana</i>
Confirmée	51a0414	<i>Sparganothis rubicundana</i>
Confirmée	51a0417	<i>Cenopsis pettitana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0418	<i>Cenopsis niveana</i>
Confirmée	51a0419	<i>Cenopsis reticulatana</i>
Confirmée	51a0420	<i>Cenopsis ferreana</i>
Confirmée	51a0423	<i>Cenopsis diluticostana</i>
Confirmée	51a0425	<i>Cenopsis directana</i>
Confirmée	51a0427	<i>Cenopsis mesospila</i>
Confirmée	51a0432	<i>Cenopsis chambersana</i>
Confirmée	51a0433	<i>Platynota idaeusalis</i>
Confirmée	51a0434	<i>Platynota exasperatana</i>
Confirmée	51a0435	<i>Platynota semiustana</i>
Confirmée	51a0443	<i>Platynota flavedana</i>
Confirmée	51a0465	<i>Endothenia affiliana</i>
Confirmée	51a0466	<i>Endothenia hebesana</i>
Confirmée	51a0469	<i>Endothenia infuscata</i>
Confirmée	51a0470	<i>Endothenia nubilana</i>
Confirmée	51a0473	<i>Taniva albolineana</i>
Confirmée	51a0475	<i>Hulda impudens</i>
Confirmée	51a0476	<i>Bactra lancealana</i>
Confirmée	51a0477	<i>Bactra furfurana</i>
Confirmée	51a0477.1	<i>Bactra maiorina</i>
Confirmée	51a0478	<i>Bactra verutana</i>
Confirmée	51a0482	<i>Bactra sinistra</i>
Confirmée	51a0485	<i>Episimus argutana</i>
Confirmée	51a0493.3	<i>Paralobesia blandula</i>
Confirmée	51a0493.35	<i>Paralobesia aemulana</i>
Confirmée	51a0493.5	<i>Paralobesia rougemontensis</i>
Confirmée	51a0494	<i>Paralobesia viteana</i>
Confirmée	51a0495	<i>Paralobesia monotropana</i>
Confirmée	51a0495.1	<i>Paralobesia spiraeifoliana</i>
Confirmée	51a0497	<i>Paralobesia cypripediana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0498	<i>Paralobesia rhoifrutana</i>
Confirmée	51a0498.2	<i>Paralobesia marilynæ</i>
Confirmée	51a0498.3	<i>Paralobesia landryi</i>
Confirmée	51a0504.2	<i>Paralobesia crispans</i>
Confirmée	51a0504.4	<i>Paralobesia palliolana</i>
Possible	51a0505.5	<i>Paralobesia maculana</i>
Confirmée	51a0506	<i>Paralobesia slingerlandana</i>
Confirmée	51a0506.2	<i>Paralobesia yaracana</i>
Confirmée	51a0510.5	<i>Lobesia spirææ</i>
Confirmée	51a0514	<i>Ahmosia galbinea</i>
Confirmée	51a0515	<i>Ahmosia aspasiæ</i>
Confirmée	51a0516	<i>Aterpia approximana</i>
Confirmée	51a0517	<i>Eumarozia malachitana</i>
Confirmée	51a0518	<i>Zomaria interruptolineana</i>
Confirmée	51a0521	<i>Apotomis funerea</i>
Confirmée	51a0522	<i>Apotomis albeolana</i>
Confirmée	51a0523	<i>Apotomis removana</i>
Confirmée	51a0524	<i>Apotomis apateticana</i>
Confirmée	51a0525	<i>Apotomis tertiana</i>
Confirmée	51a0526	<i>Apotomis afflictica</i>
Confirmée	51a0527	<i>Apotomis bifida</i>
Confirmée	51a0528.99	<i>Apotomis capreana</i>
Confirmée	51a0529	<i>Apotomis deceptana</i>
Confirmée	51a0531	<i>Apotomis paludicolana</i>
Confirmée	51a0532	<i>Apotomis frigidana</i>
Confirmée	51a0533	<i>Apotomis brevicornutana</i>
Confirmée	51a0534	<i>Apotomis spinulana</i>
Confirmée	51a0536	<i>Apotomis infida</i>
Confirmée	51a0538	<i>Pseudosciaphila duplex</i>
Confirmée	51a0539	<i>Orthotaenia undulana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0544	<i>Olethreutes nitidana</i>
Confirmée	51a0545	<i>Olethreutes furfuranum</i>
Confirmée	51a0546	<i>Olethreutes comandranum</i>
Confirmée	51a0547	<i>Olethreutes olivaceana</i>
Confirmée	51a0548	<i>Olethreutes fraternanum</i>
Confirmée	51a0549	<i>Olethreutes subnubilum</i>
Confirmée	51a0550	<i>Olethreutes electrofuscum</i>
Confirmée	51a0551	<i>Olethreutes rusticanum</i>
Confirmée	51a0552	<i>Olethreutes trepidulum</i>
Confirmée	51a0552.1	<i>Olethreutes betulana</i>
Possible	51a0553	<i>Olethreutes footiana</i>
Confirmée	51a0554	<i>Olethreutes atrodentana</i>
Confirmée	51a0555	<i>Olethreutes punctanum</i>
Confirmée	51a0556	<i>Olethreutes connectum</i>
Confirmée	51a0557	<i>Olethreutes inornatana</i>
Confirmée	51a0558	<i>Olethreutes mediopartitum</i>
Confirmée	51a0559	<i>Olethreutes exoletum</i>
Confirmée	51a0560	<i>Olethreutes bicoloranum</i>
Confirmée	51a0562	<i>Olethreutes quadrifidum</i>
Confirmée	51a0563	<i>Olethreutes tilianum</i>
Confirmée	51a0566	<i>Olethreutes clavana</i>
Confirmée	51a0567	<i>Olethreutes mysteriana</i>
Confirmée	51a0568	<i>Olethreutes nigranum</i>
Confirmée	51a0569	<i>Olethreutes viburnanum</i>
Confirmée	51a0571	<i>Olethreutes merrickana</i>
Confirmée	51a0572	<i>Olethreutes hamameliana</i>
Confirmée	51a0573	<i>Olethreutes corylana</i>
Confirmée	51a0575	<i>Olethreutes brunneopurpurata</i>
Confirmée	51a0577	<i>Olethreutes fagigemmeans</i>
Confirmée	51a0578	<i>Olethreutes sericoranum</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0579	<i>Olethreutes melanomesum</i>
Confirmée	51a0580	<i>Olethreutes valdanum</i>
Confirmée	51a0581	<i>Olethreutes baccatanum</i>
Confirmée	51a0582	<i>Olethreutes versicolorana</i>
Confirmée	51a0583	<i>Olethreutes brevirostratum</i>
Confirmée	51a0584	<i>Olethreutes galevora</i>
Confirmée	51a0585	<i>Olethreutes permundana</i>
Confirmée	51a0586	<i>Olethreutes submissanum</i>
Confirmée	51a0587	<i>Olethreutes nananum</i>
Confirmée	51a0588	<i>Olethreutes malana</i>
Confirmée	51a0589	<i>Olethreutes appendiceum</i>
Confirmée	51a0590	<i>Olethreutes concinnana</i>
Confirmée	51a0591	<i>Olethreutes fasciatana</i>
Confirmée	51a0592	<i>Olethreutes troglodanum</i>
Possible	51a0593	<i>Olethreutes exaeresimum</i>
Confirmée	51a0594	<i>Olethreutes lacunanum</i>
Confirmée	51a0595	<i>Olethreutes ferriferana</i>
Confirmée	51a0597	<i>Olethreutes osmundana</i>
Confirmée	51a0598	<i>Olethreutes auricapitana</i>
Confirmée	51a0599	<i>Olethreutes albiciliana</i>
Confirmée	51a0600	<i>Olethreutes sordidana</i>
Possible	51a0601	<i>Olethreutes galaxana</i>
Confirmée	51a0602	<i>Olethreutes astrologana</i>
Confirmée	51a0603	<i>Olethreutes coruscana</i>
Possible	51a0604	<i>Olethreutes ferrolineana</i>
Confirmée	51a0609	<i>Olethreutes deprecataria</i>
Confirmée	51a0610	<i>Olethreutes carolana</i>
Confirmée	51a0611	<i>Olethreutes polluxana</i>
Confirmée	51a0613	<i>Olethreutes bipartitana</i>
Confirmée	51a0614	<i>Olethreutes trinitana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0619	<i>Olethreutes bowmanana</i>
Confirmée	51a0621	<i>Olethreutes costimaculana</i>
Confirmée	51a0626	<i>Phiaris bipunctana</i>
Confirmée	51a0626.1	<i>Phiaris dissolutana</i>
Confirmée	51a0626.2	<i>Phiaris glaciana</i>
Confirmée	51a0626.3	<i>Phiaris heinrichana</i>
Confirmée	51a0626.4	<i>Phiaris inquietana</i>
Confirmée	51a0626.5	<i>Phiaris metallica</i>
Confirmée	51a0626.6	<i>Phiaris nordeggana</i>
Confirmée	51a0626.8	<i>Phiaris schulziana</i>
Confirmée	51a0626.9	<i>Phiaris septentrionana</i>
Confirmée	51a0626.95	<i>Phiaris turfosana</i>
Confirmée	51a0629,9	<i>Celypha cespitana</i>
Confirmée	51a0629.5	<i>Celypha lacunana</i>
Confirmée	51a0630.5	<i>Pristerognatha agilana</i>
Confirmée	51a0631	<i>Argyroploce aquilonana</i>
Confirmée	51a0632	<i>Argyroploce externa</i>
Confirmée	51a0632.1	<i>Argyroploce lediana</i>
Confirmée	51a0632.3	<i>Argyroploce mengelana</i>
Confirmée	51a0634	<i>Hedya separatana</i>
Confirmée	51a0635	<i>Hedya ochroleucana</i>
Confirmée	51a0636	<i>Hedya nubiferana</i>
Confirmée	51a0637	<i>Hedya chionosema</i>
Confirmée	51a0638	<i>Hedya cyanana</i>
Possible	51a0639	<i>Hedya salicella</i>
Confirmée	51a0640	<i>Evora hemidesma</i>
Confirmée	51a0640.6	<i>Ancylis diminuatana</i>
Confirmée	51a0640.7	<i>Ancylis unguicella</i>
Confirmée	51a0640.8	<i>Ancylis uncella</i>
Confirmée	51a0640.85	<i>Ancylis goodelliana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0641	<i>Ancylis nubeculana</i>
Confirmée	51a0642	<i>Ancylis subaequana</i>
Confirmée	51a0644	<i>Ancylis galeamatana</i>
Confirmée	51a0645	<i>Ancylis sheppardana</i>
Confirmée	51a0645.1	<i>Ancylis myrtiliana</i>
Confirmée	51a0646	<i>Ancylis discigerana</i>
Confirmée	51a0647	<i>Ancylis metamelana</i>
Confirmée	51a0649	<i>Ancylis semiovana</i>
Confirmée	51a0652	<i>Ancylis maritima</i>
Confirmée	51a0653	<i>Ancylis spiraeifoliana</i> COMPLEX
Confirmée	51a0654	<i>Ancylis laciniana</i>
Confirmée	51a0655	<i>Ancylis burgessiana</i>
Confirmée	51a0656	<i>Ancylis fuscociliana</i>
Confirmée	51a0657	<i>Ancylis mira</i>
Confirmée	51a0659	<i>Ancylis rhodorana</i>
Confirmée	51a0660	<i>Ancylis brauni</i>
Confirmée	51a0662.1	<i>Ancylis comptana</i> of authors; (not Frölich, 1828)
Confirmée	51a0663	<i>Ancylis divisana</i>
Confirmée	51a0664	<i>Ancylis apicana</i>
Confirmée	51a0665	<i>Ancylis muricana</i>
Confirmée	51a0673	<i>Ancylis mediofasciana</i>
Confirmée	51a0675	<i>Ancylis tineana</i>
Confirmée	51a0677	<i>Ancylis albacostana</i>
Confirmée	51a0694	<i>Rhyacionia buoliana</i>
Possible	51a0695	<i>Rhyacionia rigidana</i>
Confirmée	51a0704	<i>Rhyacionia adana</i>
Confirmée	51a0706	<i>Rhyacionia busckana</i>
Confirmée	51a0707	<i>Rhyacionia granti</i>
Confirmée	51a0712	<i>Rhyacionia sonia</i>
Confirmée	51a0719	<i>Retinia comstockiana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a0722	<i>Retinia albicapitana</i>
Confirmée	51a0727	<i>Retinia gemistrigulana</i>
Confirmée	51a0728	<i>Retinia mafica</i>
Confirmée	51a0729	<i>Retinia pallipennis</i>
Confirmée	51a0730	<i>Retinia burkeana</i>
Confirmée	51a0733	<i>Barbara colfaxiana</i>
Confirmée	51a0734	<i>Barbara mappana</i>
Confirmée	51a0735	<i>Spilonota ocellana</i>
Confirmée	51a0736	<i>Spilonota laricana</i>
Confirmée	51a0737.35	<i>Eucopina gloriola</i>
Confirmée	51a0737.7	<i>Eucopina monitorana</i>
Confirmée	51a0737.75	<i>Eucopina tocullionana</i>
Possible	51a0752	<i>Eucosma sombreana</i>
Confirmée	51a0755	<i>Eucosma refusana</i>
Confirmée	51a0756	<i>Eucosma verna</i>
Confirmée	51a0757	<i>Eucosma autumnana</i>
Confirmée	51a0759	<i>Eucosma annetteana</i>
Confirmée	51a0762	<i>Eucosma radiatana</i>
Confirmée	51a0763	<i>Eucosma formosana</i>
Confirmée	51a0764	<i>Eucosma umbrastriana</i>
Confirmée	51a0766	<i>Eucosma essexana</i>
Confirmée	51a0767	<i>Eucosma awemeana</i>
Confirmée	51a0768	<i>Eucosma ferruginana</i>
Confirmée	51a0769	<i>Eucosma indeterminana</i>
Confirmée	51a0770	<i>Eucosma altana</i>
Confirmée	51a0786	<i>Eucosma kiscana</i>
Confirmée	51a0789	<i>Eucosma kokana</i>
Confirmée	51a0796	<i>Eucosma striatana</i>
Confirmée	51a0803	<i>Eucosma dorsiatomana</i>
Confirmée	51a0816	<i>Eucosma tarandana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Possible	51a0821	<i>Eucosma rupestrana</i>
Confirmée	51a0831	<i>Eucosma modernana</i>
Confirmée	51a0832	<i>Eucosma parmatana</i>
Confirmée	51a0835	<i>Eucosma ochroterminana</i>
Confirmée	51a0836	<i>Eucosma tomonana</i>
Confirmée	51a0837	<i>Eucosma raracana</i>
Confirmée	51a0838	<i>Eucosma ochrocephala</i>
Confirmée	51a0842	<i>Eucosma olivaceana</i>
Confirmée	51a0868	<i>Eucosma southamptonensis</i>
Confirmée	51a0872	<i>Eucosma ornatula</i>
Confirmée	51a0872.2	<i>Eucosma cana</i>
Confirmée	51a0880.1	<i>Eucosma baggetti</i>
Confirmée	51a0897.2	<i>Pelochrista argentialbana</i>
Possible	51a0902.1	<i>Pelochrista albiguttana</i>
Confirmée	51a0905.1	<i>Pelochrista comatulana</i>
Confirmée	51a0906.1	<i>Pelochrista vagana</i>
Possible	51a0960.1	<i>Pelochrista zomonana</i>
Possible	51a0971.1	<i>Pelochrista nandana</i>
Confirmée	51a0973.1	<i>Pelochrista scintillana</i>
Confirmée	51a0989.1	<i>Pelochrista matutina</i>
Confirmée	51a0995.1	<i>Pelochrista derelicta</i>
Confirmée	51a0996.1	<i>Pelochrista cataclystiana</i>
Confirmée	51a1007.1	<i>Pelochrista dorsisignatana</i>
Confirmée	51a1008.1	<i>Pelochrista similiana</i>
Confirmée	51a1025.1	<i>Pelochrista milleri</i>
Confirmée	51a1029.1	<i>Pelochrista jejunana</i>
Possible	51a1033.9	<i>Pelochrista near graduatana</i>
Confirmée	51a1065	<i>Epiblema strenuana</i>
Confirmée	51a1065,1	<i>Epiblema minutana</i>
Confirmée	51a1075.3	<i>Epiblema carolinana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a1078	<i>Epiblema tripartitana</i>
Confirmée	51a1079	<i>Epiblema glenni</i>
Confirmée	51a1082	<i>Epiblema scudderiana</i>
Possible	51a1082.1	<i>Epiblema benignata</i>
Confirmée	51a1085	<i>Epiblema desertana</i>
Confirmée	51a1086.2	<i>Epiblema obfuscana</i>
Confirmée	51a1089.1	<i>Epiblema lyallana</i>
Confirmée	51a1093.2	<i>Epiblema walsinghami</i>
Confirmée	51a1095n	<i>Epiblema coracinana</i>
Confirmée	51a1098	<i>Epiblema otiosana</i>
Confirmée	51a1102	<i>Epiblema dorsisuffusana</i>
Confirmée	51a1102.1	<i>Epiblema boxcana</i>
Confirmée	51a1102.2	<i>Epiblema resumptana</i>
Confirmée	51a1103.1	<i>Epiblema brightonana</i>
Possible	51a1103.8	<i>Epiblema abruptana</i>
Confirmée	51a1117	<i>Sonia paraplesiana</i>
Confirmée	51a1117.19n	<i>Sonia ferruginana complex</i>
Confirmée	51a1118	<i>Sonia canadana</i>
Confirmée	51a1118.1n	<i>Sonia nigrana</i>
Confirmée	51a1118.2n	<i>Sonia albimacula</i>
Confirmée	51a1121.5	<i>Suleima helianthana</i>
Confirmée	51a1122.7	<i>Suleima cinerodorsana</i>
Confirmée	51a1123.1	<i>Notocelia culminana</i>
Confirmée	51a1123.3	<i>Notocelia illotana</i>
Confirmée	51a1123.4	<i>Notocelia cynosbatella</i>
Confirmée	51a1123.5	<i>Notocelia purpurissatana</i>
Confirmée	51a1123.6	<i>Notocelia rosaecolana</i>
Confirmée	51a1124	<i>Gypsonoma fasciolana</i>
Confirmée	51a1125	<i>Gypsonoma nebulosana</i>
Confirmée	51a1126	<i>Gypsonoma parryana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a1127	<i>Gypsonoma haimbachiana</i>
Confirmée	51a1128	<i>Gypsonoma substitutionis</i>
Confirmée	51a1129	<i>Gypsonoma salicolana</i>
Confirmée	51a1130	<i>Gypsonoma adjuncta</i>
Confirmée	51a1131E	<i>Gypsonoma nitidulana</i>
Confirmée	51a1133	<i>Proteoteras aesculana</i>
Confirmée	51a1135	<i>Proteoteras willingana</i>
Confirmée	51a1136	<i>Proteoteras crescentana</i>
Confirmée	51a1138	<i>Proteoteras moffatiana</i>
Confirmée	51a1140	<i>Proteoteras obnigrana</i>
Confirmée	51a1143	<i>Zeiraphera canadensis</i>
Confirmée	51a1144	<i>Zeiraphera improbana</i>
Confirmée	51a1145	<i>Zeiraphera fortunana</i>
Confirmée	51a1146	<i>Zeiraphera unfortunana</i>
Confirmée	51a1150	<i>Pseudexentera cressoniana</i>
Confirmée	51a1152	<i>Pseudexentera sepia</i>
Confirmée	51a1155	<i>Pseudexentera haracana</i>
Confirmée	51a1157	<i>Pseudexentera spoliata</i>
Confirmée	51a1158	<i>Pseudexentera mali</i>
Confirmée	51a1159	<i>Pseudexentera oregonana</i>
Confirmée	51a1160	<i>Pseudexentera kalmiana</i>
Confirmée	51a1161	<i>Pseudexentera maracana</i>
Confirmée	51a1162	<i>Pseudexentera vaccinii</i>
Confirmée	51a1165	<i>Pseudexentera costumaculana</i>
Confirmée	51a1166	<i>Pseudexentera virginiana</i>
Confirmée	51a1167	<i>Gretchena deludana</i>
Confirmée	51a1168	<i>Gretchena concubitana</i>
Confirmée	51a1169	<i>Gretchena watchungana</i>
Confirmée	51a1172	<i>Gretchena amatana</i>
Confirmée	51a1173	<i>Gretchena delicatana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a1176	<i>Gretchena semialba</i>
Possible	51a1177	<i>Gretchena concitaticana</i>
Confirmée	51a1187	<i>Hendecaneura shawiana</i>
Confirmée	51a1188	<i>Rhopobota naevana</i>
Confirmée	51a1189	<i>Rhopobota dietziana</i>
Confirmée	51a1190	<i>Rhopobota finitimana</i>
Confirmée	51a1191	<i>Epinotia radicana</i>
Confirmée	51a1192	<i>Epinotia trigonella</i>
Confirmée	51a1192.1n	<i>Epinotia indecorana</i>
Confirmée	51a1193	<i>Epinotia sperana</i>
Confirmée	51a1194	<i>Epinotia myricana</i>
Confirmée	51a1195	<i>Epinotia solandriana</i>
Confirmée	51a1199	<i>Epinotia medioviridana</i>
Confirmée	51a1200	<i>Epinotia castaneana</i>
Confirmée	51a1201	<i>Epinotia celtisana</i>
Confirmée	51a1203	<i>Epinotia madderana</i>
Confirmée	51a1204	<i>Epinotia sotipena</i>
Confirmée	51a1205	<i>Epinotia vertumnana</i>
Confirmée	51a1206	<i>Epinotia zandana</i>
Confirmée	51a1210	<i>Epinotia subviridis</i>
Confirmée	51a1214	<i>Epinotia rectiplicana</i>
Confirmée	51a1215	<i>Epinotia corylana</i>
Confirmée	51a1216	<i>Epinotia solicitana</i>
Confirmée	51a1218	<i>Epinotia nisella</i>
Confirmée	51a1219	<i>Epinotia cinereana</i>
Confirmée	51a1221	<i>Epinotia walkerana</i>
Confirmée	51a1222	<i>Epinotia transmissana</i>
Confirmée	51a1223	<i>Epinotia removana</i>
Confirmée	51a1224	<i>Epinotia momonana</i>
Confirmée	51a1228	<i>Epinotia huroniensis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a1230	<i>Epinotia nigralbanoïdana</i>
Confirmée	51a1237	<i>Epinotia columbia "albïdorsana"</i>
Confirmée	51a1243	<i>Epinotia nonana</i>
Confirmée	51a1244	<i>Epinotia normanana</i>
Confirmée	51a1245	<i>Epinotia balsameae</i>
Confirmée	51a1246	<i>Epinotia nanana</i>
Confirmée	51a1250	<i>Epinotia lomônana</i>
Confirmée	51a1252	<i>Epinotia medioplägata</i>
Confirmée	51a1253	<i>Epinotia cruciana</i>
Confirmée	51a1255	<i>Epinotia septemberana</i>
Confirmée	51a1260	<i>Epinotia lindana</i>
Confirmée	51a1265	<i>Catastega aceriella</i>
Confirmée	51a1267	<i>Catastega timidella</i>
Confirmée	51a1273.51n	<i>Corticivora parva</i>
Confirmée	51a1273.5n	<i>Corticivora clarki</i>
Confirmée	51a1274.5	<i>Dichrorampha acuminatana</i>
Confirmée	51a1274.6	<i>Dichrorampha aeratana</i>
Confirmée	51a1276	<i>Dichrorampha bittana</i>
Confirmée	51a1283	<i>Dichrorampha dana</i>
Confirmée	51a1283.3	<i>Dichrorampha incanana</i>
Confirmée	51a1291.2	<i>Dichrorampha petiverella</i>
Confirmée	51a1291.6	<i>Dichrorampha sedatana</i>
Confirmée	51a1291.7	<i>Dichrorampha simulana</i>
Confirmée	51a1291.8	<i>Dichrorampha vancouverana</i>
Confirmée	51a1297	<i>Pammene felicitana</i>
Confirmée	51a1298	<i>Pammene perstructana</i>
Confirmée	51a1299	<i>Pammene paula</i>
Confirmée	51a1300	<i>Pammene bowmanana</i>
Confirmée	51a1302	<i>Larisa subsolana</i>
Confirmée	51a1304	<i>Sereda tautana</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a1319	<i>Grapholita interstinctana</i>
Confirmée	51a1324	<i>Grapholita trïstrigana</i>
Confirmée	51a1326	<i>Grapholita aureolana</i>
Confirmée	51a1326.1	<i>Aspila molesta</i>
Confirmée	51a1326.2	<i>Aspila libertina</i>
Confirmée	51a1326.3	<i>Aspila packardi</i>
Confirmée	51a1326.4	<i>Aspila prunivora</i>
Confirmée	51a1326.50n	<i>Ephippiphora angleseana</i>
Confirmée	51a1326.54n	<i>Ephippiphora eclipsana</i>
Confirmée	51a1326.56n	<i>Ephippiphora lunatana</i>
Confirmée	51a1335	<i>Cydia marita</i>
Confirmée	51a1337	<i>Cydia laricana</i>
Confirmée	51a1338	<i>Cydia rana</i>
Confirmée	51a1339	<i>Cydia inopiosa</i>
Confirmée	51a1342	<i>Cydia youngana</i>
Confirmée	51a1345	<i>Cydia garacana</i>
Confirmée	51a1347	<i>Cydia multilineana</i>
Confirmée	51a1348	<i>Cydia ingrata</i>
Confirmée	51a1349	<i>Cydia albimaculana</i>
Confirmée	51a1351	<i>Cydia populana</i>
Confirmée	51a1352	<i>Cydia lacustrina</i>
Confirmée	51a1353	<i>Cydia flexiloqua</i>
Confirmée	51a1354	<i>Cydia nigricana</i>
Confirmée	51a1355	<i>Cydia candana</i>
Confirmée	51a1357	<i>Cydia caryana</i>
Confirmée	51a1358	<i>Cydia fletcherana</i>
Confirmée	51a1359	<i>Cydia pseudotsugae</i>
Confirmée	51a1363	<i>Cydia costastrigulana</i>
Confirmée	51a1365	<i>Cydia gallaesaliciana</i>
Confirmée	51a1366	<i>Cydia lautiuscula</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	51a1371	<i>Cydia erotella</i>
Confirmée	51a1372	<i>Cydia toreuta</i>
Confirmée	51a1380	<i>Cydia pomonella</i>
Confirmée	51a1383	<i>Cydia latiferreana</i>
Confirmée	51a1384	<i>Cydia cornucopiae</i>
Confirmée	51a1387	<i>Ecdytolopha insiticiana</i>
Confirmée	51a1390.5	<i>Gymnandrosoma punctidiscanum</i>
Confirmée	51a1391	<i>Pseudogalleria inimicella</i>
Cossidae		
Possible	53a0005	<i>Zeuzera pyrina</i>
Confirmée	53a0025	<i>Acosus centerensis</i>
Confirmée	53a0026	<i>Acosus populi</i>
Confirmée	53a0029	<i>Prionoxystus robiniae</i>
Confirmée	53a0030	<i>Prionoxystus macmurtrei</i>
Sesiidae		
Confirmée	55a0057	<i>Pennisetia marginatum</i>
Confirmée	55a0059	<i>Paranthrene simulans</i>
Confirmée	55a0059.1	<i>Paranthrene hilairemontis</i>
Confirmée	55a0060	<i>Paranthrene pellucida</i>
Confirmée	55a0063	<i>Paranthrene tabaniformis</i>
Confirmée	55a0063.1n	<i>Paranthrene sogaardi</i>
Confirmée	55a0065	<i>Vitacea polistiformis</i>
Confirmée	55a0069	<i>Albuna pyramidalis</i>
Confirmée	55a0070	<i>Albuna fraxini</i>
Confirmée	55a0074	<i>Sesia apiformis</i>
Confirmée	55a0075	<i>Sesia tibiale</i>
Confirmée	55a0076	<i>Sesia spartani</i>
Confirmée	55a0076.1	<i>Sesia augeri</i>
Confirmée	55a0081	<i>Eichlinia cucurbitae</i>
Confirmée	55a0087	<i>Synanthedon acerrubri</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	55a0090	<i>Synanthedon scitula</i>
Confirmée	55a0091	<i>Synanthedon pictipes</i>
Confirmée	55a0094	<i>Synanthedon tipuliformis</i>
Confirmée	55a0095	<i>Synanthedon acerni</i>
Confirmée	55a0096	<i>Synanthedon fatifera</i>
Confirmée	55a0097	<i>Synanthedon viburni</i>
Confirmée	55a0100	<i>Synanthedon arctica</i>
Confirmée	55a0101	<i>Synanthedon bolteri</i>
Confirmée	55a0105	<i>Synanthedon fulvipes</i>
Confirmée	55a0106	<i>Synanthedon helenis</i>
Confirmée	55a0107	<i>Synanthedon pyri</i>
Confirmée	55a0110	<i>Synanthedon saxifragae</i>
Confirmée	55a0111	<i>Synanthedon sigmoidea</i>
Confirmée	55a0113	<i>Synanthedon proxima</i>
Confirmée	55a0114	<i>Synanthedon decipiens</i>
Confirmée	55a0124	<i>Synanthedon exitiosa</i>
Confirmée	55a0125	<i>Synanthedon novaroensis</i>
Confirmée	55a0126	<i>Synanthedon pini</i>
Possible	55a0128	<i>Synanthedon myopaeformis</i>
Confirmée	55a0130	<i>Podosesia syringae</i>
Confirmée	55a0140	<i>Carmenta corni</i>
Confirmée	55a0146	<i>Carmenta ithacae</i>
Confirmée	55a0155	<i>Carmenta pyralidiformis</i>
Confirmée	55a0172	<i>Alcathoe caudata</i>
Possible	55a0180	<i>Chamaesphecia empiformis</i>
Zygaenidae		
Confirmée	57a0002	<i>Acoloithus falsarius</i>
Confirmée	57a0006	<i>Harrisina americana</i>
Possible	57a0019	<i>Pyromorpha dimidiata</i>
Limacodidae		

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	57a0048	<i>Apoda biguttata</i>
Confirmée	57a0049	<i>Apoda y-inversa</i>
Confirmée	57a0050	<i>Apoda rectilinea</i>
Confirmée	57a0052	<i>Heterogenea shurtleffi</i>
Confirmée	57a0054	<i>Lithacodes fasciola</i>
Confirmée	57a0058	<i>Packardia geminata</i>
Confirmée	57a0060	<i>Packardia elegans</i>
Confirmée	57a0062	<i>Tortricidia pallida</i>
Confirmée	57a0063	<i>Tortricidia flexuosa of authors</i>
Confirmée	57a0064	<i>Tortricidia testacea of authors</i>
Confirmée	57a0065	<i>Prolimacodes badia</i>
Confirmée	57a0071	<i>Phobetron pithecium</i>
Confirmée	57a0080	<i>Isa textula</i>
Confirmée	57a0086	<i>Adoneta spinuloides</i>
Confirmée	57a0089	<i>Euclea delphinii</i>
Lecithoceridae		
Confirmée	59a0000.6	<i>Martyringa latipennis</i>
Autostichidae		
Possible	59a0002	<i>Oegoconia novimundi</i>
Confirmée	59a0004	<i>Oegoconia deauratella</i>
Confirmée	59a0008	<i>Gerdana caritella</i>
Confirmée	59a0009	<i>Taygete attributella</i>
Confirmée	59a0014	<i>Taygete sylvicolella</i>
Confirmée	59a0016	<i>Glyphidocera democratica</i>
Confirmée	59a0022	<i>Glyphidocera lithodoxa</i>
Confirmée	59a0024	<i>Glyphidocera septentrionella</i>
Oecophoridae		
Confirmée	59a0037	<i>Decantha boreasella</i>
Confirmée	59a0041	<i>Callima argenticinctella</i>
Confirmée	59a0046	<i>Fabiola shaleriella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a0049	<i>Fabiola edithella</i>
Confirmée	59a0051	<i>Brymblia quadrimaculella</i>
Confirmée	59a0052	<i>Denisia haydenella</i>
Confirmée	59a0054	<i>Polix coloradella</i>
Confirmée	59a0055	<i>Mathildana newmanella</i>
Confirmée	59a0056	<i>Mathildana flipria</i>
Confirmée	59a0058	<i>Carolana ascriptella</i>
Confirmée	59a0061	<i>Endrosis sarcitrella</i>
Confirmée	59a0062	<i>Eido trimaculella</i>
Lyposidae		
Possible	59a0065.5	<i>Dasystema salicella</i>
Depressariidae		
Confirmée	59a0066	<i>Agonopterix gelidella</i>
Confirmée	59a0067	<i>Agonopterix conterminella</i>
Confirmée	59a0069	<i>Agonopterix lythrella</i>
Confirmée	59a0071	<i>Agonopterix curvilineella</i>
Confirmée	59a0074	<i>Agonopterix clemensella</i>
Confirmée	59a0076	<i>Agonopterix atrodorsella</i>
Confirmée	59a0078	<i>Agonopterix eupatoriella</i>
Confirmée	59a0079	<i>Agonopterix pulvipennella</i>
Confirmée	59a0080	<i>Agonopterix nigrinotella</i>
Confirmée	59a0081	<i>Agonopterix walsinghamella</i>
Confirmée	59a0087	<i>Agonopterix alstroemeriana</i>
Confirmée	59a0089	<i>Agonopterix rosaciliella</i>
Confirmée	59a0091	<i>Agonopterix canadensis</i>
Confirmée	59a0093	<i>Agonopterix flavicomella</i>
Confirmée	59a0095	<i>Agonopterix robiniella</i>
Confirmée	59a0097	<i>Agonopterix thelmae</i>
Confirmée	59a0102	<i>Agonopterix argillacea</i>
Confirmée	59a0113	<i>Exaeretia canella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a0122	<i>Exaeretia ciniflonella</i>
Confirmée	59a0124	<i>Exaeretia fulva</i>
Confirmée	59a0125	<i>Bibarrambla allenella</i>
Confirmée	59a0126	<i>Semioscopis packardella</i>
Confirmée	59a0127	<i>Semioscopis merricella</i>
Confirmée	59a0128	<i>Semioscopis inornata</i>
Confirmée	59a0129	<i>Semioscopis megamicrella</i>
Confirmée	59a0130	<i>Semioscopis aurorella</i>
Confirmée	59a0134.1	<i>Depressaria depressana</i>
Confirmée	59a0136	<i>Depressaria radiella</i>
Confirmée	59a0138.1	<i>Depressaria cinereocostella</i>
Possible	59a0139	<i>Depressaria eleanorae</i>
Confirmée	59a0140	<i>Depressaria alienella</i>
Confirmée	59a0157	<i>Nites grotella</i>
Confirmée	59a0158	<i>Nites atrocipitella</i>
Confirmée	59a0159	<i>Nites betulella</i>
Confirmée	59a0160	<i>Nites maculatella</i>
Possible	59a0161	<i>Nites ostryella</i>
Confirmée	59a0193	<i>Ethmia bipunctella</i>
Possible	59a0194	<i>Ethmia monticola</i>
Confirmée	59a0199	<i>Ethmia zelleriella</i>
Confirmée	59a0210	<i>Ethmia longimaculella</i>
Confirmée	59a0224	<i>Antaeotricha schlaegeri</i>
Confirmée	59a0227	<i>Antaeotricha leucillana</i>
Confirmée	59a0249	<i>Menesta tortriciformella</i>
Confirmée	59a0252	<i>Gonioterma mistrella</i>
Confirmée	59a0257	<i>Machimia tentoriferella</i>
Confirmée	59a0259	<i>Psilocorsis quercicella</i>
Confirmée	59a0260	<i>Psilocorsis cryptolechiella</i>
Confirmée	59a0261	<i>Psilocorsis reflexella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Cosmopterigidae		
Confirmée	59a0279	<i>Periploca laeta</i>
Confirmée	59a0283	<i>Periploca nigra</i>
Confirmée	59a0302	<i>Stilbosis ostryaella</i>
Confirmée	59a0315	<i>Stilbosis tesquella</i>
Confirmée	59a0321	<i>Walshia miscecolorella</i>
Confirmée	59a0326	<i>Walshia dispar</i>
Confirmée	59a0329	<i>Perimede erransella</i>
Confirmée	59a0334	<i>Perimede circitor</i>
Confirmée	59a0337	<i>Perimede ricina</i>
Confirmée	59a0352	<i>Cosmopterix nitens</i>
Confirmée	59a0354	<i>Cosmopterix molybdina</i>
Confirmée	59a0355	<i>Cosmopterix pulchrimella</i>
Confirmée	59a0359	<i>Cosmopterix montisella</i>
Confirmée	59a0370	<i>Cosmopterix gemmiferella</i>
Confirmée	59a0373	<i>Cosmopterix clemensella</i>
Confirmée	59a0374	<i>Cosmopterix scirpicola</i>
Confirmée	59a0376	<i>Cosmopterix fernaldella</i>
Confirmée	59a0381	<i>Cosmopterix teligera</i>
Confirmée	59a0392	<i>Eteobalea sexnotella</i>
Confirmée	59a0393	<i>Eteobalea wyattella</i>
Confirmée	59a0401	<i>Limnaecia phragmitella</i>
Confirmée	59a0448	<i>Euclementia bassettella</i>
Gelechiidae		
Confirmée	59a0451.1	<i>Neofaculta taigana</i>
Confirmée	59a0453	<i>Anarsia lineatella</i>
Confirmée	59a0463	<i>Aproaerema palpilineella</i>
Confirmée	59a0466	<i>Battaristis concinnusella</i>
Confirmée	59a0468	<i>Battaristis nigratomella</i>
Confirmée	59a0470	<i>Battaristis vittella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a0471	<i>Anacamptis agrimoniella</i>
Confirmée	59a0474	<i>Anacamptis conclusella</i>
Confirmée	59a0475	<i>Anacamptis consonella</i>
Confirmée	59a0479	<i>Anacamptis innocuella</i>
Confirmée	59a0483	<i>Anacamptis levipedella</i>
Confirmée	59a0485	<i>Anacamptis niveopulvella</i>
Confirmée	59a0486	<i>Anacamptis nonstrigella</i>
Possible	59a0488	<i>Anacamptis populella</i>
Confirmée	59a0490	<i>Anacamptis rhoifruetella</i>
Confirmée	59a0494	<i>Anacamptis tristrigella</i>
Confirmée	59a0501	<i>Helcystogramma fernaldella</i>
Confirmée	59a0505	<i>Helcystogramma hystricella</i>
Confirmée	59a0506	<i>Helcystogramma melanocarpa</i>
Confirmée	59a0510	<i>Dichomeris ligulella</i>
Confirmée	59a0517	<i>Dichomeris marginella</i>
Confirmée	59a0520	<i>Dichomeris punctipennella</i>
Confirmée	59a0521	<i>Dichomeris punctidiscellus</i>
Possible	59a0526	<i>Dichomeris caia</i>
Confirmée	59a0529	<i>Dichomeris flavocostella</i>
Confirmée	59a0533	<i>Dichomeris ventrellus</i>
Confirmée	59a0534	<i>Dichomeris georgiella</i>
Confirmée	59a0535	<i>Dichomeris vacciniella</i>
Confirmée	59a0536	<i>Dichomeris bipunctellus</i>
Confirmée	59a0537	<i>Dichomeris setosella</i>
Confirmée	59a0538	<i>Dichomeris vindex</i>
Confirmée	59a0547	<i>Dichomeris bilobella</i>
Confirmée	59a0548	<i>Dichomeris aleatrix</i>
Confirmée	59a0549	<i>Dichomeris copa</i>
Confirmée	59a0552	<i>Dichomeris purpureofusca</i>
Confirmée	59a0553	<i>Dichomeris nonstrigella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a0554	<i>Dichomeris ochripalpella</i>
Confirmée	59a0556	<i>Dichomeris inserrata</i>
Confirmée	59a0562	<i>Dichomeris serrativittella</i>
Confirmée	59a0564	<i>Dichomeris isa</i>
Confirmée	59a0572	<i>Dichomeris levisella</i>
Confirmée	59a0573	<i>Dichomeris leuconotella</i>
Confirmée	59a0574	<i>Dichomeris mercatrix</i>
Confirmée	59a0576	<i>Dichomeris juncidella</i>
Confirmée	59a0577	<i>Dichomeris glenni</i>
Confirmée	59a0579	<i>Dichomeris agonia</i>
Confirmée	59a0580	<i>Dichomeris offula</i>
Confirmée	59a0582	<i>Dichomeris heriguronis</i>
Confirmée	59a0585	<i>Chrysoesthia drurella</i>
Confirmée	59a0586	<i>Chrysoesthia lingulacella</i>
Confirmée	59a0587	<i>Chrysoesthia sexguttella</i>
Confirmée	59a0592	<i>Sitotroga cerealella</i>
Confirmée	59a0600	<i>Metzneria lappella</i>
Confirmée	59a0603	<i>Isophrictis actinopa</i>
Confirmée	59a0604	<i>Isophrictis anteliella</i>
Confirmée	59a0616	<i>Isophrictis similiella</i>
Confirmée	59a0617	<i>Isophrictis striatella</i>
Confirmée	59a0620	<i>Monochroa absconditella</i>
Confirmée	59a0622	<i>Monochroa disconotella</i>
Confirmée	59a0624	<i>Monochroa fragariae</i>
Confirmée	59a0629	<i>Monochroa placidella</i>
Confirmée	59a0631	<i>Monochroa quinquepunctella</i>
Confirmée	59a0632	<i>Monochroa robusta</i>
Confirmée	59a0633	<i>Ptycerata busckella</i>
Confirmée	59a0634	<i>Enchrysa dissectella</i>
Confirmée	59a0635	<i>Theisoa constrictella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a0652	<i>Aristotelia fungivorella</i>
Confirmée	59a0656	<i>Aristotelia isopelta</i>
Confirmée	59a0667	<i>Aristotelia pudibundella</i>
Confirmée	59a0670	<i>Aristotelia roseosuffusella</i>
Confirmée	59a0671	<i>Aristotelia rubidella</i>
Confirmée	59a0682	<i>Bryotropha plantariella</i>
Confirmée	59a0684	<i>Bryotropha gemella</i>
Confirmée	59a0685	<i>Bryotropha similis</i>
Confirmée	59a0686	<i>Bryotropha hodgesi</i>
Confirmée	59a0687	<i>Bryotropha branella</i>
Confirmée	59a0690	<i>Glauce pectenalaella</i>
Confirmée	59a0691.5	<i>Telphusa longifasciella</i>
Confirmée	59a0692.5	<i>Pubitelphusa latifasciella</i>
Confirmée	59a0693.5	<i>Arogalea cristifasciella</i>
Possible	59a0694.5	<i>Sinoe robinella</i>
Confirmée	59a0694.6	<i>Sinoe chambersi</i>
Confirmée	59a0702	<i>Recurvaria nanella</i>
Confirmée	59a0705.65	<i>Exoteleia dodecella</i>
Possible	59a0705.7	<i>Exoteleia nepheos</i>
Confirmée	59a0705.75	<i>Exoteleia pinifoliella</i>
Confirmée	59a0706	<i>Coleotechnites albicostata</i>
Confirmée	59a0708	<i>Coleotechnites apicitripunctella</i>
Confirmée	59a0711	<i>Coleotechnites atrupictella</i>
Confirmée	59a0715	<i>Coleotechnites blastovora</i>
Confirmée	59a0721	<i>Coleotechnites coniferella</i>
Confirmée	59a0723	<i>Coleotechnites ducharmeii</i>
Confirmée	59a0729	<i>Coleotechnites gibsonella</i>
Confirmée	59a0734	<i>Coleotechnites laricis</i>
Confirmée	59a0737	<i>Coleotechnites macleodi</i>
Confirmée	59a0738	<i>Coleotechnites martini</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a0744	<i>Coleotechnites piceaella</i>
Confirmée	59a0747	<i>Coleotechnites quercivorella</i>
Confirmée	59a0748	<i>Coleotechnites resinosa</i>
Confirmée	59a0751	<i>Coleotechnites thujaella</i>
Confirmée	59a0779	<i>Pseudotelphusa basifasciella</i>
Confirmée	59a0782	<i>Pseudotelphusa fuscopunctella</i>
Confirmée	59a0783	<i>Pseudotelphusa incana</i>
Confirmée	59a0784	<i>Pseudotelphusa landryi</i>
Confirmée	59a0785	<i>Pseudotelphusa ontariensis</i>
Confirmée	59a0786	<i>Pseudotelphusa palliderosacella</i>
Confirmée	59a0787	<i>Pseudotelphusa quercinigracella</i>
Confirmée	59a0787.51	<i>Carpatolechia belangerella</i>
Confirmée	59a0787.52	<i>Carpatolechia fugitivella</i>
Confirmée	59a0787.53	<i>Carpatolechia notatella</i>
Confirmée	59a0787.6	<i>Arcutelphusa talladega</i>
Confirmée	59a0787.71	<i>Neotelphusa praefixa</i>
Confirmée	59a0787.72	<i>Neotelphusa querciella</i>
Confirmée	59a0788	<i>Xenolechia aethiops</i>
Confirmée	59a0791	<i>Xenolechia ontariensis</i>
Confirmée	59a0792	<i>Xenolechia querciphaga</i>
Confirmée	59a0793	<i>Xenolechia velatella</i>
Confirmée	59a0800	<i>Trypanisma prudens</i>
Confirmée	59a0803	<i>Pseudochelaria pennsylvanica</i>
Confirmée	59a0805	<i>Pseudochelaria walsinghami</i>
Confirmée	59a0806	<i>Athrips mouffetella</i>
Confirmée	59a0807	<i>Athrips pruinosa</i>
Confirmée	59a0809	<i>Prolita sexpunctella</i>
Confirmée	59a0860	<i>Gelechia dyariella</i>
Confirmée	59a0867	<i>Gelechia lynceella</i>
Confirmée	59a0869	<i>Gelechia mandella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a0881	<i>Gelechia sabinellus</i>
Confirmée	59a0885	<i>Gelechia versutella</i>
Confirmée	59a0887	<i>Chionodes formosella</i>
Confirmée	59a0889	<i>Chionodes fuscomaculella</i>
Confirmée	59a0890	<i>Chionodes bicostomaculella</i>
Confirmée	59a0892	<i>Chionodes argentipunctella</i>
Confirmée	59a0894	<i>Chionodes abitus</i>
Confirmée	59a0905	<i>Chionodes tarmes</i>
Confirmée	59a0912	<i>Chionodes imber</i>
Confirmée	59a0959	<i>Chionodes thoraceochrella</i>
Confirmée	59a0964	<i>Chionodes obscurusella</i>
Confirmée	59a0969	<i>Chionodes soter</i>
Confirmée	59a0971	<i>Chionodes mediofuscella</i>
Confirmée	59a0972	<i>Chionodes terminimaculella</i>
Confirmée	59a0987	<i>Chionodes adamas</i>
Confirmée	59a0996	<i>Chionodes fondella</i>
Possible	59a0997	<i>Chionodes pseudofondella</i>
Confirmée	59a1006	<i>Chionodes discoocellella</i>
Confirmée	59a1009	<i>Chionodes lugubrella</i>
Confirmée	59a1021	<i>Chionodes arenella</i>
Confirmée	59a1030	<i>Chionodes praeclarella</i>
Confirmée	59a1031	<i>Chionodes psiloptera</i>
Confirmée	59a1046	<i>Chionodes praeco</i>
Possible	59a1047	<i>Chionodes molitor</i>
Confirmée	59a1048	<i>Chionodes occlusa</i>
Confirmée	59a1052	<i>Chionodes theurgis</i>
Confirmée	59a1055	<i>Chionodes viduella</i>
Confirmée	59a1057	<i>Chionodes continuella</i>
Confirmée	59a1058	<i>Chionodes sattleri</i>
Possible	59a1070	<i>Chionodes braunella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a1074	<i>Chionodes flavicorporella</i>
Confirmée	59a1076	<i>Filatima abactella</i>
Confirmée	59a1083	<i>Filatima betulae</i>
Confirmée	59a1093	<i>Filatima epulatrix</i>
Confirmée	59a1100	<i>Filatima inquilinella</i>
Confirmée	59a1121	<i>Filatima pseudacaciella</i>
Confirmée	59a1132	<i>Filatima vaccinii</i>
Confirmée	59a1137	<i>Aroga argutiola</i>
Confirmée	59a1143	<i>Aroga epigaeella</i>
Confirmée	59a1151	<i>Aroga trialbamaculella</i>
Confirmée	59a1156	<i>Fascista bimaculella</i>
Confirmée	59a1170.2	<i>Agnippe bicolorella</i>
Confirmée	59a1170.8	<i>Agnippe prunifoliella</i>
Confirmée	59a1182	<i>Gnorimoschema banksiella</i>
Confirmée	59a1186	<i>Gnorimoschema busckiella</i>
Confirmée	59a1203	<i>Gnorimoschema gallaeasterella</i>
Confirmée	59a1204	<i>Gnorimoschema gallaesolidaginis</i>
Confirmée	59a1208	<i>Gnorimoschema gibsoniella</i>
Confirmée	59a1212	<i>Gnorimoschema herbichii</i>
Confirmée	59a1218	<i>Gnorimoschema jocelynae</i>
Confirmée	59a1227	<i>Gnorimoschema nanulum</i>
Confirmée	59a1229.1	<i>Gnorimoschema nordlandicolella</i>
Confirmée	59a1241	<i>Gnorimoschema rotundatum</i>
Confirmée	59a1246	<i>Gnorimoschema septentrionella</i>
Confirmée	59a1248	<i>Gnorimoschema shepherdiae</i>
Confirmée	59a1267	<i>Gnorimoschema vabei</i>
Confirmée	59a1273.1	<i>Phthorimaea operculella</i>
Confirmée	59a1280.5	<i>Scrobipalpula antiochia</i>
Possible	59a1281	<i>Scrobipalpula artemisiella</i>
Confirmée	59a1286	<i>Scrobipalpula manierreorum</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a1291	<i>Scrobipalpula psilella</i>
Confirmée	59a1296	<i>Scrobipalpula sacculicola</i>
Confirmée	59a1298	<i>Scrobipalpa acuminatella</i>
Confirmée	59a1302	<i>Scrobipalpa atriplicella</i>
Possible	59a1305	<i>Scrobipalpa macromaculata</i>
Confirmée	59a1310.1	<i>Agonochaetia shawinigan</i>
Confirmée	59a1333	<i>Caryocolum pullatella</i>
Confirmée	59a1337	<i>Caryocolum cassella</i>
Possible	59a1341	<i>Scrobipalpopsis petrella</i>
Possible	59a1347	<i>Keiferia glochinella</i>
Elachistidae		
Confirmée	59a1354	<i>Perittia herrichiella</i>
Confirmée	59a1363	<i>Elachista subalbidella</i>
Confirmée	59a1364	<i>Elachista patriodoxa</i>
Confirmée	59a1373	<i>Elachista orestella</i>
Confirmée	59a1381	<i>Elachista acenteta</i>
Confirmée	59a1388	<i>Elachista griseicornis</i>
Confirmée	59a1408	<i>Elachista albicapitella</i>
Confirmée	59a1418	<i>Elachista alpinella</i>
Possible	59a1419	<i>Elachista fuliginea</i>
Confirmée	59a1420	<i>Elachista kilmunella</i>
Possible	59a1421	<i>Elachista excelsicola</i>
Confirmée	59a1423	<i>Elachista irrorata</i>
Confirmée	59a1425	<i>Elachista maritimella</i>
Confirmée	59a1429	<i>Elachista maculoscella</i>
Confirmée	59a1430	<i>Elachista sylvestris</i>
Confirmée	59a1432	<i>Elachista amideta</i>
Confirmée	59a1466	<i>Elachista freyerella</i>
Confirmée	59a1467	<i>Elachista illectella</i>
Confirmée	59a1475	<i>Elachista leucosticta</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a1478	<i>Elachista cucullata</i>
Confirmée	59a1480	<i>Elachista albidella</i>
Confirmée	59a1482	<i>Elachista inaudita</i>
Confirmée	59a1483	<i>Elachista eleochariella</i>
Confirmée	59a1487	<i>Elachista huron</i>
Confirmée	59a1488	<i>Elachista serra</i>
Confirmée	59a1496	<i>Elachista madarella</i>
Confirmée	59a1501	<i>Blastodacna bicristatella</i>
Confirmée	59a1502	<i>Blastodacna atra</i>
Confirmée	59a1506	<i>Chrysoclista linneella</i>
Coleophoridae		
Confirmée	59a1511.1	<i>Coleophora acuminatoides</i>
Confirmée	59a1513.1	<i>Coleophora affiliatella</i>
Confirmée	59a1515.1	<i>Coleophora albovanescens</i>
Confirmée	59a1517.1	<i>Coleophora alnifoliae</i>
Confirmée	59a1518.1	<i>Coleophora alticolella</i>
Confirmée	59a1524.1	<i>Coleophora astericola</i>
Confirmée	59a1525.1	<i>Coleophora asterophagella</i>
Confirmée	59a1526.1	<i>Coleophora asterosella</i>
Confirmée	59a1527.1	<i>Coleophora atriplicis</i>
Confirmée	59a1529.1	<i>Coleophora atomarginata</i>
Confirmée	59a1530.1	<i>Coleophora badiipennella</i>
Confirmée	59a1533.1	<i>Coleophora benestrigatella</i>
Confirmée	59a1533.2	<i>Coleophora bernoulliella</i>
Confirmée	59a1534.1	<i>Coleophora bidens</i>
Confirmée	59a1535.1	<i>Coleophora bidentella</i>
Confirmée	59a1538.1	<i>Coleophora bispinatella</i>
Confirmée	59a1540.1	<i>Coleophora borea</i>
Confirmée	59a1541.1	<i>Coleophora brunneipennis</i>
Confirmée	59a1543.1	<i>Coleophora canadensisella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a1547.1	<i>Coleophora comptoniella</i>
Confirmée	59a1548.1	<i>Coleophora concolorella</i>
Confirmée	59a1550.1	<i>Coleophora cornella</i>
Confirmée	59a1551.1	<i>Coleophora cornivorella</i>
Confirmée	59a1552.1	<i>Coleophora corylifoliella</i>
Confirmée	59a1553.1	<i>Coleophora cratipennella</i>
Confirmée	59a1554.1	<i>Coleophora cretaticostella</i>
Confirmée	59a1556.1	<i>Coleophora deauratella</i>
Confirmée	59a1559.1	<i>Coleophora detractella</i>
Confirmée	59a1560.1	<i>Coleophora dextrella</i>
Confirmée	59a1563.1	<i>Coleophora duplicis</i>
Confirmée	59a1564.1	<i>Coleophora elaeagnisella</i>
Confirmée	59a1567.1	<i>Coleophora fagicorticella</i>
Confirmée	59a1568.1	<i>Coleophora gaylussaciella</i>
Confirmée	59a1570.1	<i>Coleophora glaucicolella</i>
Confirmée	59a1571.1	<i>Coleophora glissandella</i>
Confirmée	59a1573.1	<i>Coleophora granifera</i>
Confirmée	59a1575.1	<i>Coleophora heinrichella</i>
Confirmée	59a1578.1	<i>Coleophora intermediella</i>
Confirmée	59a1580.1	<i>Coleophora juglandella</i>
Confirmée	59a1581.1	<i>Coleophora kalmiella</i>
Confirmée	59a1582.1	<i>Coleophora kearfottella</i>
Confirmée	59a1585.1	<i>Coleophora laricella</i>
Confirmée	59a1586.1	<i>Coleophora laticornella</i>
Confirmée	59a1587.1	<i>Coleophora latronella</i>
Possible	59a1588.1	<i>Coleophora laurentella</i>
Confirmée	59a1589.1	<i>Coleophora ledi</i>
Confirmée	59a1590.1	<i>Coleophora lentella</i>
Confirmée	59a1592.1	<i>Coleophora limosipennella</i>
Confirmée	59a1593.1	<i>Coleophora lineapulvella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Possible	59a1594.1	<i>Coleophora littorella</i>
Confirmée	59a1598.1	<i>Coleophora maritella</i>
Confirmée	59a1599.1	<i>Coleophora mayrella</i>
Confirmée	59a1600.1	<i>Coleophora mcdunnoughiella</i>
Possible	59a1602.1	<i>Coleophora monardella</i>
Confirmée	59a1604.1	<i>Coleophora multipulvella</i>
Confirmée	59a1606.1	<i>Coleophora nemorella</i>
Confirmée	59a1609.1	<i>Coleophora ostryae</i>
Confirmée	59a1610.1	<i>Coleophora paludoides</i>
Confirmée	59a1612.1	<i>Coleophora persimplexella</i>
Confirmée	59a1615.1	<i>Coleophora pruniella</i>
Confirmée	59a1616.1	<i>Coleophora puberuloides</i>
Confirmée	59a1618.1	<i>Coleophora quadrilineella</i>
Confirmée	59a1620.1	<i>Coleophora quadruplex</i>
Confirmée	59a1621.1	<i>Coleophora querciella</i>
Confirmée	59a1623.1	<i>Coleophora rosacella</i>
Confirmée	59a1624.1	<i>Coleophora rosaefoliella</i>
Confirmée	59a1625.1	<i>Coleophora rosaevorella</i>
Confirmée	59a1626.1	<i>Coleophora rugosae</i>
Confirmée	59a1627.1	<i>Coleophora rupestrella</i>
Confirmée	59a1628.1	<i>Coleophora sacramento</i>
Confirmée	59a1629.1	<i>Coleophora salicivorella</i>
Possible	59a1630.1	<i>Coleophora salinoidella</i>
Confirmée	59a1631.1	<i>Coleophora seminella</i>
Confirmée	59a1632.1	<i>Coleophora serratella</i>
Confirmée	59a1633.1	<i>Coleophora sexdentatella</i>
Confirmée	59a1634.1	<i>Coleophora simulans</i>
Confirmée	59a1635.1	<i>Coleophora sparsipulvella</i>
Confirmée	59a1637.1	<i>Coleophora spinella</i>
Confirmée	59a1640.1	<i>Coleophora subapicis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a1644.1	<i>Coleophora tiliaefoliella</i>
Confirmée	59a1646.1	<i>Coleophora trifolii</i>
Possible	59a1648.1	<i>Coleophora triplicis</i>
Confirmée	59a1650.1	<i>Coleophora vacciniivorella</i>
Confirmée	59a1653.1	<i>Coleophora versurella</i>
Possible	59a1654.1	<i>Coleophora viburniella</i>
Batrachedridae		
Confirmée	59a1663	<i>Batrachedra praeangusta</i>
Confirmée	59a1665	<i>Batrachedra curvilineella</i>
Confirmée	59a1668	<i>Batrachedra illusor</i>
Confirmée	59a1681	<i>Batrachedra pinicolella</i>
Confirmée	59a1685	<i>Duospina trichella</i>
Scythrididae		
Confirmée	59a1703	<i>Scythris basilaris</i>
Confirmée	59a1704	<i>Scythris eboracensis</i>
Confirmée	59a1705	<i>Scythris fuscicomella</i>
Confirmée	59a1707	<i>Scythris pilosella</i>
Confirmée	59a1708	<i>Scythris inspersella</i>
Confirmée	59a1709	<i>Scythris noricella</i>
Confirmée	59a1710	<i>Scythris immaculatella</i>
Confirmée	59a1711	<i>Scythris limbella</i>
Confirmée	59a1720	<i>Scythris sinensis</i>
Confirmée	59a1723	<i>Landryia impositella</i>
Confirmée	59a1724	<i>Landryia matutella</i>
Confirmée	59a1726	<i>Landryia scintillifera</i>
Stathmopodidae		
Confirmée	59a1732.5	<i>Stathmopoda aenea</i>
Blastobasidae		
Confirmée	59a1733	<i>Asaphocrita aphidiella</i>
Confirmée	59a1734	<i>Asaphocrita busckiella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a1735	<i>Asaphocrita estriatella</i>
Confirmée	59a1743	<i>Holcocera chalcfrontella</i>
Confirmée	59a1752	<i>Holcocera immaculella</i>
Possible	59a1758	<i>Calosima dianella</i>
Confirmée	59a1760	<i>Calosima lucidella</i>
Confirmée	59a1761	<i>Calosima melanostriatella</i>
Confirmée	59a1765	<i>Blastobasis floridella</i>
Confirmée	59a1766	<i>Blastobasis glandulella</i>
Confirmée	59a1770	<i>Blastobasis pulchella</i>
Confirmée	59a1794	<i>Hypatopa simplicella</i>
Confirmée	59a1798	<i>Hypatopa titanella</i>
Confirmée	59a1800	<i>Hypatopa vestaliella</i>
Confirmée	59a1802	<i>Pigritia fidella</i>
Confirmée	59a1803	<i>Pigritia laticapitella</i>
Confirmée	59a1804	<i>Pigritia murtfeldtella</i>
Momphidae		
Confirmée	59a1813.1	<i>Mompha albocapitella</i>
Confirmée	59a1819	<i>Mompha brevittella</i>
Confirmée	59a1822	<i>Mompha cephalanthiella</i>
Confirmée	59a1824	<i>Mompha claudiella</i>
Confirmée	59a1828	<i>Mompha conturbatella</i>
Confirmée	59a1833	<i>Mompha eloisella</i>
Confirmée	59a1834	<i>Mompha epilobiella</i>
Confirmée	59a1836	<i>Mompha idaei</i>
Confirmée	59a1838	<i>Mompha luciferella</i>
Confirmée	59a1848	<i>Mompha raschkiella</i>
Confirmée	59a1850	<i>Mompha sexstrigella</i>
Confirmée	59a1851	<i>Mompha solomoni</i>
Confirmée	59a1852	<i>Mompha stellella</i>
Confirmée	59a1853	<i>Mompha sturnipennella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	59a1855	<i>Mompha terminella</i>
Confirmée	59a1856	<i>Mompha unifasciella</i>
Alucitidae		
Confirmée	61a0001	<i>Alucita montana</i>
Confirmée	61a0002	<i>Alucita adriendenisi</i>
Pterophoridae		
Confirmée	63a0003	<i>Platyptilia tesseradactyla</i>
Confirmée	63a0005	<i>Platyptilia carduidactylus</i>
Confirmée	63a0007	<i>Platyptilia comstocki</i>
Confirmée	63a0012	<i>Gillmeria pallidactyla</i>
Confirmée	63a0016	<i>Stenoptilodes brevipennis</i>
Confirmée	63a0022	<i>Stenoptilia mengeli</i>
Confirmée	63a0024	<i>Stenoptilia coloradensis</i>
Confirmée	63a0028	<i>Paraplatyptilia carolina</i>
Confirmée	63a0031	<i>Paraplatyptilia edwardsii</i>
Possible	63a0045	<i>Paraplatyptilia petrodactylus</i>
Confirmée	63a0046	<i>Paraplatyptilia atlantica</i>
Confirmée	63a0051	<i>Amblyptilia pica</i>
Confirmée	63a0054	<i>Lioptilodes albistriolatus</i>
Confirmée	63a0057	<i>Cnaemidophorus rhododactyla</i>
Confirmée	63a0061.5	<i>Sphenarches ontario</i>
Confirmée	63a0062	<i>Geina periscelidactylus</i>
Confirmée	63a0063	<i>Geina sheppardi</i>
Confirmée	63a0064	<i>Geina buscki</i>
Confirmée	63a0065	<i>Geina tenuidactylus</i>
Confirmée	63a0067	<i>Capperia evansi</i>
Confirmée	63a0069	<i>Oxyptilus delawaricus</i>
Confirmée	63a0070	<i>Dejongia lobidactylus</i>
Confirmée	63a0086	<i>Hellinsia albilobata</i>
Confirmée	63a0087	<i>Hellinsia inquinatus</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	63a0104	<i>Hellinsia homodactylus</i>
Confirmée	63a0105	<i>Hellinsia elliottii</i>
Confirmée	63a0107.3	<i>Hellinsia angustus</i>
Confirmée	63a0107.5	<i>Hellinsia poulini</i>
Confirmée	63a0112	<i>Hellinsia kellicottii</i>
Confirmée	63a0114	<i>Hellinsia lacteodactylus</i>
Confirmée	63a0115	<i>Hellinsia glenni</i>
Confirmée	63a0135	<i>Oidaematophorus cretidactylus</i>
Confirmée	63a0138	<i>Oidaematophorus mathewianus</i>
Confirmée	63a0139	<i>Oidaematophorus eupatorii</i>
Confirmée	63a0141	<i>Oidaematophorus phaceliae</i>
Confirmée	63a0150	<i>Emmelina monodactyla</i>
Confirmée	63a0155	<i>Adaina montanus</i>
Confirmée	63a0157	<i>Adaina ambrosiae</i>
Carposinidae		
Confirmée	65a0006.1	<i>Carposina ottawana</i>
Confirmée	65a0007	<i>Carposina fernaldana</i>
Confirmée	65a0010	<i>Bondia comonana</i>
Confirmée	65a0011	<i>Bondia crescentella</i>
Epermeniidae		
Confirmée	67a0001	<i>Epermenia imperialella</i>
Confirmée	67a0006	<i>Epermenia alba punctella</i>
Possible	67a0007	<i>Epermenia cicutaella</i>
Confirmée	67a0011	<i>Ochromolopis ramapoella</i>
Thyrididae		
Confirmée	700003	<i>Thyris maculata</i>
Hesperiidae		
Confirmée	77a0017	<i>Thorybes pylades</i>
Confirmée	77a0028	<i>Urbanus proteus</i>
Confirmée	77a0044	<i>Epargyreus clarus</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	77a0087	<i>Pholisora catullus</i>
Confirmée	77a0107	<i>Pyrgus centaureae</i>
Confirmée	77a0135	<i>Erynnis icelus</i>
Possible	77a0136	<i>Erynnis brizo</i>
Confirmée	77a0141	<i>Erynnis martialis</i>
Confirmée	77a0143	<i>Erynnis juvenalis</i>
Confirmée	77a0153	<i>Erynnis lucilius</i>
Confirmée	77a0155	<i>Erynnis persius</i>
Sous-Espèce	77a0155b	<i>Erynnis persius borealis</i>
Confirmée	77a0156	<i>Carterocephalus mandan</i>
Confirmée	77a0172	<i>Euphyes dion</i>
Confirmée	77a0175	<i>Euphyes bimacula</i>
Confirmée	77a0177	<i>Euphyes vestris</i>
Confirmée	77a0182	<i>Anatrytone logan</i>
Confirmée	77a0188	<i>Hylephila phyleus</i>
Confirmée	77a0192	<i>Polites origenes</i>
Confirmée	77a0194	<i>Polites mystic</i>
Confirmée	77a0195	<i>Polites themistocles</i>
Confirmée	77a0196	<i>Polites coras</i>
Confirmée	77a0204	<i>Polites egeremet</i>
Confirmée	77a0207	<i>Vernia verna</i>
Confirmée	77a0210	<i>Hesperia comma</i>
Sous-Espèce	77a0210.1	<i>Hesperia comma laurentina</i>
Sous-Espèce	77a0210.2	<i>Hesperia comma borealis</i>
Confirmée	77a0219	<i>Hesperia leonardus</i>
Confirmée	77a0228	<i>Hesperia sassacus</i>
Confirmée	77a0237	<i>Poanes massasoit</i>
Confirmée	77a0238	<i>Poanes viator</i>
Confirmée	77a0239	<i>Lon hobomok</i>
Confirmée	77a0263	<i>Amblyscirtes hegon</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	77a0267	<i>Amblyscirtes vialis</i>
Confirmée	77a0311	<i>Thymelicus lineola</i>
Confirmée	77a0327	<i>Ancyloxypha numitor</i>
Papilionidae		
Confirmée	77a0358	<i>Battus philenor</i>
Confirmée	77a0363	<i>Papilio machaon</i>
Confirmée	77a0364	<i>Papilio brevicauda</i>
Sous-Espèce	77a0364b	<i>Papilio brevicauda gaspeensis</i>
Sous-Espèce	77a0364c	<i>Papilio brevicauda bretonensis</i>
Confirmée	77a0366	<i>Papilio polyxenes</i>
Confirmée	77a0374	<i>Heracleides cresphontes</i>
Possible	77a0381	<i>Pterourus troilus</i>
Confirmée	77a0388	<i>Pterourus canadensis</i>
Pieridae		
Confirmée	77a0398	<i>Pyrisitia lisa</i>
Possible	77a0404	<i>Abaeis nicippe</i>
Confirmée	77a0409	<i>Colias boothii</i>
Sous-Espèce	77a0409e	<i>Colias boothii siajiae</i>
Confirmée	77a0410	<i>Colias nastes</i>
Confirmée	77a0413	<i>Colias hecla</i>
Confirmée	77a0415	<i>Colias gigantea</i>
Confirmée	77a0424	<i>Colias philodice</i>
Confirmée	77a0425	<i>Colias eurytheme</i>
Confirmée	77a0426	<i>Colias interior</i>
Confirmée	77a0427	<i>Colias pelidne</i>
Confirmée	77a0428	<i>Colias palaeno</i>
Confirmée	77a0452	<i>Euchloe olympia</i>
Confirmée	77a0467	<i>Pontia protodice</i>
Confirmée	77a0468	<i>Pontia occidentalis</i>
Confirmée	77a0471	<i>Pieris rapae</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	77a0474	<i>Pieris oleracea</i>
Sous-Espèce	77a0474b	<i>Pieris oleracea frigida</i>
Confirmée	77a0476	<i>Pieris virginensis</i>
Lycaenidae		
Confirmée	77a0477	<i>Feniseca tarquinius</i>
Confirmée	77a0478	<i>Lycaena hypophlaeas</i>
Confirmée	77a0481	<i>Tharsalea hyllus</i>
Confirmée	77a0484	<i>Tharsalea epixanthe</i>
Sous-Espèce	77a0484a	<i>Tharsalea epixanthe epixanthe</i>
Sous-Espèce	77a0484b	<i>Tharsalea epixanthe phaedrus</i>
Sous-Espèce	77a0484c	<i>Tharsalea epixanthe michiganensis</i>
Possible	77a0487	<i>Tharsalea helloides</i>
Confirmée	77a0488	<i>Tharsalea dorcas</i>
Confirmée	77a0489	<i>Tharsalea dospassosi</i>
Confirmée	77a0507	<i>Callophrys gryneus</i>
Confirmée	77a0509	<i>Callophrys eryphon</i>
Confirmée	77a0510	<i>Callophrys niphon</i>
Confirmée	77a0511	<i>Callophrys lanoraieensis</i>
Possible	77a0512	<i>Callophrys irus</i>
Confirmée	77a0513	<i>Callophrys henrici</i>
Confirmée	77a0514	<i>Callophrys polios</i>
Confirmée	77a0517	<i>Callophrys augustinus</i>
Confirmée	77a0527	<i>Erora laeta</i>
Confirmée	77a0532	<i>Satyrium titus</i>
Possible	77a0535	<i>Satyrium favonius</i>
Confirmée	77a0539	<i>Satyrium liparops</i>
Confirmée	77a0540	<i>Satyrium caryaevorus</i>
Confirmée	77a0541	<i>Satyrium calanus</i>
Confirmée	77a0542	<i>Satyrium edwardsii</i>
Confirmée	77a0543	<i>Satyrium acadica</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	77a0569	<i>Strymon melinus</i>
Confirmée	77a0625	<i>Glaucopsyche lygdamus</i>
Confirmée	77a0627	<i>Celastrina lucia</i>
Confirmée	77a0633	<i>Celastrina serotina</i>
Confirmée	77a0634	<i>Celastrina neglecta</i>
Confirmée	77a0638	<i>Cupido comyntas</i>
Confirmée	77a0639	<i>Cupido amyntula</i>
Confirmée	77a0653	<i>Icaricia saepiolus</i>
Confirmée	77a0656	<i>Agriades glandon</i>
Confirmée	77a0658	<i>Plebejus idas</i>
Sous-Espèce	77a0658.1	<i>Plebejus idas près aster</i>
Sous-Espèce	77a0658a	<i>Plebejus idas empetri</i>
Possible	77a0661	<i>Plebejus melissa</i>
Confirmée	77a0663	<i>Polyommatus icarus</i>
Nymphalidae		
Confirmée	77a0697	<i>Libytheana carinenta</i>
Confirmée	77a0706	<i>Danaus plexippus</i>
Confirmée	77a0720	<i>Euptoieta claudia</i>
Confirmée	77a0723	<i>Boloria eunomia</i>
Sous-Espèce	77a0723b	<i>Boloria eunomia dawsoni</i>
Confirmée	77a0724	<i>Boloria freija</i>
Sous-Espèce	77a0727	<i>Boloria chariclea arctica</i>
Confirmée	77a0727	<i>Boloria chariclea</i>
Sous-Espèce	77a0727d	<i>Boloria chariclea grandis</i>
Possible	77a0728	<i>Boloria improba</i>
Confirmée	77a0731	<i>Boloria bellona</i>
Sous-Espèce	77a0731b	<i>Boloria bellona toddi</i>
Confirmée	77a0732	<i>Boloria frigga</i>
Sous-Espèce	77a0732a	<i>Boloria frigga saga</i>
Confirmée	77a0734	<i>Boloria myrina</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	77a0736	<i>Boloria polaris</i>
Confirmée	77a0741	<i>Argynnis cybele</i>
Sous-Espèce	77a0741b	<i>Argynnis cybele novascotiae</i>
Confirmée	77a0743	<i>Argynnis aphrodite</i>
Confirmée	77a0750	<i>Argynnis atlantis</i>
Sous-Espèce	77a0750c	<i>Argynnis atlantis canadensis</i>
Confirmée	77a0758	<i>Limenitis archippus</i>
Confirmée	77a0759	<i>Limenitis arthemis</i>
Sous-Espèce	77a0759c	<i>Limenitis arthemis astyanax</i>
Confirmée	77a0767	<i>Asterocampa celtis</i>
Confirmée	77a0769	<i>Asterocampa clyton</i>
Confirmée	77a0806	<i>Aglais milberti</i>
Confirmée	77a0807	<i>Aglais io</i>
Confirmée	77a0809	<i>Nymphalis l-album</i>
Confirmée	77a0811	<i>Nymphalis antiopa</i>
Confirmée	77a0813	<i>Polygonia interrogationis</i>
Confirmée	77a0814	<i>Polygonia comma</i>
Confirmée	77a0815	<i>Polygonia satyrus</i>
Confirmée	77a0817	<i>Polygonia progne</i>
Confirmée	77a0819	<i>Polygonia gracilis</i>
Confirmée	77a0821	<i>Polygonia faunus</i>
Confirmée	77a0823	<i>Vanessa virginiensis</i>
Confirmée	77a0824	<i>Vanessa cardui</i>
Confirmée	77a0825	<i>Vanessa atalanta</i>
Confirmée	77a0831	<i>Junonia coenia</i>
Confirmée	77a0842	<i>Euphydryas phaeton</i>
Confirmée	77a0864	<i>Chlosyne gorgone</i>
Confirmée	77a0865	<i>Chlosyne nycteis</i>
Confirmée	77a0866	<i>Chlosyne harrisii</i>
Confirmée	77a0887	<i>Phyciodes tharos</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	77a0889	<i>Phyciodes cocyta</i>
Confirmée	77a0892	<i>Phyciodes batesii</i>
Confirmée	77a0916	<i>Coenonympha californica</i>
Confirmée	77a0917	<i>Coenonympha nipisiquit</i>
Confirmée	77a0920	<i>Lethe anhedon</i>
Confirmée	77a0922	<i>Lethe eurydice</i>
Confirmée	77a0923	<i>Lethe appalachia</i>
Confirmée	77a0930	<i>Megisto cymela</i>
Confirmée	77a0938	<i>Cercyonis pegala</i>
Possible	77a0948	<i>Erebia epipsodea</i>
Confirmée	77a0952	<i>Erebia mancinus</i>
Possible	77a0953	<i>Erebia rossii</i>
Confirmée	77a0957	<i>Erebia discoidalis</i>
Confirmée	77a0962	<i>Oenies jutta</i>
Sous-Espèce	77a0962b	<i>Oenies jutta terraenovae</i>
Sous-Espèce	77a0962c	<i>Oenies jutta ascerta</i>
Confirmée	77a0963	<i>Oenies melissa</i>
Sous-Espèce	77a0963c	<i>Oenies melissa semplei</i>
Confirmée	77a0965	<i>Oenies polixenes</i>
Confirmée	77a0967	<i>Oenies bore</i>
Sous-Espèce	77a0967a	<i>Oenies bore taygete</i>
Sous-Espèce	77a0967b	<i>Oenies bore gaspeensis</i>
Confirmée	77a0968	<i>Oenies chryxus</i>
Sous-Espèce	77a0968a	<i>Oenies chryxus strigulosa</i>
Sous-Espèce	77a0968b	<i>Oenies chryxus calais</i>
Confirmée	77a0972	<i>Oenies macounii</i>
Pyralidae		
Confirmée	80a0005	<i>Acallis alticolalis</i>
Confirmée	80a0017	<i>Galasa nigrinodis</i>
Confirmée	80a0021	<i>Tosale oviplagalis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a0031	<i>Arta statalis</i>
Confirmée	80a0035	<i>Condylolomia participialis</i>
Confirmée	80a0041	<i>Galleria mellonella</i>
Confirmée	80a0042	<i>Achroia grisella</i>
Confirmée	80a0049	<i>Aphomia sociella</i>
Confirmée	80a0050	<i>Aphomia terrenella</i>
Confirmée	80a0051	<i>Aphomia fulminalis</i>
Confirmée	80a0073	<i>Acrobasis vaccinii</i>
Confirmée	80a0074	<i>Acrobasis amplexella</i>
Confirmée	80a0075	<i>Acrobasis indigenella</i>
Confirmée	80a0076	<i>Acrobasis tricolorella</i>
Confirmée	80a0080	<i>Acrobasis caryae</i>
Confirmée	80a0087	<i>Acrobasis stigmella</i>
Confirmée	80a0090	<i>Acrobasis demotella</i>
Confirmée	80a0091	<i>Acrobasis angusella</i>
Confirmée	80a0093	<i>Acrobasis palliolella</i>
Confirmée	80a0094	<i>Acrobasis juglandis</i>
Confirmée	80a0096	<i>Acrobasis tumidulella</i>
Confirmée	80a0098	<i>Acrobasis cunulae</i>
Confirmée	80a0099	<i>Acrobasis comptoniella</i>
Confirmée	80a0101	<i>Acrobasis rubrifasciella</i>
Confirmée	80a0102	<i>Acrobasis irrubriella</i>
Confirmée	80a0103	<i>Acrobasis betulella</i>
Confirmée	80a0105	<i>Acrobasis carpinivorella</i>
Confirmée	80a0106	<i>Acrobasis sylviella</i>
Confirmée	80a0108	<i>Acrobasis ostryella</i>
Possible	80a0109	<i>Acrobasis normella</i>
Confirmée	80a0109.1	<i>Myelopsis davidi</i>
Confirmée	80a0126	<i>Myelopsis minutulella</i>
Confirmée	80a0128	<i>Myelopsis subtetricella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a0134	<i>Apomyelois bistriatella</i>
Confirmée	80a0138	<i>Euzophera semifuneralis</i>
Confirmée	80a0140	<i>Euzophera habrella</i>
Confirmée	80a0145	<i>Eulogia ochrifrontella</i>
Possible	80a0146	<i>Ephesiodes gilvescentella</i>
Confirmée	80a0148	<i>Ephesiodes infimella</i>
Confirmée	80a0150	<i>Ephesiodes erythrella</i>
Confirmée	80a0155	<i>Moodna ostrinella</i>
Confirmée	80a0156	<i>Moodna pallidostrinella</i>
Confirmée	80a0158	<i>Caudellia apyrella</i>
Confirmée	80a0162	<i>Vitula edmandsii</i>
Confirmée	80a0169	<i>Vitula broweri</i>
Confirmée	80a0181	<i>Plodia interpunctella</i>
Confirmée	80a0182	<i>Ephestia elutella</i>
Confirmée	80a0183	<i>Ephestia kuehniella</i>
Confirmée	80a0184	<i>Ephestia columbiella</i>
Confirmée	80a0193	<i>Varneria postremella</i>
Confirmée	80a0196	<i>Eurythmia angulella</i>
Confirmée	80a0201	<i>Erelieva parvulella</i>
Confirmée	80a0204	<i>Pima albiplagiata</i>
Confirmée	80a0223	<i>Immyrta nigrovittella</i>
Confirmée	80a0224	<i>Oreana unicolorella</i>
Confirmée	80a0231	<i>Salebriaria borealis</i>
Confirmée	80a0233	<i>Salebriaria engeli</i>
Confirmée	80a0234	<i>Salebriaria roseopunctella</i>
Confirmée	80a0237	<i>Salebriaria tenebrosella</i>
Confirmée	80a0259	<i>Ortholepis jugosella</i>
Confirmée	80a0260	<i>Ortholepis rhodorella</i>
Confirmée	80a0261	<i>Ortholepis pasadamia</i>
Confirmée	80a0262	<i>Ortholepis myricella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a0264	<i>Polopeustis arctiella</i>
Confirmée	80a0265	<i>Glyptocera consobrinella</i>
Confirmée	80a0269	<i>Meroptera cviarella</i>
Confirmée	80a0270	<i>Meroptera pravella</i>
Confirmée	80a0271	<i>Meroptera abditiva</i>
Confirmée	80a0276	<i>Sciota basilaris</i>
Confirmée	80a0288	<i>Sciota vetustella</i>
Confirmée	80a0290	<i>Sciota subcaesiella</i>
Confirmée	80a0291	<i>Sciota virgatella</i>
Confirmée	80a0292	<i>Sciota carneella</i>
Confirmée	80a0293	<i>Sciota celtidella</i>
Confirmée	80a0294	<i>Sciota subfuscella</i>
Confirmée	80a0297	<i>Tlascala reductella</i>
Confirmée	80a0298	<i>Tulsa finitella</i>
Confirmée	80a0301	<i>Teletuscia ovalis</i>
Confirmée	80a0312	<i>Pyla impostor</i>
Confirmée	80a0313	<i>Pyla aequivoca</i>
Confirmée	80a0314	<i>Pyla arenaeola</i>
Possible	80a0316	<i>Pyla insinuatix</i>
Confirmée	80a0317	<i>Pyla aenigmatica</i>
Confirmée	80a0319	<i>Pyla fusca</i>
Confirmée	80a0332	<i>Dioryctria abietivorella</i>
Confirmée	80a0334	<i>Dioryctria reniculelloides</i>
Confirmée	80a0337	<i>Dioryctria disclusa</i>
Confirmée	80a0353	<i>Dioryctria zimmermani</i>
Confirmée	80a0361	<i>Dioryctria resinosella</i>
Confirmée	80a0362	<i>Dioryctria banksiella</i>
Confirmée	80a0381	<i>Sarata caudellella</i>
Confirmée	80a0402	<i>Canarsia ulmiarrosorella</i>
Confirmée	80a0409	<i>Elasmopalpus lignosella</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a0464	<i>Ancylosis undulatella</i>
Confirmée	80a0503	<i>Zophodia grossulariella</i>
Confirmée	80a0548	<i>Homoeosoma electella</i>
Possible	80a0550	<i>Homoeosoma inornatella</i>
Confirmée	80a0553	<i>Homoeosoma stypticella</i>
Confirmée	80a0563	<i>Homoeosoma deceptorium</i>
Confirmée	80a0571	<i>Phycitodes mucidella</i>
Confirmée	80a0574	<i>Anerastia lotella</i>
Confirmée	80a0590	<i>Peoria approximella</i>
Confirmée	80a0629	<i>Oneida lunulalis</i>
Confirmée	80a0640	<i>Pococera robustella</i>
Confirmée	80a0648	<i>Pococera maritimalis</i>
Confirmée	80a0649	<i>Pococera militella</i>
Confirmée	80a0650	<i>Pococera apastella</i>
Confirmée	80a0651	<i>Pococera asperatella</i>
Confirmée	80a0652	<i>Pococera vacciniivora</i>
Confirmée	80a0653	<i>Pococera expandens</i>
Confirmée	80a0667	<i>Pyralis farinalis</i>
Confirmée	80a0669	<i>Aglossa costiferalis</i>
Confirmée	80a0670	<i>Aglossa disciferalis</i>
Confirmée	80a0673	<i>Aglossa pinguinalis</i>
Confirmée	80a0674	<i>Aglossa caprealis</i>
Confirmée	80a0675	<i>Aglossa cuprina</i>
Confirmée	80a0681	<i>Hypsopygia costalis</i>
Confirmée	80a0683	<i>Hypsopygia intermedialis</i>
Confirmée	80a0686	<i>Hypsopygia thymetusalis</i>
Possible	80a0687	<i>Hypsopygia binodulalis</i>
Confirmée	80a0689	<i>Hypsopygia olinalis</i>
Crambidae		
Confirmée	80a0695	<i>Saucrobotys fumoferalis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a0696	<i>Saucrobotys futialis</i>
Confirmée	80a0698	<i>Nascia acutellus</i>
Confirmée	80a0699	<i>Sclerocona acutellus</i>
Confirmée	80a0707	<i>Crocidophora serratissimalis</i>
Confirmée	80a0708	<i>Crocidophora tuberculalis</i>
Confirmée	80a0709	<i>Ostrinia obumbratalis</i>
Confirmée	80a0711	<i>Ostrinia marginalis</i>
Confirmée	80a0712	<i>Ostrinia penitalis</i>
Confirmée	80a0713	<i>Ostrinia nubilalis</i>
Confirmée	80a0714	<i>Fumibotys fumalis</i>
Confirmée	80a0715	<i>Perispasta caeculalis</i>
Confirmée	80a0716	<i>Anania hortulata</i>
Confirmée	80a0717	<i>Anania tertialis</i>
Confirmée	80a0718	<i>Anania plectilis</i>
Confirmée	80a0720	<i>Anania quebecensis</i>
Confirmée	80a0722	<i>Anania extricalis</i>
Confirmée	80a0723	<i>Anania mysippusalis</i>
Confirmée	80a0724	<i>Anania funebris</i>
Confirmée	80a0729	<i>Hahncappsia marculenta</i>
Confirmée	80a0732	<i>Hahncappsia neoblitalis</i>
Confirmée	80a0735	<i>Hahncappsia pergivalis</i>
Confirmée	80a0742	<i>Achyra rantalis</i>
Confirmée	80a0747	<i>Helvibotys helvialis</i>
Confirmée	80a0752	<i>Sitochroa palealis</i>
Confirmée	80a0753	<i>Sitochroa dasconalis</i>
Confirmée	80a0754	<i>Sitochroa chortalis</i>
Confirmée	80a0759	<i>Uresiphita reversalis</i>
Confirmée	80a0760	<i>Paracorsia repandalis</i>
Confirmée	80a0772	<i>Loxostege munroealis</i>
Confirmée	80a0778	<i>Loxostege anartalis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a0779	<i>Loxostege ephippialis</i>
Confirmée	80a0784	<i>Loxostege commixtalis</i>
Confirmée	80a0785	<i>Loxostege cereralis</i>
Confirmée	80a0800	<i>Pyrausta nicalis</i>
Confirmée	80a0802	<i>Pyrausta signatalis</i>
Confirmée	80a0808	<i>Pyrausta bicoloralis</i>
Confirmée	80a0819	<i>Pyrausta rubricalis</i>
Confirmée	80a0826	<i>Pyrausta orphisalis</i>
Confirmée	80a0828	<i>Pyrausta subsequalis</i>
Confirmée	80a0829	<i>Pyrausta borealis</i>
Confirmée	80a0837	<i>Pyrausta unifascialis</i>
Confirmée	80a0840	<i>Pyrausta acronalis</i>
Confirmée	80a0842	<i>Pyrausta niveicilialis</i>
Confirmée	80a0843	<i>Pyrausta fodinalis</i>
Confirmée	80a0844	<i>Pyrausta socialis</i>
Confirmée	80a0877	<i>Udea rubigalis</i>
Confirmée	80a0882	<i>Udea torvalis</i>
Confirmée	80a0884	<i>Udea inquinatalis</i>
Confirmée	80a0889	<i>Udea sheppardi</i>
Possible	80a0893	<i>Udea beringialis</i>
Confirmée	80a0897	<i>Udea itysalis</i>
Confirmée	80a0899	<i>Udea radiosalis</i>
Possible	80a0915	<i>Diastictis argyralis</i>
Confirmée	80a0917	<i>Diastictis ventralis</i>
Confirmée	80a0925	<i>Framinghamia helvalis</i>
Confirmée	80a0929	<i>Lygropia rivulalis</i>
Confirmée	80a0935	<i>Patania silicalis</i>
Confirmée	80a0936	<i>Pantographa limata</i>
Confirmée	80a0951	<i>Condylorrhiza vestigialis</i>
Confirmée	80a0952	<i>Cydalima perspectalis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a0954	<i>Diaphania nitidalis</i>
Confirmée	80a0956	<i>Diaphania hyalinata</i>
Confirmée	80a0978	<i>Palpita quadristigmalis</i>
Confirmée	80a0983	<i>Palpita arsaltealis</i>
Confirmée	80a0987	<i>Palpita magniferalis</i>
Confirmée	80a0988	<i>Palpita aenescentalis</i>
Confirmée	80a1002	<i>Rhectocraspeda periusalis</i>
Confirmée	80a1008	<i>Blepharomastix ranalis</i>
Confirmée	80a1017	<i>Herpetogramma aeglealis</i>
Confirmée	80a1018	<i>Herpetogramma sphingalis</i>
Confirmée	80a1019	<i>Herpetogramma bipunctalis</i>
Confirmée	80a1022	<i>Herpetogramma phaeopteralis</i>
Confirmée	80a1023	<i>Herpetogramma pertextalis</i>
Confirmée	80a1024	<i>Herpetogramma nymphalis</i>
Confirmée	80a1025	<i>Herpetogramma aquilonalis</i>
Confirmée	80a1026	<i>Herpetogramma fraxinalis</i>
Confirmée	80a1027	<i>Herpetogramma thestealis</i>
Confirmée	80a1028	<i>Herpetogramma theseusalis</i>
Confirmée	80a1035	<i>Pilocrocis ramentalis</i>
Confirmée	80a1036	<i>Hymenia perspectalis</i>
Confirmée	80a1037	<i>Spoladea recurvalis</i>
Confirmée	80a1048	<i>Anageshna primordialis</i>
Confirmée	80a1049	<i>Apogeshna stenialis</i>
Confirmée	80a1054	<i>Loxostegopsis merrickalis</i>
Confirmée	80a1064	<i>Desmia funeralis</i>
Confirmée	80a1065	<i>Desmia maculalis</i>
Confirmée	80a1075	<i>Diacme adipaloides</i>
Confirmée	80a1078	<i>Diasemiodes janassialis</i>
Confirmée	80a1082	<i>Diathrausta reconditalis</i>
Confirmée	80a1083	<i>Diathrausta harlequinialis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a1097	<i>Nomophila nearctica</i>
Possible	80a1133	<i>Microtheoris ophionalis</i>
Confirmée	80a1156	<i>Mimoschinia rufofascialis</i>
Confirmée	80a1161	<i>Cliniodes ostreonalis</i>
Confirmée	80a1175	<i>Glaphyria sesquistrictialis</i>
Confirmée	80a1187	<i>Xanthophysa psychicalis</i>
Confirmée	80a1214	<i>Lipocosmodes fuliginosalis</i>
Confirmée	80a1215	<i>Dicymolomia julianalis</i>
Confirmée	80a1221	<i>Chalcoela iphitalis</i>
Confirmée	80a1222	<i>Chalcoela pegasalis</i>
Confirmée	80a1223	<i>Evergestis pallidata</i>
Confirmée	80a1227	<i>Evergestis unimacula</i>
Possible	80a1253	<i>Orenaia arcticalis</i>
Confirmée	80a1282	<i>Donacaula unipunctellus</i>
Confirmée	80a1284	<i>Donacaula melinellus</i>
Confirmée	80a1285	<i>Donacaula dispersellus</i>
Confirmée	80a1286	<i>Donacaula albicostellus</i>
Confirmée	80a1287	<i>Donacaula aquilellus</i>
Confirmée	80a1289	<i>Donacaula longirostrallus</i>
Confirmée	80a1304	<i>Acentria ephemerella</i>
Confirmée	80a1307	<i>Elophila ekthlipsis</i>
Confirmée	80a1308	<i>Elophila icciusalis</i>
Confirmée	80a1309	<i>Elophila faulalis</i>
Confirmée	80a1311	<i>Elophila gyralis</i>
Confirmée	80a1312	<i>Elophila tinealis</i>
Confirmée	80a1313	<i>Elophila oblitalis</i>
Confirmée	80a1317	<i>Nymphuliella daeckealis</i>
Confirmée	80a1318	<i>Parapoynx maculalis</i>
Confirmée	80a1319	<i>Parapoynx obscuralis</i>
Confirmée	80a1320	<i>Parapoynx badiusalis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a1321	<i>Parapoynx curviferalis</i>
Confirmée	80a1323	<i>Parapoynx allionealis</i>
Confirmée	80a1325	<i>Neocataclysta magnificalis</i>
Confirmée	80a1339	<i>Petrophila bifascialis</i>
Confirmée	80a1345	<i>Petrophila canadensis</i>
Confirmée	80a1354	<i>Eoparargyractis plevie</i>
Confirmée	80a1356	<i>Gesneria centuriella</i>
Confirmée	80a1369	<i>Scoparia biplagiatis</i>
Confirmée	80a1370	<i>Scoparia penumbralis</i>
Confirmée	80a1371	<i>Scoparia cinereomedia</i>
Confirmée	80a1372	<i>Scoparia basalis</i>
Confirmée	80a1381	<i>Eudonia vivida</i>
Confirmée	80a1390	<i>Eudonia alpina</i>
Confirmée	80a1391	<i>Eudonia strigalis</i>
Confirmée	80a1392	<i>Eudonia heterosalis</i>
Confirmée	80a1409	<i>Thopeutis forbesellus</i>
Confirmée	80a1410	<i>Occidentalia comptulatalis</i>
Confirmée	80a1430	<i>Eoreuma densellus</i>
Confirmée	80a1440	<i>Chilo plejadellus</i>
Confirmée	80a1456	<i>Urola nivalis</i>
Confirmée	80a1457	<i>Vaxi auratellus</i>
Confirmée	80a1458	<i>Vaxi critica</i>
Confirmée	80a1464	<i>Euchromius ocella</i>
Confirmée	80a1467	<i>Catoptria trichostomus</i>
Confirmée	80a1468	<i>Catoptria maculalis</i>
Confirmée	80a1469	<i>Catoptria latiradiellus</i>
Confirmée	80a1472	<i>Thaumatopsis pexellus</i>
Confirmée	80a1485	<i>Tehama bonifatella</i>
Confirmée	80a1492	<i>Fissicrambus mutabilis</i>
Confirmée	80a1496	<i>Microcrambus biguttellus</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a1497	<i>Microcrambus elegans</i>
Confirmée	80a1499	<i>Microcrambus minor</i>
Confirmée	80a1509	<i>Neodactria luteolellus</i>
Confirmée	80a1510	<i>Neodactria zeellus</i>
Confirmée	80a1511	<i>Neodactria caliginosellus</i>
Confirmée	80a1512	<i>Neodactria murellus</i>
Confirmée	80a1518	<i>Arequipa turbatella</i>
Confirmée	80a1519	<i>Pediasia aridella</i>
Confirmée	80a1520	<i>Pediasia truncatellus</i>
Confirmée	80a1521	<i>Pediasia browerellus</i>
Confirmée	80a1522	<i>Pediasia trisecta</i>
Confirmée	80a1523	<i>Pediasia laciniellus</i>
Confirmée	80a1525	<i>Pediasia abnaki</i>
Confirmée	80a1529	<i>Parapediasia teterrellus</i>
Confirmée	80a1535	<i>Raphiptera argillaceellus</i>
Confirmée	80a1536	<i>Agriphila biarmicus</i>
Confirmée	80a1540	<i>Agriphila ruricolellus</i>
Confirmée	80a1544	<i>Agriphila vulgivagellus</i>
Confirmée	80a1548	<i>Chrysoteuchia topiarius</i>
Confirmée	80a1549	<i>Crambus pascuella</i>
Confirmée	80a1550	<i>Crambus hamella</i>
Confirmée	80a1551	<i>Crambus alienellus</i>
Confirmée	80a1552	<i>Crambus bidens</i>
Confirmée	80a1553	<i>Crambus perlella</i>
Confirmée	80a1554	<i>Crambus unistriatellus</i>
Confirmée	80a1555	<i>Crambus whitmerellus</i>
Confirmée	80a1557	<i>Crambus awemellus</i>
Confirmée	80a1558	<i>Crambus lyoncellus</i>
Confirmée	80a1559	<i>Crambus youngellus</i>
Confirmée	80a1564	<i>Crambus ainslieellus</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	80a1565	<i>Crambus praefectellus</i>
Confirmée	80a1567	<i>Crambus leachellus</i>
Confirmée	80a1571	<i>Crambus albellus</i>
Confirmée	80a1572	<i>Crambus agitatellus</i>
Confirmée	80a1573	<i>Crambus saltuellus</i>
Confirmée	80a1575	<i>Crambus girardellus</i>
Confirmée	80a1576	<i>Crambus watsonellus</i>
Confirmée	80a1588	<i>Crambus laqueatellus</i>
Mimallonidae		
Possible	830001	<i>Lacosoma chiridota</i>
Possible	830004	<i>Cicinnus melsheimeri</i>
Drepanidae		
Confirmée	850003	<i>Habrosyne scripta</i>
Confirmée	850004	<i>Habrosyne gloriosa</i>
Confirmée	850005	<i>Pseudothyatira cymatophoroides</i>
Confirmée	850008	<i>Euthyatira pudens</i>
Confirmée	850019	<i>Drepana arcuata</i>
Confirmée	850020	<i>Falcaria bilineata</i>
Confirmée	850021	<i>Eudeilinia herminiata</i>
Confirmée	850023	<i>Oreta rosea</i>
Lasiocampidae		
Confirmée	870003	<i>Phyllodesma americana</i>
Confirmée	870014	<i>Malacosoma disstria</i>
Confirmée	870017	<i>Malacosoma americana</i>
Confirmée	870018	<i>Malacosoma californica</i>
Confirmée	870021	<i>Tolyte velleda</i>
Confirmée	870024	<i>Tolyte laricis</i>
Apatelodidae		
Confirmée	890001	<i>Apatelodes torrefacta</i>
Confirmée	890004	<i>Olceclostera angelica</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Bombycidae		
Possible	890007E	<i>Bombyx mori</i>
Saturniidae		
Confirmée	890012	<i>Eacles imperialis</i>
Confirmée	890017	<i>Anisota virginiensis</i>
Confirmée	890018	<i>Anisota senatoria</i>
Possible	890019	<i>Anisota finlaysoni</i>
Confirmée	890022	<i>Dryocampa rubicunda</i>
Possible	890041	<i>Hemileuca lucina</i>
Possible	890041.1	<i>Hemileuca près lucina</i>
Confirmée	890055	<i>Automeris io</i>
Confirmée	890070	<i>Antheraea polyphemus</i>
Confirmée	890072	<i>Actias luna</i>
Confirmée	890079	<i>Callosamia promethea</i>
Confirmée	890082	<i>Hyalophora cecropia</i>
Confirmée	890083	<i>Hyalophora columbia</i>
Sphingidae		
Confirmée	890086	<i>Agrius cingulata</i>
Confirmée	890090	<i>Manduca sexta</i>
Confirmée	890091	<i>Manduca quinquemaculatus</i>
Confirmée	890092	<i>Manduca rustica</i>
Confirmée	890100	<i>Dolba hylaeus</i>
Confirmée	890102	<i>Ceratonia amyntor</i>
Confirmée	890103	<i>Ceratonia undulosa</i>
Confirmée	890111	<i>Sphinx chersis</i>
Confirmée	890116	<i>Sphinx canadensis</i>
Confirmée	890118	<i>Sphinx kalmiae</i>
Possible	890119	<i>Sphinx gordius</i>
Confirmée	890121	<i>Sphinx poecila</i>
Confirmée	890122	<i>Sphinx luscitiosa</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	890123	<i>Sphinx drupiferarum</i>
Confirmée	890128	<i>Lintneria eremitus</i>
Confirmée	890136	<i>Lapara bombycoides</i>
Confirmée	890140	<i>Smerinthus jamaicensis</i>
Confirmée	890141	<i>Smerinthus cerisyi</i>
Confirmée	890144	<i>Paonias excaecata</i>
Confirmée	890145	<i>Paonias myops</i>
Possible	890146	<i>Paonias astylus</i>
Confirmée	890148	<i>Pachysphinx modesta</i>
Confirmée	890149.5	<i>Amorpha juglandis</i>
Confirmée	890154	<i>Erinyis ello</i>
Confirmée	890170	<i>Aellopos titan</i>
Confirmée	890182	<i>Eumorpha pandorus</i>
Confirmée	890184	<i>Eumorpha achemon</i>
Possible	890187	<i>Eumorpha fasciatus</i>
Confirmée	890192	<i>Sphecodina abbottii</i>
Confirmée	890194	<i>Amphion floridensis</i>
Confirmée	890199	<i>Proserpinus flavofasciata</i>
Confirmée	890204.3	<i>Hemaris thysbe</i>
Confirmée	890204.4	<i>Hemaris gracilis</i>
Confirmée	890204.5	<i>Hemaris diffinis</i>
Confirmée	890204.7	<i>Hemaris aethra</i>
Confirmée	890204.8	<i>Deidamia inscriptum</i>
Confirmée	890206	<i>Darapsa versicolor</i>
Confirmée	890207	<i>Darapsa myron</i>
Confirmée	890208	<i>Darapsa choerilus</i>
Confirmée	890211	<i>Xylophanes tersa</i>
Confirmée	890215	<i>Hyles euphorbiae</i>
Confirmée	890216	<i>Hyles gallii</i>
Confirmée	890217	<i>Hyles lineata</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Uraniidae		
Confirmée	91a0002	<i>Callizzia amorata</i>
Confirmée	91a0006	<i>Calledapteryx dryopterata</i>
Geometridae		
Confirmée	91a0017	<i>Pleuroprucha insulsaria</i>
Confirmée	91a0024	<i>Cyclophora pendulinaria</i>
Confirmée	91a0026	<i>Haematopis grataria</i>
Possible	91a0027	<i>Timandra amaturaria</i>
Confirmée	91a0067	<i>Idaea demissaria</i>
Confirmée	91a0078	<i>Idaea rotundopennata</i>
Confirmée	91a0079	<i>Idaea dimidiata</i>
Confirmée	91a0091	<i>Leptostales ferruminaria</i>
Confirmée	91a0102	<i>Scopula cacuminaria</i>
Confirmée	91a0104	<i>Scopula limboundata</i>
Confirmée	91a0107	<i>Scopula ancillata</i>
Confirmée	91a0109	<i>Scopula junctaria</i>
Confirmée	91a0111	<i>Scopula quadrilineata</i>
Confirmée	91a0112	<i>Scopula frigidaria</i>
Confirmée	91a0115	<i>Scopula inductata</i>
Confirmée	91a0118	<i>Scopula sentinaria</i>
Confirmée	91a0119	<i>Heterophleps refusaria</i>
Confirmée	91a0120	<i>Heterophleps triguttaria</i>
Confirmée	91a0122	<i>Dyspteris abortivaria</i>
Confirmée	91a0123	<i>Acasis viridata</i>
Confirmée	91a0125	<i>Cladara limitaria</i>
Confirmée	91a0126	<i>Cladara atroliturata</i>
Confirmée	91a0127	<i>Lobophora nivigerata</i>
Confirmée	91a0128	<i>Aplocera plagiata</i>
Confirmée	91a0129	<i>Carsia sororiata</i>
Sous-Espèce	91a0129b	<i>Carsia sororiata labradoriensis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Sous-Espèce	91a0129c	<i>Carsia sororiata thaxteri</i>
Confirmée	91a0130	<i>Eubaphe mendica</i>
Confirmée	91a0136	<i>Hydrelia lucata</i>
Confirmée	91a0137	<i>Hydrelia condensata</i>
Confirmée	91a0138	<i>Hydrelia inornata</i>
Confirmée	91a0139	<i>Hydrelia albifera</i>
Confirmée	91a0143	<i>Venusia cambrica</i>
Confirmée	91a0144	<i>Venusia comptaria</i>
Confirmée	91a0148	<i>Perizoma alchemillata</i>
Confirmée	91a0149	<i>Martania basaliata</i>
Confirmée	91a0150	<i>Martania grandis</i>
Confirmée	91a0152	<i>Horisme intestinata</i>
Confirmée	91a0156	<i>Eupithecia palpata</i>
Confirmée	91a0165	<i>Eupithecia columbiata</i>
Confirmée	91a0166	<i>Eupithecia maestosa</i>
Confirmée	91a0173	<i>Eupithecia interruptofasciata</i>
Confirmée	91a0184	<i>Eupithecia miserulata</i>
Confirmée	91a0186	<i>Eupithecia misturata</i>
Confirmée	91a0188	<i>Eupithecia pygmaeata</i>
Confirmée	91a0190	<i>Eupithecia coloradensis</i>
Confirmée	91a0193	<i>Eupithecia borealis</i>
Confirmée	91a0195	<i>Eupithecia subfuscata</i>
Confirmée	91a0196	<i>Eupithecia tripunctaria</i>
Confirmée	91a0198	<i>Eupithecia fletcherata</i>
Confirmée	91a0200	<i>Eupithecia casloata</i>
Confirmée	91a0201	<i>Eupithecia sheppardata</i>
Confirmée	91a0202	<i>Eupithecia affinata</i>
Possible	91a0216	<i>Eupithecia exudata</i>
Confirmée	91a0224	<i>Eupithecia intricata</i>
Confirmée	91a0226	<i>Eupithecia satyrata</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a0227	<i>Eupithecia nimbicolor</i>
Confirmée	91a0228	<i>Eupithecia strattonata</i>
Confirmée	91a0230	<i>Eupithecia cimicifugata</i>
Confirmée	91a0231	<i>Eupithecia russeliata</i>
Confirmée	91a0233	<i>Eupithecia swettii</i>
Confirmée	91a0234	<i>Eupithecia indistincta</i>
Confirmée	91a0236	<i>Eupithecia cretaceata</i>
Confirmée	91a0241	<i>Eupithecia sharronata</i>
Confirmée	91a0242	<i>Eupithecia gelidata</i>
Confirmée	91a0244	<i>Eupithecia perfusca</i>
Confirmée	91a0245	<i>Eupithecia annulata</i>
Confirmée	91a0251	<i>Eupithecia lariciata</i>
Confirmée	91a0255	<i>Eupithecia assimilata</i>
Possible	91a0266	<i>Eupithecia bowmani</i>
Possible	91a0273	<i>Eupithecia johnstoni</i>
Confirmée	91a0277	<i>Eupithecia albicapitata</i>
Confirmée	91a0278	<i>Eupithecia mutata</i>
Confirmée	91a0289	<i>Eupithecia absinthiata</i>
Confirmée	91a0297	<i>Eupithecia anticaria</i>
Confirmée	91a0308	<i>Eupithecia ravocostaliata</i>
Confirmée	91a0331	<i>Pasiphila rectangulata</i>
Confirmée	91a0332	<i>Epirrita autumnata</i>
Confirmée	91a0333	<i>Epirrita undulata</i>
Possible	91a0335	<i>Operophtera brumata</i>
Confirmée	91a0336	<i>Operophtera bruceata</i>
Confirmée	91a0341	<i>Rheumaptera meadii</i>
Confirmée	91a0342	<i>Rheumaptera undulata</i>
Confirmée	91a0343	<i>Rheumaptera prunivorata</i>
Confirmée	91a0344	<i>Rheumaptera hastata</i>
Confirmée	91a0345	<i>Rheumaptera subhastata</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a0347	<i>Triphosa haesitata</i>
Confirmée	91a0354	<i>Dysstroma citrata</i>
Confirmée	91a0357	<i>Dysstroma suspectata</i>
Confirmée	91a0360	<i>Dysstroma truncata</i>
Confirmée	91a0361	<i>Dysstroma walkerata</i>
Confirmée	91a0363	<i>Dysstroma hersiliata</i>
Confirmée	91a0368	<i>Dysstroma brunneata</i>
Confirmée	91a0370	<i>Eulithis diversilineata</i>
Confirmée	91a0371	<i>Eulithis gracilineata</i>
Confirmée	91a0373	<i>Eulithis propulsata</i>
Confirmée	91a0374	<i>Eulithis prunata</i>
Confirmée	91a0376	<i>Eulithis testata</i>
Confirmée	91a0377	<i>Eulithis mellinata</i>
Confirmée	91a0378	<i>Eulithis molliculata</i>
Confirmée	91a0379	<i>Eulithis destinata</i>
Confirmée	91a0380	<i>Eulithis flavibrunneata</i>
Confirmée	91a0381	<i>Eulithis explanata</i>
Confirmée	91a0383	<i>Eulithis serrataria</i>
Confirmée	91a0385	<i>Antepirrhoe semiatrata</i>
Confirmée	91a0388	<i>Ecliptopera silaceata</i>
Confirmée	91a0392	<i>Plemyria georgii</i>
Confirmée	91a0393	<i>Thera juniperata</i>
Confirmée	91a0394	<i>Thera contractata</i>
Confirmée	91a0398	<i>Trichodezia albovittata</i>
Confirmée	91a0401	<i>Disclisioprocta stellata</i>
Confirmée	91a0403	<i>Euphyia intermediata</i>
Confirmée	91a0411	<i>Xanthorhoe labradorensis</i>
Confirmée	91a0412	<i>Xanthorhoe packardata</i>
Confirmée	91a0413	<i>Xanthorhoe abrasaria</i>
Confirmée	91a0414	<i>Xanthorhoe iduata</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a0416	<i>Xanthorhoe ramaria</i>
Confirmée	91a0420	<i>Xanthorhoe baffinensis</i>
Confirmée	91a0421	<i>Xanthorhoe algidata</i>
Confirmée	91a0427	<i>Xanthorhoe decoloraria</i>
Confirmée	91a0431	<i>Xanthorhoe ferrugata</i>
Confirmée	91a0434	<i>Xanthorhoe lacustrata</i>
Possible	91a0442	<i>Psychophora sabini</i>
Confirmée	91a0443	<i>Psychophora phocata</i>
Confirmée	91a0444	<i>Psychophora suttoni</i>
Confirmée	91a0446	<i>Orthonama obstipata</i>
Confirmée	91a0447	<i>Orthonama evansi</i>
Confirmée	91a0448	<i>Costaconvexa centrostrigaria</i>
Confirmée	91a0454	<i>Epirrhoe alternata</i>
Confirmée	91a0456	<i>Epirrhoe sperryi</i>
Confirmée	91a0458	<i>Mesoleuca ruficillata</i>
Confirmée	91a0463	<i>Spargania magnoliata</i>
Confirmée	91a0464	<i>Spargania luctuata</i>
Confirmée	91a0465	<i>Anticlea vasiliata</i>
Confirmée	91a0466	<i>Anticlea multiferata</i>
Confirmée	91a0470	<i>Hydriomena exculpta</i>
Confirmée	91a0476	<i>Hydriomena perfracta</i>
Confirmée	91a0482	<i>Hydriomena divisaria</i>
Confirmée	91a0483	<i>Hydriomena renunciata</i>
Confirmée	91a0484	<i>Hydriomena transfigurata</i>
Confirmée	91a0486	<i>Hydriomena pluviata</i>
Confirmée	91a0501	<i>Hydriomena ruberata</i>
Confirmée	91a0504	<i>Hydriomena furcata</i>
Confirmée	91a0532	<i>Entephria aurata</i>
Confirmée	91a0534	<i>Entephria bradorata</i>
Confirmée	91a0542	<i>Entephria separata</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a0546	<i>Stamnodes gibbicostata</i>
Confirmée	91a0596	<i>Archiearis infans</i>
Confirmée	91a0598	<i>Leucobrephos brephoides</i>
Confirmée	91a0634	<i>Nemoria bistrifaria</i>
Confirmée	91a0635	<i>Nemoria rubrifrontaria</i>
Confirmée	91a0636	<i>Nemoria mimosaria</i>
Confirmée	91a0641	<i>Dichorda iridaria</i>
Confirmée	91a0645	<i>Synchlora aerata</i>
Confirmée	91a0661	<i>Chlorochlamys chloroleucaria</i>
Confirmée	91a0673	<i>Hemithea aestivaria</i>
Confirmée	91a0674	<i>Thalera pistasciaria</i>
Confirmée	91a0675	<i>Mesothea incertata</i>
Confirmée	91a0681	<i>Protitame virginalis</i>
Confirmée	91a0687	<i>Heliomata cycladata</i>
Confirmée	91a0690	<i>Isturgia dislocaria</i>
Confirmée	91a0691	<i>Eumacaria madopata</i>
Confirmée	91a0700	<i>Macaria truncataria</i>
Confirmée	91a0704	<i>Macaria brunneata</i>
Confirmée	91a0707	<i>Macaria sulphurea</i>
Confirmée	91a0709	<i>Macaria abruptata</i>
Confirmée	91a0711	<i>Macaria anataria</i>
Confirmée	91a0712	<i>Macaria boreata</i>
Confirmée	91a0714	<i>Macaria exauspicata</i>
Confirmée	91a0717	<i>Macaria coortaria</i>
Confirmée	91a0720	<i>Macaria bitactata</i>
Confirmée	91a0721	<i>Macaria wauaria</i>
Confirmée	91a0722	<i>Macaria subcessaria</i>
Confirmée	91a0727	<i>Macaria occiduaria</i>
Confirmée	91a0728	<i>Macaria argillacearia</i>
Confirmée	91a0729	<i>Macaria evagaria</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a0732	<i>Macaria ribearia</i>
Confirmée	91a0735	<i>Macaria loritaria</i>
Confirmée	91a0737	<i>Macaria pustularia</i>
Confirmée	91a0751	<i>Macaria ulsterata</i>
Confirmée	91a0752	<i>Macaria aemulataria</i>
Confirmée	91a0757	<i>Macaria bisignata</i>
Confirmée	91a0758	<i>Macaria masquerata</i>
Confirmée	91a0762	<i>Macaria transitaria</i>
Confirmée	91a0765	<i>Macaria minorata</i>
Confirmée	91a0766	<i>Macaria sexmaculata</i>
Confirmée	91a0767	<i>Macaria signaria</i>
Confirmée	91a0768	<i>Macaria pinistrobata</i>
Confirmée	91a0769	<i>Macaria fissinotata</i>
Confirmée	91a0770	<i>Macaria oweni</i>
Confirmée	91a0771	<i>Macaria granitata</i>
Possible	91a0772	<i>Macaria multilineata</i>
Confirmée	91a0781	<i>Digrammia denticulata</i>
Confirmée	91a0789	<i>Digrammia continuata</i>
Confirmée	91a0802	<i>Digrammia ocellinata</i>
Confirmée	91a0807	<i>Digrammia rippertaria</i>
Confirmée	91a0814	<i>Digrammia mellistrigata</i>
Confirmée	91a0817	<i>Digrammia neptaria</i>
Confirmée	91a0822	<i>Digrammia gnophosaria</i>
Confirmée	91a0845	<i>Glena cribrataria</i>
Confirmée	91a0846	<i>Glena cognataria</i>
Possible	91a0856	<i>Stenoporpa polygrammaria</i>
Confirmée	91a0982	<i>Iridopsis vellivolata</i>
Confirmée	91a0983	<i>Iridopsis ephyrraria</i>
Confirmée	91a0984	<i>Iridopsis humaria</i>
Confirmée	91a0989	<i>Iridopsis larvaria</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a0991	<i>Anavitrinella pampinaria</i>
Confirmée	91a0995	<i>Cleora sublunaria</i>
Confirmée	91a0996	<i>Cleora projecta</i>
Confirmée	91a0997	<i>Ectropis crepuscularia</i>
Confirmée	91a0998	<i>Protoboarmia porcelaria</i>
Confirmée	91a1020	<i>Eufidonia convergaria</i>
Confirmée	91a1021	<i>Eufidonia notataria</i>
Confirmée	91a1022	<i>Eufidonia discospilata</i>
Confirmée	91a1040	<i>Melanolophia canadaria</i>
Confirmée	91a1041	<i>Melanolophia signataria</i>
Confirmée	91a1043	<i>Orthofidonia tinctoria</i>
Confirmée	91a1044	<i>Orthofidonia exornata</i>
Confirmée	91a1045	<i>Orthofidonia flavivenata</i>
Confirmée	91a1046	<i>Hesperumia sulphuraria</i>
Confirmée	91a1050	<i>Aethalura intertexta</i>
Confirmée	91a1052	<i>Ematurga amitaria</i>
Confirmée	91a1060	<i>Biston betularia</i>
Confirmée	91a1070	<i>Erannis tiliaria</i>
Confirmée	91a1072	<i>Hypagyrtis unipunctata</i>
Confirmée	91a1074	<i>Hypagyrtis piniata</i>
Confirmée	91a1076	<i>Phigalia titea</i>
Confirmée	91a1078	<i>Phigalia strigataria</i>
Confirmée	91a1080	<i>Paleacrita vernata</i>
Confirmée	91a1083	<i>Lycia ursaria</i>
Confirmée	91a1085	<i>Lycia rachelae</i>
Confirmée	91a1087	<i>Cabera erythemaria</i>
Confirmée	91a1088	<i>Cabera variolaria</i>
Confirmée	91a1089	<i>Cabera borealis</i>
Confirmée	91a1104	<i>Apodrepanulatrix liberaria</i>
Confirmée	91a1128	<i>Alsophila pometaria</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a1130	<i>Campaea perlata</i>
Confirmée	91a1131	<i>Spodolepis substriataria</i>
Confirmée	91a1135	<i>Petrophora subaequaria</i>
Confirmée	91a1137	<i>Tacparia atropunctata</i>
Confirmée	91a1138	<i>Tacparia detersata</i>
Confirmée	91a1139	<i>Gueneria similaria</i>
Confirmée	91a1140	<i>Homochlodes fritillaria</i>
Confirmée	91a1146	<i>Lomographa semiclarata</i>
Confirmée	91a1147	<i>Lomographa vestaliata</i>
Confirmée	91a1148	<i>Lomographa glomeraria</i>
Confirmée	91a1156	<i>Metarranthis duaria</i>
Confirmée	91a1157	<i>Metarranthis angularia</i>
Confirmée	91a1158	<i>Metarranthis amyrisaria</i>
Confirmée	91a1159	<i>Metarranthis indeclinata</i>
Confirmée	91a1160	<i>Metarranthis hypochraria</i>
Confirmée	91a1161	<i>Metarranthis mestusata</i>
Confirmée	91a1162	<i>Metarranthis refractaria</i>
Confirmée	91a1163	<i>Metarranthis warneri</i>
Confirmée	91a1168	<i>Metarranthis obfirmaria</i>
Confirmée	91a1170	<i>Cepphis decoloraria</i>
Confirmée	91a1171	<i>Cepphis armataria</i>
Confirmée	91a1173	<i>Selenia alciphearia</i>
Confirmée	91a1174	<i>Selenia kentaria</i>
Confirmée	91a1182	<i>Probole alienaria</i>
Confirmée	91a1183	<i>Probole amicararia</i>
Possible	91a1184	<i>Probole nepiasaria</i>
Confirmée	91a1185	<i>Plagodis serinaria</i>
Confirmée	91a1186	<i>Plagodis kuetzingi</i>
Confirmée	91a1187	<i>Plagodis phlogosaria</i>
Confirmée	91a1188	<i>Plagodis pulveraria</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a1189	<i>Plagodis fervidaria</i>
Confirmée	91a1190	<i>Plagodis alcoolaria</i>
Confirmée	91a1191	<i>Metanema inatomaria</i>
Confirmée	91a1192	<i>Metanema determinata</i>
Confirmée	91a1197	<i>Aspitates orciferaria</i>
Confirmée	91a1198	<i>Aspitates conspersarius</i>
Confirmée	91a1199	<i>Aspitates taylori</i>
Confirmée	91a1200	<i>Lytrosis unitaria</i>
Confirmée	91a1204	<i>Euchlaena serrata</i>
Confirmée	91a1205	<i>Euchlaena muzaria</i>
Confirmée	91a1206	<i>Euchlaena obtusaria</i>
Confirmée	91a1208	<i>Euchlaena effecta</i>
Confirmée	91a1209	<i>Euchlaena johnsonaria</i>
Confirmée	91a1211	<i>Euchlaena madusaria</i>
Confirmée	91a1214	<i>Euchlaena marginaria</i>
Confirmée	91a1217	<i>Euchlaena tigrinaria</i>
Confirmée	91a1219	<i>Euchlaena irraria</i>
Confirmée	91a1220	<i>Xanthotype urticaria</i>
Confirmée	91a1223	<i>Xanthotype sospeta</i>
Confirmée	91a1238	<i>Pero ancetaria</i>
Confirmée	91a1241	<i>Pero honestaria</i>
Confirmée	91a1242	<i>Pero morrisonaria</i>
Confirmée	91a1251	<i>Phaeoura quernaria</i>
Confirmée	91a1285	<i>Sicya macularia</i>
Confirmée	91a1306	<i>Eusarca confusaria</i>
Confirmée	91a1339	<i>Caripeta divisata</i>
Confirmée	91a1340	<i>Caripeta piniata</i>
Confirmée	91a1344	<i>Caripeta angustiorata</i>
Confirmée	91a1360	<i>Besma endropiaria</i>
Confirmée	91a1361	<i>Besma quercivoraria</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	91a1366	<i>Lambdina fiscellaria</i>
Confirmée	91a1372	<i>Lambdina fervidaria</i>
Confirmée	91a1384	<i>Cingilia catenaria</i>
Confirmée	91a1393	<i>Nepytia canosaria</i>
Confirmée	91a1396	<i>Nepytia pellucidaria</i>
Confirmée	91a1405	<i>Ennomos magnaria</i>
Confirmée	91a1407	<i>Ennomos subsignaria</i>
Confirmée	91a1408	<i>Eugonobapta nivosaria</i>
Confirmée	91a1409	<i>Tetracis crocallata</i>
Confirmée	91a1410	<i>Tetracis cachexiata</i>
Confirmée	91a1422	<i>Eutrapela clemataria</i>
Confirmée	91a1429	<i>Patalene olyzonaria</i>
Confirmée	91a1434	<i>Prochoerodes lineola</i>
Confirmée	91a1442	<i>Antepione thisoaria</i>
Confirmée	91a1461	<i>Nematocampa resistaria</i>
Notodontidae		
Confirmée	930003	<i>Clostera albosigma</i>
Confirmée	930004	<i>Clostera inclusa</i>
Confirmée	930006	<i>Clostera strigosa</i>
Confirmée	930008	<i>Clostera brucei</i>
Confirmée	930009	<i>Clostera apicalis</i>
Confirmée	930011.1	<i>Paraeschra georgica</i>
Confirmée	930012	<i>Pheosia rimosa</i>
Confirmée	930013	<i>Pheosidea elegans</i>
Confirmée	930015	<i>Notodonta scitipennis</i>
Confirmée	930015.1	<i>Notodonta manitou</i>
Confirmée	930017	<i>Notodonta torva</i>
Confirmée	930018	<i>Nerice bidentata</i>
Confirmée	930019	<i>Gluphisia septentrionis</i>
Confirmée	930021	<i>Gluphisia avimacula</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	930022	<i>Gluphisia lintneri</i>
Confirmée	930025	<i>Furcula cinerea</i>
Confirmée	930028	<i>Furcula scolopendrina</i>
Confirmée	930028.1	<i>Furcula borealis</i>
Confirmée	930029	<i>Furcula modesta</i>
Confirmée	930029.1	<i>Furcula occidentalis</i>
Confirmée	930030	<i>Americerura scitiscrupta</i>
Confirmée	930033	<i>Datana ministra</i>
Confirmée	930034	<i>Datana angusii</i>
Confirmée	930035	<i>Datana drexellii</i>
Possible	930036	<i>Datana major</i>
Confirmée	930037	<i>Datana contracta</i>
Confirmée	930038	<i>Datana integerrima</i>
Confirmée	930039	<i>Datana perspicua</i>
Confirmée	930046	<i>Nadata gibbosa</i>
Confirmée	930048	<i>Peridea basitriens</i>
Confirmée	930049	<i>Peridea angulosa</i>
Confirmée	930050	<i>Peridea ferruginea</i>
Confirmée	930051	<i>Ellida caniplaga</i>
Confirmée	930067	<i>Macrurocampa marthesia</i>
Confirmée	930075	<i>Heterocampa obliqua</i>
Confirmée	930082.1	<i>Heterocampa pulvereana</i>
Confirmée	930086	<i>Cecrita guttivitta</i>
Confirmée	930087	<i>Cecrita biundata</i>
Confirmée	930090	<i>Lochmaeus manteo</i>
Confirmée	930091	<i>Lochmaeus bilineata</i>
Confirmée	930098	<i>Schizura ipomaeae</i>
Confirmée	930099	<i>Schizura badia</i>
Confirmée	930100	<i>Coelodasys unicornis</i>
Confirmée	930102	<i>Coelodasys apicalis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	930103	<i>Oedemasia concinna</i>
Confirmée	930104	<i>Oedemasia leptinoides</i>
Confirmée	930105	<i>Oedemasia semirufescens</i>
Confirmée	930106.7	<i>Ianassa lignicolor</i>
Confirmée	930115	<i>Hyparpax aurora</i>
Confirmée	930127	<i>Symmerista albifrons</i>
Confirmée	930128	<i>Symmerista canicosta</i>
Confirmée	930129	<i>Symmerista leucitys</i>
Confirmée	930133	<i>Dasylophia anguina</i>
Confirmée	930134	<i>Dasylophia thyatiroides</i>
Erebidae		
Confirmée	930141	<i>Lymantria dispar</i>
Confirmée	930142	<i>Gynaephora rossii</i>
Confirmée	930145	<i>Dasychira dorsipennata</i>
Confirmée	930146	<i>Dasychira vagans</i>
Possible	930148	<i>Dasychira basiflava</i>
Confirmée	930154	<i>Dasychira obliquata</i>
Confirmée	930156	<i>Dasychira plagiata</i>
Possible	930157	<i>Dasychira pinicola</i>
Confirmée	930158	<i>Dasychira griseifactor</i>
Confirmée	930160	<i>Orgyia antiqua</i>
Confirmée	930166	<i>Orgyia definita</i>
Confirmée	930168	<i>Orgyia leucostigma</i>
Confirmée	930170	<i>Leucoma salicis</i>
Possible	930171	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>
Confirmée	930201	<i>Lycomorpha pholus</i>
Confirmée	930204	<i>Hypoprepia miniata</i>
Confirmée	930205	<i>Hypoprepia fucosa</i>
Confirmée	930215	<i>Clemensia albata</i>
Confirmée	930215.1	<i>Clemensia umbrata</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	930217	<i>Manulea bicolor</i>
Confirmée	930219	<i>Crambidia pallida</i>
Confirmée	930225	<i>Crambidia casta</i>
Confirmée	930226	<i>Crambidia pura</i>
Confirmée	930240	<i>Apantesis arge</i>
Confirmée	930241	<i>Apantesis doris</i>
Confirmée	930242	<i>Apantesis phyllira</i>
Confirmée	930244	<i>Apantesis virgo</i>
Confirmée	930245	<i>Apantesis anna</i>
Confirmée	930246	<i>Apantesis parthenice</i>
Confirmée	930247	<i>Apantesis virguncula</i>
Confirmée	930248	<i>Apantesis speciosa</i>
Confirmée	930250	<i>Apantesis quenseli</i>
Confirmée	930252	<i>Apantesis franconia</i>
Confirmée	930264	<i>Apantesis williamsii</i>
Confirmée	930278	<i>Apantesis phalerata</i>
Confirmée	930280	<i>Apantesis nais</i>
Confirmée	930283	<i>Arctia plantaginis</i>
Confirmée	930285	<i>Arctia lapponica</i>
Confirmée	930288	<i>Arctia parthenos</i>
Confirmée	930290	<i>Arctia caja</i>
Confirmée	930291	<i>Arctia opulenta</i>
Confirmée	930309	<i>Spilosoma congrua</i>
Confirmée	930310	<i>Spilosoma dubia</i>
Confirmée	930311	<i>Spilosoma latipennis</i>
Confirmée	930316	<i>Spilosoma virginica</i>
Confirmée	930317	<i>Estigmene acrea</i>
Confirmée	930319	<i>Hyphantria cunea</i>
Confirmée	930323	<i>Hypercompe scribonia</i>
Confirmée	930332	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Possible	930333	<i>Phragmatobia lineata</i>
Confirmée	930334	<i>Phragmatobia assimilans</i>
Confirmée	930335	<i>Pyrrharctia isabella</i>
Confirmée	930336.51	<i>Virbia laeta</i>
Confirmée	930336.55	<i>Virbia opella</i>
Confirmée	930336.57	<i>Virbia aurantiaca</i>
Confirmée	930336.61	<i>Virbia lamae</i>
Confirmée	930336.65	<i>Virbia ferruginosa</i>
Confirmée	930336.66	<i>Virbia immaculata</i>
Confirmée	930337	<i>Dodia albertae</i>
Confirmée	930341	<i>Haploa clymene</i>
Confirmée	930344	<i>Haploa contigua</i>
Confirmée	930345	<i>Haploa lecontei</i>
Confirmée	930346	<i>Haploa confusa</i>
Confirmée	930347	<i>Tyria jacobaeae</i>
Confirmée	930348	<i>Utetheisa ornatrix</i>
Confirmée	930360	<i>Halysidota tessellaris</i>
Confirmée	930370	<i>Lophocampa caryae</i>
Confirmée	930373	<i>Lophocampa maculata</i>
Confirmée	930404	<i>Cycnia tenera</i>
Confirmée	930405	<i>Cycnia oregonensis</i>
Confirmée	930412	<i>Euchaetes egle</i>
Confirmée	930435	<i>Ctenucha virginica</i>
Confirmée	930440	<i>Cisseps fulvicollis</i>
Confirmée	930469	<i>Idia americalis</i>
Confirmée	930470	<i>Idia majoralis</i>
Confirmée	930471	<i>Idia aemula</i>
Confirmée	930472	<i>Idia concisa of authors</i>
Confirmée	930474	<i>Idia rotundalis</i>
Confirmée	930475	<i>Idia forbesii</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	930476	<i>Idia julia</i>
Confirmée	930477	<i>Idia diminuendis</i>
Confirmée	930478	<i>Idia scobialis</i>
Possible	930479	<i>Idia laurentii</i>
Confirmée	930481	<i>Idia denticulalis</i>
Confirmée	930482	<i>Idia lubricalis</i>
Confirmée	930487	<i>Phalaenophana pyramusalis</i>
Confirmée	930489	<i>Zanclognatha lituralis</i>
Confirmée	930490	<i>Zanclognatha theralis</i>
Confirmée	930492	<i>Zanclognatha laevigata</i>
Confirmée	930494	<i>Zanclognatha obscuripennis</i>
Confirmée	930495	<i>Zanclognatha pedipilalis</i>
Confirmée	930496	<i>Zanclognatha protumnusalis</i>
Confirmée	930496.1	<i>Zanclognatha dentata</i>
Confirmée	930497	<i>Zanclognatha martha</i>
Confirmée	930498	<i>Zanclognatha cruralis</i>
Confirmée	930499	<i>Zanclognatha marcidilinea</i>
Confirmée	930500	<i>Zanclognatha jacchusalis</i>
Confirmée	930502	<i>Chytolita morbidalis</i>
Confirmée	930505	<i>Macrochilo louisiana</i>
Confirmée	930506	<i>Macrochilo bivittata</i>
Confirmée	930508	<i>Macrochilo absorptalis</i>
Confirmée	930509	<i>Macrochilo hypocritalis</i>
Confirmée	930510	<i>Macrochilo litophora</i>
Confirmée	930511	<i>Macrochilo orciferalis</i>
Confirmée	930512	<i>Phalaenostola metonalis</i>
Confirmée	930513	<i>Phalaenostola eumelusalis</i>
Confirmée	930514	<i>Phalaenostola larentioides</i>
Confirmée	930515	<i>Phalaenostola hanhami</i>
Confirmée	930516	<i>Tetanolita mynesalis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	930520	<i>Bleptina caradrinalis</i>
Confirmée	930530	<i>Renia factiosalis</i>
Confirmée	930532	<i>Renia discoloralis</i>
Confirmée	930536	<i>Renia flavipunctalis</i>
Confirmée	930538	<i>Renia adspergillus</i>
Confirmée	930539	<i>Renia sobrialis</i>
Confirmée	930547	<i>Lascoria ambigualis</i>
Confirmée	930551	<i>Palthis angulalis</i>
Confirmée	930552	<i>Palthis asopialis</i>
Confirmée	930559	<i>Pangrapta decoralis</i>
Confirmée	930560	<i>Ledaea perditalis</i>
Confirmée	930561	<i>Hypena manalis</i>
Confirmée	930562	<i>Hypena baltimoralis</i>
Confirmée	930564	<i>Hypena bijugalis</i>
Confirmée	930565	<i>Hypena palparia</i>
Confirmée	930566	<i>Hypena abalienalis</i>
Confirmée	930567	<i>Hypena deceptalis</i>
Confirmée	930568	<i>Hypena madefactalis</i>
Confirmée	930570	<i>Hypena sordidula</i>
Confirmée	930573	<i>Hypena atomaria</i>
Confirmée	930575	<i>Hypena edictalis</i>
Confirmée	930580	<i>Hypena minualis</i>
Confirmée	930584	<i>Hypena humuli</i>
Confirmée	930588	<i>Hypena scabra</i>
Confirmée	930589	<i>Hypena eductalis</i>
Confirmée	930590	<i>Colobochyla interpuncta</i>
Confirmée	930591	<i>Melanomma auricinctaria</i>
Confirmée	930592	<i>Rivula propinqualis</i>
Confirmée	930597	<i>Oxycilla malaca</i>
Confirmée	930601	<i>Scoliopteryx libatrix</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	930602	<i>Anomis erosa</i>
Confirmée	930608	<i>Anomis illita</i>
Confirmée	930611X	<i>Alabama argillacea</i>
Confirmée	930612	<i>Calyptra canadensis</i>
Confirmée	930622	<i>Plusiodonta compressipalpis</i>
Confirmée	930624	<i>Eudocima apta</i>
Confirmée	930629	<i>Hypsoropha hormos</i>
Possible	930643	<i>Gabara subnivosella</i>
Confirmée	930661	<i>Hyphenodes caducus</i>
Confirmée	930662	<i>Hyphenodes fractilinea</i>
Confirmée	930663	<i>Hyphenodes palustris</i>
Confirmée	930664	<i>Hyphenodes sombrus</i>
Confirmée	930665	<i>Hyphenodes franclermonti</i>
Confirmée	930667	<i>Parahyphenodes quadralis</i>
Confirmée	930669	<i>Dyspyralis illocata</i>
Confirmée	930670	<i>Dyspyralis puncticosta</i>
Confirmée	930671	<i>Dyspyralis nigellus</i>
Confirmée	930673	<i>Parascotia fuliginaria</i>
Confirmée	930674	<i>Mycterophora inexplicata</i>
Confirmée	930679	<i>Metalectra discalis</i>
Confirmée	930680	<i>Metalectra quadrisignata</i>
Confirmée	930715	<i>Spargaloma sexpunctata</i>
Confirmée	930727	<i>Hyperstrotia nana</i>
Confirmée	930729	<i>Hyperstrotia pervertens</i>
Confirmée	930732	<i>Hyperstrotia secta</i>
Confirmée	930758	<i>Thysania zenobia</i>
Confirmée	930759	<i>Ascalapha odorata</i>
Confirmée	930761	<i>Catocala innubens</i>
Confirmée	930762	<i>Catocala piatrix</i>
Confirmée	930764	<i>Catocala epione</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	930766	<i>Catocala antinympha</i>
Confirmée	930767	<i>Catocala badia</i>
Confirmée	930768	<i>Catocala habilis</i>
Confirmée	930771	<i>Catocala judith</i>
Confirmée	930772	<i>Catocala serena</i>
Confirmée	930773	<i>Catocala obscura</i>
Confirmée	930774	<i>Catocala residua</i>
Confirmée	930777	<i>Catocala resecta</i>
Confirmée	930784	<i>Catocala palaeogama</i>
Confirmée	930787	<i>Catocala nebulosa</i>
Confirmée	930788	<i>Catocala subnata</i>
Confirmée	930790	<i>Catocala neogama</i>
Confirmée	930792	<i>Catocala ilia</i>
Confirmée	930794	<i>Catocala cerogama</i>
Confirmée	930795	<i>Catocala relictata</i>
Confirmée	930797	<i>Catocala unijuga</i>
Confirmée	930798	<i>Catocala parta</i>
Confirmée	930804	<i>Catocala briseis</i>
Confirmée	930806	<i>Catocala semirelictata</i>
Confirmée	930807	<i>Catocala meskei</i>
Confirmée	930812	<i>Catocala cara</i>
Confirmée	930814	<i>Catocala concumbens</i>
Confirmée	930815	<i>Catocala amatrix</i>
Confirmée	930832	<i>Catocala sordida</i>
Confirmée	930833	<i>Catocala gracilis</i>
Possible	930835	<i>Catocala andromedae</i>
Confirmée	930837	<i>Catocala coccinata</i>
Confirmée	930841	<i>Catocala ultronia</i>
Confirmée	930844	<i>Catocala mira</i>
Confirmée	930845	<i>Catocala grynea</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	930846	<i>Catocala crataegi</i>
Confirmée	930847	<i>Catocala praeclara</i>
Confirmée	930851	<i>Catocala blandula</i>
Confirmée	930853	<i>Catocala clintonii</i>
Confirmée	930855	<i>Catocala similis</i>
Confirmée	930856	<i>Catocala minuta</i>
Confirmée	930857	<i>Catocala micronympha</i>
Confirmée	930858	<i>Catocala connubialis</i>
Confirmée	930859	<i>Catocala amica</i>
Confirmée	930860	<i>Catocala lineella</i>
Confirmée	930862	<i>Phoberia atomaris</i>
Confirmée	930864	<i>Cissusa spadix</i>
Possible	930892	<i>Drasteria occulta</i>
Confirmée	930910	<i>Drasteria adumbrata</i>
Confirmée	930915	<i>Drasteria grandirena</i>
Confirmée	930923	<i>Caenurgina crassiuscula</i>
Confirmée	930924	<i>Caenurgina erechtea</i>
Confirmée	930927	<i>Doryodes spadaria</i>
Confirmée	930929	<i>Euclidia cuspidata</i>
Confirmée	930940	<i>Celiptera frustulum</i>
Confirmée	930942	<i>Mocis latipes</i>
Confirmée	930956	<i>Argyrostroma anilis</i>
Confirmée	930961	<i>Parallela bistriaris</i>
Confirmée	930970	<i>Lesmone detrahens</i>
Confirmée	931023	<i>Zale lunata</i>
Confirmée	931026	<i>Zale galbanata</i>
Confirmée	931029	<i>Zale aeruginosa</i>
Confirmée	931030	<i>Zale undularis</i>
Confirmée	931032	<i>Zale minerea</i>
Confirmée	931033	<i>Zale phaeocapna</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	931037	<i>Zale submediana</i>
Confirmée	931038	<i>Zale duplicata</i>
Confirmée	931039	<i>Zale helata</i>
Confirmée	931042	<i>Zale metatoides</i>
Confirmée	931049	<i>Zale intenta</i>
Possible	931050	<i>Zale calycanthata</i>
Confirmée	931052	<i>Zale unilineata</i>
Confirmée	931053	<i>Zale horrida</i>
Confirmée	931055	<i>Euparthenos nubilis</i>
Confirmée	931060	<i>Amolita fessa</i>
Confirmée	931077	<i>Anticarsia gemmatalis</i>
Confirmée	931089	<i>Panopoda rufimargo</i>
Confirmée	931090	<i>Panopoda carneicosta</i>
Euteliidae		
Confirmée	931103	<i>Marathyssa inficita</i>
Confirmée	931104	<i>Marathyssa basalis</i>
Possible	931105.1	<i>Marathyssa pulcherrimus</i>
Confirmée	931106	<i>Paectes oculatrix</i>
Possible	931107	<i>Paectes pygmaea</i>
Confirmée	931108	<i>Paectes abrostolella</i>
Possible	931111	<i>Paectes abrostoloides</i>
Confirmée	931115	<i>Paectes nubifera</i>
Nolidae		
Confirmée	931121	<i>Meganola minuscula</i>
Possible	931122	<i>Meganola phylla</i>
Confirmée	931123	<i>Meganola spodia</i>
Confirmée	931130	<i>Nola cilicoides</i>
Confirmée	931132	<i>Nola triquetrana</i>
Confirmée	931135	<i>Nola ovilla</i>
Confirmée	931141	<i>Garella nilotica</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	931142	<i>Nycteola frigidana</i>
Confirmée	931144	<i>Nycteola cinereana</i>
Possible	931145	<i>Nycteola metaspilella</i>
Confirmée	931148	<i>Baileya doubledayi</i>
Confirmée	931149	<i>Baileya ophthalmica</i>
Confirmée	931150	<i>Baileya dormitans</i>
Confirmée	931152	<i>Baileya levitans</i>
Confirmée	931154	<i>Baileya australis</i>
Noctuidae		
Confirmée	931161	<i>Abrostola ovalis</i>
Confirmée	931162	<i>Abrostola urentis</i>
Possible	931167	<i>Enigmogramma basigera</i>
Confirmée	931168	<i>Trichoplusia ni</i>
Confirmée	931169	<i>Ctenoplusia oxygramma</i>
Confirmée	931170	<i>Chrysodeixis includens</i>
Confirmée	931176	<i>Rachiplusia ou</i>
Confirmée	931177	<i>Allagrapha aerea</i>
Confirmée	931178	<i>Diachrysia aereoides</i>
Confirmée	931179	<i>Diachrysia balluca</i>
Confirmée	931184	<i>Pseudeva purpurigera</i>
Confirmée	931186	<i>Chrysanympha formosa</i>
Confirmée	931187	<i>Eosporopteryx thyatyroides</i>
Confirmée	931188	<i>Exyra fax</i>
Confirmée	931191	<i>Autographa precatationis</i>
Confirmée	931193	<i>Autographa californica</i>
Confirmée	931194	<i>Autographa mappa</i>
Confirmée	931196	<i>Autographa pseudogamma</i>
Confirmée	931200	<i>Autographa bimaculata</i>
Confirmée	931201	<i>Autographa corusca</i>
Confirmée	931204	<i>Autographa ampla</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	931206	<i>Autographa rubidus</i>
Confirmée	931207	<i>Autographa sansoni</i>
Confirmée	931208	<i>Autographa flagellum</i>
Confirmée	931209	<i>Megalographa biloba</i>
Confirmée	931210	<i>Syngrapha altera</i>
Confirmée	931212	<i>Syngrapha octoscripta</i>
Confirmée	931213	<i>Syngrapha viridisigma</i>
Confirmée	931214	<i>Syngrapha selecta</i>
Confirmée	931215	<i>Syngrapha epigaea</i>
Confirmée	931216	<i>Syngrapha interrogationis</i>
Confirmée	931217	<i>Syngrapha u-aureum</i>
Confirmée	931218	<i>Syngrapha surena</i>
Confirmée	931219	<i>Syngrapha diasema</i>
Confirmée	931223	<i>Syngrapha ignea</i>
Confirmée	931224	<i>Syngrapha abstrusa</i>
Confirmée	931225	<i>Syngrapha alias</i>
Confirmée	931226	<i>Syngrapha cryptica</i>
Confirmée	931227	<i>Syngrapha rectangula</i>
Confirmée	931230	<i>Syngrapha microgamma</i>
Confirmée	931231	<i>Syngrapha montana</i>
Confirmée	931232	<i>Syngrapha alticola</i>
Confirmée	931233	<i>Syngrapha parilis</i>
Confirmée	931234	<i>Anagrapha falcifera</i>
Confirmée	931235	<i>Plusia venusta</i>
Confirmée	931236	<i>Plusia putnami</i>
Confirmée	931238	<i>Plusia magnimacula</i>
Confirmée	931239	<i>Plusia contexta</i>
Possible	931241	<i>Bagisara rectifascia</i>
Possible	931252	<i>Amyna bullula</i>
Confirmée	931253	<i>Amyna stricta</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	931284	<i>Marimatha nigrofimbria</i>
Confirmée	931289	<i>Deltote bellicula</i>
Confirmée	931290	<i>Protodeltote muscosula</i>
Confirmée	931291	<i>Protodeltote albidula</i>
Confirmée	931292	" <i>Lithacodia</i> " <i>musta</i>
Confirmée	931295	<i>Maliattha synochitis</i>
Confirmée	931296	<i>Maliattha concinnimacula</i>
Confirmée	931297	<i>Capis curvata</i>
Confirmée	931298	<i>Capis archaia</i>
Confirmée	931314	<i>Ponometia candefacta</i>
Confirmée	931319	<i>Ponometia erastroioides</i>
Confirmée	931326	<i>Ponometia tortricina</i>
Confirmée	931343	<i>Tarache aprica</i>
Confirmée	931351	<i>Tarache terminimaculata</i>
Confirmée	931396	<i>Panthea furcilla</i>
Confirmée	931398	<i>Panthea acronyctoides</i>
Confirmée	931400	<i>Colocasia flavicornis</i>
Confirmée	931401	<i>Colocasia propinquilinea</i>
Confirmée	931406	<i>Charadra deridens</i>
Confirmée	931412	<i>Raphia frater</i>
Confirmée	931417	<i>Balsa malana</i>
Confirmée	931418	<i>Balsa tristrigella</i>
Confirmée	931419	<i>Balsa labecula</i>
Confirmée	931419.4	<i>Harrisimemna trisignata</i>
Confirmée	931419.51	<i>Cerma cora</i>
Confirmée	931419.52	<i>Cerma cerintha</i>
Confirmée	931419.71	<i>Acronicta funeralis</i>
Confirmée	931419.73	<i>Acronicta retardata</i>
Confirmée	931419.77	<i>Acronicta afflicta</i>
Confirmée	931419.83	<i>Acronicta ovata</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Possible	931419.84	<i>Acronicta exilis</i>
Confirmée	931419.85	<i>Acronicta immodica</i>
Confirmée	931419.86	<i>Acronicta modica</i>
Confirmée	931419.87	<i>Acronicta increta</i>
Confirmée	931419.89	<i>Acronicta tristis</i>
Confirmée	931420	<i>Acronicta rubricoma</i>
Confirmée	931421	<i>Acronicta americana</i>
Confirmée	931423	<i>Acronicta insita</i>
Confirmée	931425	<i>Acronicta lepusculina</i>
Confirmée	931427	<i>Acronicta vulpina</i>
Confirmée	931427.1	<i>Acronicta fragilis</i>
Confirmée	931427.3	<i>Acronicta vinnula</i>
Confirmée	931432	<i>Acronicta tritona</i>
Confirmée	931432.1	<i>Acronicta fallax</i>
Confirmée	931433	<i>Acronicta grisea</i>
Confirmée	931434.2	<i>Acronicta clarescens</i>
Possible	931434.5	<i>Acronicta hamamelis</i>
Confirmée	931434.6	<i>Acronicta lithospila</i>
Confirmée	931434.7	<i>Acronicta innotata</i>
Confirmée	931441	<i>Acronicta quadrata</i>
Confirmée	931441.1	<i>Acronicta radcliffei</i>
Confirmée	931441.2	<i>Acronicta hasta</i>
Confirmée	931441.3	<i>Acronicta interrupta</i>
Confirmée	931444	<i>Acronicta laetifica</i>
Confirmée	931444.1	<i>Acronicta spinigera</i>
Confirmée	931444.2	<i>Acronicta superans</i>
Confirmée	931444.3	<i>Acronicta morula</i>
Confirmée	931444.4	<i>Acronicta lobeliae</i>
Confirmée	931444.6	<i>Acronicta connecta</i>
Confirmée	931474	<i>Acronicta impleta</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	931477	<i>Acronicta impressa</i>
Confirmée	931477.2	<i>Acronicta insularis</i>
Confirmée	931477.4	<i>Acronicta noctivaga</i>
Confirmée	931477.5	<i>Acronicta sperata</i>
Confirmée	931485	<i>Acronicta oblinita</i>
Confirmée	931489	<i>Acronicta lupini</i>
Confirmée	931491.1	<i>Acronicta longa</i>
Confirmée	931491.4	<i>Acronicta lanceolaria</i>
Confirmée	931504	<i>Cucullia asteroides</i>
Confirmée	931507	<i>Cucullia omissa</i>
Confirmée	931508	<i>Cucullia florea</i>
Confirmée	931509	<i>Cucullia postera</i>
Confirmée	931513	<i>Cucullia convexipennis</i>
Confirmée	931514	<i>Cucullia intermedia</i>
Confirmée	931515	<i>Cucullia umbratica</i>
Confirmée	931516	<i>Cucullia speyeri</i>
Confirmée	931544	<i>Amphipyra pyramidoides</i>
Confirmée	931545	<i>Amphipyra tragopoginis</i>
Confirmée	931546	<i>Amphipyra glabella</i>
Confirmée	931548	<i>Psaphida resumens</i>
Confirmée	931550	<i>Psaphida rolandi</i>
Confirmée	931552	<i>Psaphida electilis</i>
Confirmée	931553	<i>Psaphida styracis</i>
Confirmée	931557	<i>Copivaleria grotei</i>
Confirmée	931558	<i>Brachionycha borealis</i>
Confirmée	931561	<i>Feralia jocosa</i>
Confirmée	931563	<i>Feralia major</i>
Confirmée	931564	<i>Feralia comstocki</i>
Confirmée	931765	<i>Catabena lineolata</i>
Confirmée	931771	<i>Calophasia lunula</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Possible	931797	<i>Sympistis perscripta</i>
Confirmée	931800	<i>Sympistis saundersiana</i>
Possible	931810	<i>Sympistis viriditincta</i>
Confirmée	931821	<i>Sympistis badistriga</i>
Confirmée	931823	<i>Sympistis dinalda</i>
Confirmée	931875	<i>Sympistis riparia</i>
Confirmée	931906	<i>Sympistis chionanthi</i>
Confirmée	931909	<i>Sympistis piffardi</i>
Confirmée	931910	<i>Sympistis funebris</i>
Confirmée	931911	<i>Sympistis dentata</i>
Confirmée	931929	<i>Sympistis lapponica</i>
Confirmée	931930	<i>Sympistis heliophila</i>
Confirmée	931931	<i>Sympistis zetterstedtii</i>
Confirmée	931964	<i>Eudryas unio</i>
Confirmée	931966	<i>Eudryas grata</i>
Confirmée	931975	<i>Psychomorpha epimenis</i>
Confirmée	931979	<i>Alypia octomaculata</i>
Confirmée	931981	<i>Alypia langtoni</i>
Confirmée	931984	<i>Androloma maccullochii</i>
Confirmée	931989	<i>Condica videns</i>
Confirmée	931995	<i>Condica vecors</i>
Possible	931998	<i>Condica sutor</i>
Confirmée	932018	<i>Ogdoconta cinereola</i>
Confirmée	932024	<i>Homophoberia cristata</i>
Confirmée	932025	<i>Homophoberia apicosa</i>
Confirmée	932026	<i>Leuconycta diphteroides</i>
Confirmée	932027	<i>Leuconycta lepidula</i>
Confirmée	932030	<i>Crambodes talidiformis</i>
Confirmée	932038	<i>Eutricopis nexilis</i>
Confirmée	932040	<i>Pyrrhia cilisca</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932041	<i>Pyrrhia exprimens</i>
Confirmée	932045	<i>Helicoverpa zea</i>
Confirmée	932046	<i>Heliothis phloxiphaga</i>
Confirmée	932047	<i>Heliothis acesias</i>
Confirmée	932050	<i>Heliothis oregonica</i>
Confirmée	932053	<i>Heliothis borealis</i>
Confirmée	932082	<i>Schinia florida</i>
Confirmée	932091	<i>Schinia rivulosa</i>
Confirmée	932096	<i>Schinia trifascia</i>
Possible	932114	<i>Schinia septentrionalis</i>
Confirmée	932119	<i>Schinia obscurata</i>
Confirmée	932120	<i>Schinia lynx</i>
Confirmée	932134	<i>Schinia arcigera</i>
Confirmée	932156	<i>Schinia nundina</i>
Confirmée	932190	<i>Callopietria floridensis</i>
Confirmée	932192	<i>Callopietria mollissima</i>
Confirmée	932194	<i>Callopietria cordata</i>
Confirmée	932205	<i>Pseudeustrotia carneola</i>
Confirmée	932207	<i>Anterastria teratophora</i>
Possible	932208	<i>Phosphila turbulenta</i>
Confirmée	932209	<i>Phosphila miselioides</i>
Confirmée	932213.11	<i>Dypterygia rozmani</i>
Confirmée	932213.5	<i>Trachea delicata</i>
Confirmée	932213.62	<i>Magusa divaricata</i>
Confirmée	932215	<i>Spodoptera exigua</i>
Confirmée	932216	<i>Spodoptera frugiperda</i>
Confirmée	932219	<i>Spodoptera ornithogalli</i>
Confirmée	932224.5	<i>Galgula partita</i>
Confirmée	932228	<i>Elaphria versicolor</i>
Confirmée	932232	<i>Elaphria georgei</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932234	<i>Elaphria alapallida</i>
Confirmée	932238	<i>Elaphria grata</i>
Confirmée	932249.11	<i>Chytonix palliatricula</i>
Confirmée	932249.12	<i>Chytonix sensilis</i>
Confirmée	932249.42	<i>Properigea costa</i>
Confirmée	932249.7	<i>Fagitana littera</i>
Confirmée	932256	<i>Caradrina morpheus</i>
Possible	932257	<i>Caradrina meralis</i>
Confirmée	932264.1	<i>Caradrina montana</i>
Confirmée	932264.2	<i>Caradrina multifera</i>
Possible	932265	<i>Caradrina clavipalpis</i>
Confirmée	932266	<i>Proxenus miranda</i>
Confirmée	932268	<i>Proxenus mendosa</i>
Possible	932269	<i>Athetis tarda</i>
Confirmée	932283	<i>Nedra ramosula</i>
Possible	932287	<i>Iodopepla u-album</i>
Confirmée	932290	<i>Euplexia benesimilis</i>
Confirmée	932291	<i>Phlogophora iris</i>
Confirmée	932292	<i>Phlogophora periculosa</i>
Confirmée	932293	<i>Conservula anodonta</i>
Confirmée	932294	<i>Apamea verbascooides</i>
Possible	932295	<i>Apamea inebriata</i>
Confirmée	932296	<i>Apamea nigrior</i>
Confirmée	932297	<i>Apamea vulgaris</i>
Confirmée	932299	<i>Apamea cristata</i>
Confirmée	932300	<i>Apamea cariosa</i>
Confirmée	932302	<i>Apamea apamiformis</i>
Confirmée	932303	<i>Apamea vultuosa</i>
Confirmée	932304	<i>Apamea plutonia</i>
Confirmée	932307	<i>Apamea alia</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932308	<i>Apamea unanimitis</i>
Confirmée	932310	<i>Apamea indocilis</i>
Confirmée	932311	<i>Apamea impulsiva</i>
Confirmée	932314	<i>Apamea sordens</i>
Confirmée	932316	<i>Apamea inordinata</i>
Confirmée	932319	<i>Apamea lignicolora</i>
Confirmée	932322	<i>Apamea helva</i>
Confirmée	932329	<i>Apamea commoda</i>
Confirmée	932333	<i>Apamea amputatrix</i>
Possible	932340	<i>Apamea relicina</i>
Confirmée	932343	<i>Apamea scoparia</i>
Confirmée	932344	<i>Apamea dubitans</i>
Confirmée	932345	<i>Apamea cogitata</i>
Confirmée	932347	<i>Apamea inficita</i>
Confirmée	932348	<i>Apamea lutosa</i>
Confirmée	932350	<i>Apamea devastator</i>
Confirmée	932351	<i>Apamea zeta</i>
Confirmée	932354	<i>Apamea contradicta</i>
Confirmée	932355	<i>Apamea niveivenosa</i>
Confirmée	932356	<i>Apamea lintneri</i>
Confirmée	932358	<i>Loscopia velata</i>
Confirmée	932362	<i>Melanapamea mixta</i>
Confirmée	932363	<i>Lateroligia ophiogramma</i>
Confirmée	932368	<i>Resapamea passer</i>
Confirmée	932369	" <i>Resapamea</i> " <i>stipata</i>
Confirmée	932370	<i>Mesapamea fractilinea</i>
Confirmée	932372	<i>Eremobina claudens</i>
Confirmée	932374	<i>Eremobina leucoscelis</i>
Confirmée	932375	<i>Oligia strigilis</i>
Confirmée	932377	" <i>Oligia</i> " <i>chlorostigma</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932378	" <i>Oligia</i> " <i>modica</i>
Confirmée	932382	" <i>Oligia</i> " <i>bridghamii</i>
Confirmée	932384	" <i>Oligia</i> " <i>minuscula</i>
Confirmée	932385	" <i>Oligia</i> " <i>obtusa</i>
Confirmée	932387	<i>Neoligia semicana</i>
Confirmée	932388	<i>Neoligia canadensis</i>
Possible	932389	<i>Neoligia atlantica</i>
Confirmée	932390	<i>Neoligia exhausta</i>
Confirmée	932391	<i>Neoligia crytora</i>
Confirmée	932392	<i>Neoligia subjuncta</i>
Confirmée	932413	<i>Meropleon diversicolor</i>
Confirmée	932415	<i>Lemmeria digitalis</i>
Confirmée	932416	<i>Xylomoia chagnoni</i>
Possible	932417	<i>Xylomoia indirecta</i>
Possible	932419	<i>Photedes inops</i>
Confirmée	932421	<i>Photedes includens</i>
Confirmée	932422	<i>Photedes panatela</i>
Confirmée	932424	" <i>Photedes</i> " <i>enervata</i>
Confirmée	932425	" <i>Photedes</i> " <i>defecta</i>
Confirmée	932426	<i>Hypocoena inquinata</i>
Confirmée	932428	<i>Hypocoena basistriga</i>
Confirmée	932429	<i>Hypocoena rufostrigata</i>
Confirmée	932437	<i>Rhizedra lutosa</i>
Confirmée	932438	<i>Globia oblonga</i>
Confirmée	932439	<i>Globia subflava</i>
Confirmée	932441	<i>Globia laeta</i>
Confirmée	932442	<i>Macronoctua onusta</i>
Confirmée	932443	<i>Helotropha reniformis</i>
Confirmée	932444	<i>Achatodes zeae</i>
Confirmée	932446	<i>Amphipoea interoceanica</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932447	<i>Amphipoea americana</i>
Confirmée	932457	<i>Hydraecia immanis</i>
Confirmée	932458	<i>Hydraecia micacea</i>
Confirmée	932460	<i>Hydraecia stramentosa</i>
Possible	932464	<i>Parapamea buffaloensis</i>
Confirmée	932465	<i>Papaipema unimoda</i>
Confirmée	932467	<i>Papaipema appassionata</i>
Confirmée	932468	<i>Papaipema furcata</i>
Confirmée	932473	<i>Papaipema nepheleptena</i>
Confirmée	932475	<i>Papaipema speciosissima</i>
Confirmée	932476	<i>Papaipema inquaesita</i>
Confirmée	932480	<i>Papaipema insulidens</i>
Confirmée	932483	<i>Papaipema harrisii</i>
Confirmée	932487	<i>Papaipema lysimachiae</i>
Confirmée	932488	<i>Papaipema leucostigma</i>
Confirmée	932489	<i>Papaipema pterisii</i>
Confirmée	932492	<i>Papaipema arctivorens</i>
Confirmée	932494	<i>Papaipema baptisiae</i>
Confirmée	932497	<i>Papaipema cataphracta</i>
Confirmée	932499	<i>Papaipema aerata</i>
Confirmée	932500	<i>Papaipema impecuniosa</i>
Confirmée	932501	<i>Papaipema nebris</i>
Confirmée	932502	<i>Papaipema eupatorii</i>
Confirmée	932505	<i>Papaipema rigida</i>
Confirmée	932506	<i>Papaipema nelita</i>
Possible	932507	<i>Papaipema aweme</i>
Possible	932513	<i>Bellura gortynoides</i>
Confirmée	932514	<i>Bellura vulnifica</i>
Confirmée	932517	<i>Bellura obliqua</i>
Confirmée	932518	<i>Bellura densa</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932519	<i>Xylena nupera</i>
Confirmée	932520	<i>Xylena curvimacula</i>
Confirmée	932521	<i>Xylena thoracica</i>
Confirmée	932522	<i>Xylena cineritia</i>
Confirmée	932524	<i>Lithomoia germana</i>
Confirmée	932527	<i>Homoglaea hircina</i>
Confirmée	932530	<i>Litholomia napaea</i>
Confirmée	932531	<i>Lithophane semiusta</i>
Confirmée	932532	<i>Lithophane patefacta</i>
Confirmée	932533	<i>Lithophane bethunei</i>
Confirmée	932534	<i>Lithophane innominata</i>
Confirmée	932536	<i>Lithophane petulca</i>
Confirmée	932537	<i>Lithophane disposita</i>
Confirmée	932538	<i>Lithophane hemina</i>
Confirmée	932539	<i>Lithophane lanei</i>
Confirmée	932541	<i>Lithophane oriunda</i>
Confirmée	932542	<i>Lithophane signosa</i>
Confirmée	932544	<i>Lithophane amanda</i>
Confirmée	932545	<i>Lithophane pexata</i>
Confirmée	932547	<i>Lithophane thaxteri</i>
Confirmée	932548	<i>Lithophane fagina</i>
Confirmée	932549	<i>Lithophane baileyi</i>
Possible	932551	<i>Lithophane scottae</i>
Confirmée	932553	<i>Lithophane tepida</i>
Confirmée	932558	<i>Lithophane lepida</i>
Confirmée	932571	<i>Lithophane thujae</i>
Confirmée	932573	<i>Lithophane georgii</i>
Confirmée	932577	<i>Lithophane antennata</i>
Confirmée	932580	<i>Lithophane laticinerea</i>
Confirmée	932581	<i>Lithophane grotei</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932582	<i>Lithophane unimoda</i>
Confirmée	932583	<i>Pyreferra hesperidago</i>
Confirmée	932584	<i>Pyreferra citrombra</i>
Confirmée	932585	<i>Pyreferra ceromatica</i>
Confirmée	932586	<i>Pyreferra pettiti</i>
Confirmée	932587	<i>Eupsilia vinulenta</i>
Confirmée	932588	<i>Eupsilia sidus</i>
Confirmée	932590	<i>Eupsilia tristigmata</i>
Confirmée	932591	<i>Eupsilia morrisoni</i>
Confirmée	932594	<i>Eupsilia devia</i>
Possible	932595	<i>Sericaglaea signata</i>
Confirmée	932597	<i>Metaxaglaea inulta</i>
Confirmée	932602	<i>Epiglaea decliva</i>
Confirmée	932603	<i>Epiglaea apiata</i>
Possible	932604	<i>Chaetaglaea cerata</i>
Confirmée	932606	<i>Chaetaglaea tremula</i>
Confirmée	932607	<i>Chaetaglaea sericea</i>
Confirmée	932608	<i>Psectraglaea carnosa</i>
Confirmée	932609	<i>Eucirroedia pampina</i>
Confirmée	932616	<i>Sunira bicolorago</i>
Confirmée	932618	<i>Sunira verberata</i>
Confirmée	932619	<i>Anathix ralla</i>
Confirmée	932620	<i>Anathix puta</i>
Confirmée	932621	<i>Anathix aggressa</i>
Confirmée	932622	<i>Xanthia tatago</i>
Confirmée	932624	<i>Hillia iris</i>
Confirmée	932625	<i>Parastichtis suspecta</i>
Confirmée	932654	<i>Brachylomia algens</i>
Confirmée	932656	<i>Brachylomia discinigra</i>
Confirmée	932664	<i>Hyppa xylinoides</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932665	<i>Hyppa contrasta</i>
Confirmée	932667	<i>Hyppa brunneicrista</i>
Confirmée	932672	<i>Cosmia calami</i>
Confirmée	932674	<i>Enargia decolor</i>
Confirmée	932675	<i>Enargia infumata</i>
Confirmée	932676	<i>Enargia fausta</i>
Confirmée	932679	<i>Ipimorpha pleonectusa</i>
Confirmée	932681	<i>Andropolia contacta</i>
Confirmée	932693	<i>Fishia yosemitae</i>
Confirmée	932695	<i>Fishia illocata</i>
Confirmée	932696	<i>Platypolia anceps</i>
Confirmée	932699	<i>"Platypolia" mactata</i>
Confirmée	932701	<i>Xylotype arcadia</i>
Confirmée	932705	<i>Mniotype ducta</i>
Confirmée	932706	<i>Mniotype tenera</i>
Confirmée	932707	<i>Sutyna privata</i>
Possible	932708	<i>Pachypolia atricornis</i>
Confirmée	932709	<i>Ufeus satyricus</i>
Confirmée	932710	<i>Ufeus plicatus</i>
Confirmée	932756	<i>Stretchia plusiaeformis</i>
Confirmée	932770	<i>Orthosia rubescens</i>
Confirmée	932771	<i>Orthosia garmani</i>
Confirmée	932773	<i>Orthosia revicta</i>
Confirmée	932774	<i>Orthosia alurina</i>
Confirmée	932776	<i>Orthosia segregata</i>
Confirmée	932778	<i>Orthosia hibisci</i>
Confirmée	932784	<i>Crocigrapha normani</i>
Possible	932785	<i>Kocakina fidelis</i>
Confirmée	932795	<i>Egira dolosa</i>
Confirmée	932799	<i>Egira alternans</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932800	<i>Achatia distincta</i>
Confirmée	932802	<i>Morrisonia evicta</i>
Confirmée	932803	<i>Morrisonia confusa</i>
Confirmée	932805	<i>Morrisonia latex</i>
Confirmée	932808	<i>Cerapteryx graminis</i>
Confirmée	932810	<i>Nephelodes minians</i>
Confirmée	932823	<i>Anarta nigrolunata</i>
Confirmée	932826	<i>Anarta trifolii</i>
Confirmée	932837	<i>Anarta farnhami</i>
Confirmée	932863	<i>Coranarta luteola</i>
Confirmée	932867	<i>Polia nimbosa</i>
Confirmée	932868	<i>Polia imbrifera</i>
Confirmée	932869	<i>Polia rogenhoferi</i>
Confirmée	932870	<i>Polia propodea</i>
Confirmée	932871	<i>Polia richardsoni</i>
Confirmée	932872	<i>Polia purpurissata</i>
Confirmée	932874	<i>Melanchra adjuncta</i>
Confirmée	932875	<i>Melanchra picta</i>
Confirmée	932876	<i>Melanchra pulverulenta</i>
Confirmée	932877	<i>Melanchra assimilis</i>
Confirmée	932878	<i>Lacanobia nevadae</i>
Confirmée	932879	<i>Lacanobia atlantica</i>
Confirmée	932880	<i>Lacanobia radix</i>
Confirmée	932881	<i>Lacanobia subjuncta</i>
Confirmée	932882	<i>Lacanobia grandis</i>
Confirmée	932883	<i>Spiramater lutra</i>
Confirmée	932884	<i>Trichordestra rugosa</i>
Confirmée	932885	<i>Trichordestra tacoma</i>
Confirmée	932886	<i>Trichordestra legitima</i>
Confirmée	932889	<i>Trichordestra lilacina</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932892	<i>Papestra quadrata</i>
Confirmée	932893	<i>Papestra biren</i>
Confirmée	932894	<i>Papestra cristifera</i>
Confirmée	932897	<i>Hada sutrina</i>
Confirmée	932899	<i>Mamestra curialis</i>
Possible	932905	<i>Sideridis artesta</i>
Confirmée	932906	<i>Sideridis rosea</i>
Confirmée	932907	<i>Sideridis congermana</i>
Confirmée	932908	<i>Sideridis maryx</i>
Confirmée	932911	<i>Hadena capsularis</i>
Confirmée	932913	<i>Hadena ectypa</i>
Confirmée	932928	<i>Dargida diffusa</i>
Possible	932931	<i>Dargida rubripennis</i>
Confirmée	932933	<i>Mythimna oxygala</i>
Confirmée	932935	<i>Mythimna unipuncta</i>
Confirmée	932938.1	<i>Leucania amygdalina</i>
Confirmée	932943	<i>Leucania phragmitidicola</i>
Confirmée	932944	<i>Leucania linda</i>
Confirmée	932945	<i>Leucania multilinea</i>
Confirmée	932946	<i>Leucania lapidaria</i>
Confirmée	932947	<i>Leucania commoides</i>
Confirmée	932948	<i>Leucania insueta</i>
Confirmée	932949	<i>Leucania dia</i>
Possible	932960	<i>Leucania adjuta</i>
Confirmée	932963	<i>Leucania inermis</i>
Confirmée	932965	<i>Leucania ursula</i>
Confirmée	932966	<i>Leucania pseudargyria</i>
Confirmée	932969	<i>Lasionycta taigata</i>
Confirmée	932970	<i>Lasionycta secedens</i>
Confirmée	932971	<i>Lasionycta phaea</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	932972	<i>Lasionycta subdita</i>
Confirmée	932978	<i>Lasionycta leucocycla</i>
Confirmée	932979	<i>Lasionycta flanda</i>
Confirmée	932981	<i>Lasionycta anthracina</i>
Confirmée	932988	<i>Lasionycta perplexa</i>
Confirmée	932992	<i>Lasionycta staudingeri</i>
Confirmée	932998	<i>Lasionycta phoca</i>
Confirmée	932999	<i>Lasionycta uniformis</i>
Confirmée	933016	<i>Lacinipolia meditata</i>
Confirmée	933017	<i>Lacinipolia lustralis</i>
Confirmée	933019	<i>Lacinipolia anguina</i>
Confirmée	933040	<i>Lacinipolia vicina</i>
Confirmée	933042.2	<i>Lacinipolia sareta</i>
Confirmée	933044	<i>Lacinipolia renigera</i>
Confirmée	933052	<i>Lacinipolia lorea</i>
Confirmée	933053	<i>Lacinipolia olivacea</i>
Confirmée	933068	<i>Lacinipolia implicata</i>
Confirmée	933086	<i>Anhimella contrahens</i>
Confirmée	933088	<i>Homorthodes furfurata</i>
Confirmée	933113	<i>Trichopolia oviduca</i>
Confirmée	933118	<i>Ulolonche culea</i>
Confirmée	933120	<i>Ulolonche modesta</i>
Confirmée	933128	<i>Pseudorthodes vecors</i>
Confirmée	933136	<i>Orthodes majuscula</i>
Confirmée	933138	<i>Orthodes cynica</i>
Confirmée	933141	" <i>Orthodes</i> " <i>goodelli</i>
Confirmée	933142	" <i>Orthodes</i> " <i>obscura</i>
Confirmée	933146	" <i>Orthodes</i> " <i>detracta</i>
Confirmée	933193	<i>Tricholita signata</i>
Confirmée	933211	<i>Peridroma saucia</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	933212	<i>Anicla infecta</i>
Confirmée	933216	<i>Anicla illapsa</i>
Confirmée	933222	<i>Anicla forbesi</i>
Confirmée	933228	<i>Striacosta albicosta</i>
Confirmée	933229	<i>Actebia fennica</i>
Possible	933254	<i>Dichagyris reliqua</i>
Confirmée	933308	<i>Euxoa adumbrata</i>
Confirmée	933312	<i>Euxoa shasta</i>
Confirmée	933315	<i>Euxoa mimallonis</i>
Confirmée	933319	<i>Euxoa messoria</i>
Confirmée	933320	<i>Euxoa divergens</i>
Confirmée	933321	<i>Euxoa sinelinea</i>
Confirmée	933323	<i>Euxoa westermanni</i>
Possible	933324	<i>Euxoa churchillensis</i>
Confirmée	933326	<i>Euxoa dissona</i>
Confirmée	933328	<i>Euxoa quebecensis</i>
Confirmée	933329	<i>Euxoa scandens</i>
Confirmée	933334	<i>Euxoa chimoensis</i>
Confirmée	933342	<i>Euxoa tristicula</i>
Confirmée	933346	<i>Euxoa pleuritica</i>
Confirmée	933353	<i>Euxoa bostoniensis</i>
Confirmée	933360	<i>Euxoa intrita</i>
Confirmée	933364	<i>Euxoa scholastica</i>
Confirmée	933378	<i>Euxoa declarata</i>
Confirmée	933379	<i>Euxoa campestris</i>
Confirmée	933395	<i>Euxoa tessellata</i>
Confirmée	933397	<i>Euxoa albipennis</i>
Confirmée	933405	<i>Euxoa comosa</i>
Confirmée	933409	<i>Euxoa fumalis</i>
Confirmée	933411	<i>Euxoa velleripennis</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	933424	<i>Euxoa ochrogaster</i>
Confirmée	933428	<i>Euxoa obeliscoides</i>
Confirmée	933439	<i>Euxoa servitus</i>
Confirmée	933440	<i>Euxoa redimicula</i>
Confirmée	933461	<i>Euxoa detersa</i>
Confirmée	933481	<i>Euxoa perpolita</i>
Confirmée	933488	<i>Feltia mollis</i>
Possible	933494	<i>Feltia manifesta</i>
Confirmée	933495	<i>Feltia geniculata</i>
Confirmée	933498	<i>Feltia jaculifera</i>
Confirmée	933501	<i>Feltia subgothica</i>
Confirmée	933502	<i>Feltia tricosia</i>
Confirmée	933503	<i>Feltia herilis</i>
Confirmée	933506	<i>Agrotis vetusta</i>
Confirmée	933510	<i>Agrotis ruta</i>
Confirmée	933515	<i>Agrotis gladiaria</i>
Confirmée	933516	<i>Agrotis venerabilis</i>
Confirmée	933519	<i>Agrotis stigmosa</i>
Possible	933520	<i>Agrotis arenarius</i>
Confirmée	933521	<i>Agrotis volubilis</i>
Confirmée	933522	<i>Agrotis obliqua</i>
Confirmée	933528	<i>Agrotis ipsilon</i>
Confirmée	933529	<i>Ochropleura implecta</i>
Confirmée	933532	<i>Diarsia dislocata</i>
Confirmée	933533	<i>Diarsia jucunda</i>
Confirmée	933534	<i>Diarsia rubifera</i>
Confirmée	933535	<i>Diarsia rosaria</i>
Confirmée	933536	<i>Cerastis tenebrifera</i>
Confirmée	933537	<i>Cerastis fishii</i>
Confirmée	933542	<i>Cerastis salicarum</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	933544	<i>Paradiarsia littoralis</i>
Confirmée	933546	<i>Hemipachnobia monochromatea</i>
Confirmée	933547	<i>Lycophotia phyllophora</i>
Confirmée	933548	<i>Rhyacia quadrangula</i>
Confirmée	933550	<i>Chersotis juncta</i>
Confirmée	933551	<i>Noctua pronuba</i>
Possible	933552	<i>Noctua comes</i>
Confirmée	933553	<i>Cryptocala acadensis</i>
Confirmée	933554	<i>Spaelotis clandestina</i>
Confirmée	933560	<i>Eurois occulta</i>
Confirmée	933561	<i>Eurois astricta</i>
Confirmée	933563	<i>Graphiphora augur</i>
Confirmée	933564	<i>Anaplectoides prasina</i>
Confirmée	933565	<i>Anaplectoides pressus</i>
Confirmée	933567	<i>Aplectoides condita</i>
Confirmée	933568	<i>Eueretagrotis sigmoides</i>
Confirmée	933569	<i>Eueretagrotis perattentus</i>
Confirmée	933570	<i>Eueretagrotis attentus</i>
Confirmée	933571	<i>Xestia xanthographa</i>
Confirmée	933572	<i>Xestia smithii</i>
Confirmée	933573	<i>Xestia normanianus</i>
Confirmée	933575	<i>Xestia oblata</i>
Confirmée	933584	<i>Xestia badicollis</i>
Confirmée	933585	<i>Xestia praevia</i>
Confirmée	933586	<i>Xestia dilucida</i>
Confirmée	933588	<i>Xestia c-nigrum</i>
Confirmée	933589	<i>Xestia dolosa</i>
Confirmée	933590	<i>Xestia wockei</i>
Confirmée	933591	<i>Xestia scropulana</i>
Confirmée	933592	<i>Xestia staudingeri</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Possible	933593	<i>Xestia inuitica</i>
Confirmée	933597	<i>Xestia mixta</i>
Confirmée	933598	<i>Xestia imperita</i>
Confirmée	933600	<i>Xestia atrata</i>
Confirmée	933602	<i>Xestia tecta</i>
Confirmée	933604	<i>Xestia okakensis</i>
Confirmée	933606	<i>Xestia perquiritata</i>
Confirmée	933607	<i>Xestia fabulosa</i>
Confirmée	933608	<i>Xestia homogena</i>
Possible	933610	<i>Xestia thula</i>
Possible	933613	<i>Xestia quieta</i>
Confirmée	933619	<i>Xestia lupa</i>
Confirmée	933624	<i>Coenophila opacifrons</i>

Statut	P-number	Nom scientifique
Confirmée	933626	<i>Agnorisma badinodis</i>
Confirmée	933627	<i>Agnorisma bugrai</i>
Confirmée	933629	<i>Pseudohermonassa bicarnea</i>
Confirmée	933630	<i>Pseudohermonassa tenuicula</i>
Confirmée	933648	<i>Protolampra rufipectus</i>
Confirmée	933649	<i>Protolampra brunneicollis</i>
Confirmée	933663.1	<i>Abagrotis benjamini</i>
Confirmée	933672	<i>Abagrotis placida</i>
Possible	933676	<i>Abagrotis orbis</i>
Confirmée	933680	<i>Abagrotis alternata</i>
Confirmée	933683	<i>Abagrotis brunneipennis</i>
Confirmée	933685	<i>Abagrotis cupida</i>
Confirmée	933688	<i>Abagrotis anchocelioides</i>

Annexe 1. Espèces retirées de la liste du Québec

<i>P-number</i>	Nom scientifique	Raison du retrait
16a0009	<i>Stigmella rhoifoliella</i>	Les 2 seules données trouvées pour cette espèce proviennent de l'Ontario. Par ailleurs, les BIN de BOLD ne semblent pas permettre d'identifier adéquatement cette espèce pour le moment. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
16a0022.1	<i>Stigmella microtheriella</i>	Il existe un échantillon d'une mine récoltée sur <i>Ostrya sp.</i> au Lac des Fées, qui a été identifié comme étant peut-être <i>S. microtheriella</i> , mais l'identification formelle ne peut être confirmée (Erik van Nieukerken, comm. pers.). L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
16a0025	<i>Stigmella tiliella</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur la présence de spécimens à la CNC et dans la collection d'Erik van Nieukerken. Après vérification, ni la CNC, ni Erik van Nieukerken n'ont de spécimen provenant du Québec. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
16a0030	<i>Stigmella rosaefoliella</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur une publication de McDunnough (1946). Après vérification, il s'agit d'une erreur puisqu'aucune des publications de McDunnough en 1946 ne mentionne cette espèce. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
21a0096	<i>Coptodisca negligens</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions dans le secteur d'Ottawa.
23a0024	<i>Coptotriche badiiella</i>	L'identification du spécimen a été corrigée pour <i>C. purinosella</i> (23a0036) suite à un examen de son ADN. Le spécimen en question porte le numéro RMNH.INS.30779 sur BOLD. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario.
23a0041	<i>Coptotriche aenea</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario et en Nouvelle-Écosse.
300015.53	<i>Thyridopteryx ephemeraeformis</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. Si cette espèce était récoltée dans notre province, ce serait à l'extrême sud-ouest.
300016	<i>Hyaloscotes coniferella</i>	Cette espèce a été rapportée par erreur pour le Québec et pour l'Ontario dans Pohl <i>et al.</i> (2018) en raison d'une confusion avec l'espèce <i>Coleotechnites coniferella</i> (59a0721) dans la base de données (Gregory Pohl, comm. pers.).

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
33a0033	<i>Bucculatrix agnella</i>	Aucune des données de Braun (1963) ne se rapproche de notre territoire. Aucun spécimen n'a été étudié ou vu de cette espèce (BOLD, CNC, etc.) pour étayer la mention de Pohl <i>et al.</i> (2018) pour la province de Québec.
33a0069	<i>Bucculatrix packardella</i>	Rapportée du Québec par Pohl <i>et al.</i> (2018), mais aucune donnée n'a pu être trouvée pour appuyer cette information.
33a0139	<i>Parornix peregrinaella</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario.
33a0154	<i>Caloptilia amphidelta</i>	Il n'existe qu'un seul spécimen connu de cette espèce et celui-ci provient de Toronto. Toutefois, l'identité de cette espèce reste incertaine et non résolue. Elle a été décrite par Meyrick à partir du spécimen de Toronto récolté en septembre (année non précisée mais manifestement avant 1918) par un dénommé H.S. Parish, qui était un correspondant de Meyrick et qui lui a fourni beaucoup de spécimens des Amériques. L'unique type est conservé au British Museum à Londres et n'a pas été étudié par des auteurs récents. La description originale est insuffisante pour l'identifier avec certitude et il est probable qu'il pourrait s'agir d'un synonyme d'une autre espèce (Jean-François Landry, comm. pers). L'inclusion par Pohl <i>et al.</i> (2018) de cette espèce sur la liste du Québec était basée sur la présence de spécimens dans la collection LEMQ. À la lumière, des commentaires de Jean-François Landry, il apparaît impossible de confirmer l'identification de ces spécimens.
33a0181	<i>Caloptilia melanocarpae</i>	Le spécimen type de cette espèce provient de l'Utah. Des spécimens de la Colombie-Britannique sont présents dans la CNC. La mention de cette espèce pour le Québec dans Pohl <i>et al.</i> (2018) est une erreur.
33a0210	<i>Caloptilia superbifrontella</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario.
33a0255	<i>Cameraria obstrictella</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. La CNC contient uniquement des mentions de Simcoe, en Ontario et du Michigan.
33a0293	<i>Phyllonorycter alnicolella</i>	Espèce de Californie pour laquelle il existe un spécimen connu en provenance du Maine. Il existe un spécimen à la collection du CFL, mais l'identification de ce dernier n'a pu être confirmée.
33a0309	<i>Phyllonorycter comptoniella</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario.
33a0318	<i>Phyllonorycter fitchella</i>	Les seules données de cette espèce à la CNC proviennent d'élevage. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
33a0325	<i>Phyllonorycter intermixta</i>	Le BIN BOLD:ACG2438 contient 1 seule spécimen de <i>P. intermixta</i> dont l'identification est fiable et celui-ci provient du Massachusetts. Le spécimen du Québec qui se retrouve dans ce BIN appartient probablement à une espèce non décrite.
33a0353	<i>Phyllonorycter quercialbella</i>	La seule mention connue de cette espèce au Québec provient de Cap-Rouge (sans date) et le spécimen, conservé à l'Insectarium René-Martineau a été récolté sur <i>Quercus rubra</i> . L'identification du spécimen n'a pu être vérifiée et est considérée douteuse. Considérant la répartition connue de l'espèce dont les limites sont relativement loin du Québec, il est probable qu'il puisse d'agir d'une erreur d'identification. L'espèce est donc retirée de la liste tant qu'un spécimen ne pourra être identifié formellement.
36a0043	<i>Lyonetia latistrigella</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. De plus, la plante-hôte (<i>Rhododendron maximum</i>) n'est pas présente sur notre territoire.
36a0068	<i>Argyresthia belangerella</i>	Pohl <i>et al.</i> (2018) ont perpétré l'erreur de Handfield <i>et al.</i> (1997) qui rapportait <i>A. belangerella</i> pour le Québec en raison d'une erreur de saisie ; le spécimen en question appartenant plutôt à l'espèce <i>Carpatolechia belangerella</i> (59a0787.51).
36a0116	<i>Swammerdamia pyrella</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. Pohl <i>et al.</i> (2018) mentionnent l'espèce au Québec par erreur puisqu'il s'agit d'une espèce de l'Ouest.
36a0178	<i>Plutella haasi of authors</i>	<i>Plutella haasi of authors; not Staudinger, 1883</i> est une espèce non décrite préalablement confondue avec <i>Plutella haasi</i> (Sohn dans Pohl & Nanz (eds.) 2023). Les seules données de cette espèce dont nous disposons proviennent du Labrador.
36a0186	<i>Abrenthia cuprea</i>	Forbes (1923, p. 352) mentionne cette espèce du Québec. Toutefois, sa source n'a pu être identifiée. Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée.
51a0007	<i>Acleris comariana</i>	Les mentions de Montréal et d'Ottawa proviennent de spécimens interceptés aux douanes et ne sont pas d'origine américaine. Celui d'Ottawa provient de Belgique (Obraztsov, 1963) ; le vrai <i>A. comariana</i> n'est pas présent dans l'Est de l'Amérique.
51a0073	<i>Decodes fragariana</i>	Espèce de l'Ouest du continent, signalée par erreur de notre province.
51a0108.1	<i>Phtheochroa cartwrightana</i>	L'inclusion de cette espèce dans Pohl <i>et al.</i> (2018) était basé sur la présence de spécimens dans la collection de Jason Dombroskie et sur la liste de Handfield (1997). Après vérification, Jason Dombroskie n'a pas de spécimen de cette espèce provenant du Québec et Handfield (1997) ne rapportait pas cette espèce pour le Québec. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario.

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
51a0206.1	<i>Platphalonidia felix</i>	Cette espèce est connue de l'Ouest de l'Amérique (Californie, Arizona, Colorado, etc.). Les mentions de l'Est (Floride, Delaware, etc.), incluant une dans l'extrême sud de l'Ontario (Moth Photographer Group, 2026) sont toutes à vérifier. Michael Sabourin confirme que l'espèce n'est pas présente au Québec.
51a0471E	<i>Endothenia quadrimaculana</i>	Pohl <i>et al.</i> (2018) mentionnent que cette espèce est maintenant établie au Québec et en Ontario. Toutefois aucune mention du Québec n'a pu être trouvée.
51a0482.4	<i>Bactra priapeia</i>	Pohl <i>et al.</i> (2018) mentionnent que cette espèce a été documentée au Québec suite à une confirmation d'identification par Jason Dombroskie. Après vérification auprès de Jason Dombroskie, celui-ci nous indique que les spécimens identifiés provenaient de Ken Stead. Finalement, Ken Stead nous a indiqué n'avoir jamais récolté de spécimen au Québec. L'inclusion de cette espèce à la liste du Québec apparaît donc comme une erreur.
51a0601	<i>Olethreutes galaxana</i>	La mention du Québec sur BOLD (https://portal.boldsystems.org/record/CNCLA3055-13) est une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
51a0604	<i>Olethreutes ferrolineana</i>	La mention du Québec rapportée dans <i>The Lepidopterists' Society Season Summary</i> était une erreur d'identification qui a été corrigée par Michael Sabourin par la suite. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
51a0741	<i>Eucosma glomerana</i>	La localité type de cette espèce est le Texas. Aucune mention de l'Est du Canada ou du Nord-Est des États-Unis. La mention de K. Stead, du sud de l'Ontario (BOLD) demeure à vérifier, entre autres puisque l'analyse à l'ADN n'a pas fonctionné. La mention du Québec dans Pohl <i>et al.</i> (2018) est une erreur.
51a0911.1	<i>Pelochrista wandana</i>	Le spécimen du LEMQ (14 juillet 1944) est une erreur d'identification. Selon Gilligan & Wright (2013) l'espèce a une distribution allant de l'Ohio au Kansas et au sud de la Floride au Texas.
51a0960.1	<i>Pelochrista zomonana</i>	L'inclusion de cette espèce était basée sur la présence d'un spécimen au LEMQ. Après vérification, le LEMQ ne possède pas de spécimen provenant du Québec. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario.
51a0971.1	<i>Pelochrista nandana</i>	L'inclusion de cette espèce dans Pohl <i>et al.</i> (2018) était basé sur la présence de spécimens dans les collections de Jason Dombroskie et de Louis Handfield. Après vérification, Jason Dombroskie et Louis Handfield ne possèdent pas de spécimen de cette espèce provenant du Québec. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
51a1093	<i>Epiblema periculosana</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur des données non publiées de Handfield (2002). Toutefois, il s'agit d'une espèce de l'Ouest et les mentions en provenance du Québec étaient des erreurs d'identification.
51a1103.5	<i>Epiblema tandana</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. Wright & Gilligan (2023) signalent cette espèce du Minnesota vers le sud et l'est, aucune mention du Canada.
51a1137	<i>Proteoteras naracana</i>	L'inclusion de cette espèce dans Pohl <i>et al.</i> (2018) était basé sur la présence de spécimens dans la collection de Jason Dombroskie. Après vérification, Jason Dombroskie ne possède pas de spécimen de cette espèce provenant du Québec.
51a1259	<i>Epinotia signiferana</i>	Espèce retrouvée exclusivement sur la côte ouest des États-Unis et en Colombie-Britannique. La localité type est San Diego, en Californie. Espèce impossible dans notre province.
51a1384.5En	« <i>Cydia</i> » <i>saltitans</i>	Pohl <i>et al.</i> (2018) considèrent que cette espèce introduite se maintient dans les habitats anthropiques au Québec. Toutefois, vu le très faible nombre de mentions, nous traitons plutôt la présence de cette espèce au Québec comme des cas d'introductions ponctuelles. En ce sens, nous avons exclu cette espèce de la liste du Québec.
53a0005	<i>Zeuzera pyrina</i>	La mention historique de Montréal (Handfield, 2011) est considérée comme étant une introduction accidentelle, nous choisissons donc de l'exclure de la liste.
55a0131	<i>Podosesia aureocincta</i>	La mention de cette espèce pour le Québec dans Pohl <i>et al.</i> (2018) est une erreur (Jean-François Landry, in litt., 3.IV.2018).
55a0139	<i>Carmenta bassiformis</i>	L'identité des deux spécimens de l'Université de Montréal, préalablement identifiés comme étant <i>C. bassiformis</i> a été revue par Louis Handfield et corrigée pour <i>Synanthedon tipuliformis</i> (55a0094).
57a0081	<i>Acharia stimulea</i>	La mention du Centre de Foresterie des Laurentides correspond à une chenille trouvée sur un plant à l'intérieur du magasin RONA à Québec le 18.XI.1996 et est donc considérée comme une introduction.
59a0080.1	<i>Agonopterix costimacula</i>	Espèce rapportée par erreur pour le Québec en raison d'erreurs d'identification de spécimens.
59a0099	<i>Agonopterix lecontella</i>	Les seuls spécimens identifiés sous ce nom sont au <i>Lyman Entomological Museum</i> (Montréal, 16.IX.1903 x7, 14.IX.1904 x2, 10.IX.1904, 4.IX.1898 x2, 5.VII.1899, 16.VIII.1936 x6, 4.IX.1928, 22.IX.1935, 18.VIII.1936 x4, 21.VIII.1943) et sont plutôt des <i>Agonopterix robiniella</i> (59a0095).

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
59a0161	<i>Nites ostryella</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018), était basée sur la présence de spécimens à la CNC. Après vérification, il n'existe pas de spécimen de cette espèce provenant du Québec à la CNC. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario.
59a0194	<i>Ethmia monticola</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Ontario.
59a0488	<i>Anacamptis populella</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Nouvelle-Écosse.
59a0614	<i>Isophrictis rudbeckiella</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. Dans BOLD, tous les spécimens sous ce nom proviennent de l'Ouest du pays et des États-Unis.
59a0683	<i>Bryotropha galbanella</i>	Espèce rapportée pour le Québec par erreur dans Pohl <i>et al.</i> (2018). Il s'agit d'une espèce eurasiennne. En Amérique du Nord, elle a été trouvée uniquement en Alaska et au Yukon.
59a0716	<i>Coleotechnites canusella</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. Espèce de l'Ouest du continent (Nouveau-Mexique, Arizona, Colombie-Britannique, etc.) et du sud des États-Unis. Les spécimens rapportés sous ce nom provenant de l'Est du continent (ex. mentions sur BOLD pour l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard) représentent probablement <i>C. coniferella</i> (59a0721) (Jean-François Landry, comm. pers.)
59a1125	<i>Filatima serotinella</i>	Il y a actuellement 2 spécimens à la CNC qui, suivant un examen à l'ADN, ont reçu 2 identifications différentes. Considérant cette incertitude, il paraît préférable de retirer l'espèce de la liste du Québec tant qu'il ne sera pas possible de valider formellement l'identification d'un spécimen.
59a1234	<i>Gnorimoschema pedmontella</i>	Les observations de cette espèce (St-Mathieu-de-Beloeil [14.VIII.2005; DH], Lanoraie [Lyman], Aylmer [Jean-François Landry], Hemmingford, Ottawa, Sweetsburg [CNC] étaient des erreurs d'identification.
59a1265	<i>Gnorimoschema vastifica</i>	L'identification du spécimen devrait plutôt être considérée comme étant non confirmée (Gregory Pohl, comm. pers.). Espèce de l'Ouest dont la localité type est Aweme, au Manitoba.

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
59a1305	<i>Scrobipalpa macromaculata</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.
59a1341	<i>Scrobipalpopsis petrella</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur la présence d'un ou plusieurs spécimens à la CNC. Toutefois, après vérification, aucun spécimen en provenance du Québec n'a pu être trouvé à la CNC. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions d'Ottawa.
59a1411	<i>Elachista morwenella</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. Les spécimens de la CNC proviennent tous de la Colombie-Britannique.
59a1419	<i>Elachista fuliginea</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur des données non publiées de Handfield (2002). Toutefois Handfield (2002) considérait cette espèce comme étant uniquement possible pour le Québec. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions d'Ottawa.
59a1428	<i>Elachista gorlimella</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. Espèce pour le moment inféodée à l'Île de Terre-Neuve (Port-aux-Basques, 1.VII.1949 [holotype]).
59a1462	<i>Elachista helodella</i>	L'inclusion de cette espèce était basée sur la présence d'un spécimen à la CNC. Après vérification, la CNC ne possède pas de spécimen provenant du Québec.
59a1468	<i>Elachista beorella</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur des données non publiées de Handfield (2002). Toutefois Handfield (2002) considérait cette espèce comme étant uniquement possible pour le Québec. Les seules données disponibles proviennent de Terre-Neuve (Kaila, 1999).
59a1562.1	<i>Coleophora dissociella</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2017) était basée sur Handfield (1997). Toutefois, l'espèce a maintenant été retirée de la liste puisqu'aucune donnée ne permet de justifier sa présence. Un spécimen d'Halifax en Nouvelle-Écosse.
59a1635.1	<i>Coleophora sparsipulvella</i>	McDunnough (1941) signale des spécimens d'Hemmingford (4.VIII.1925) (CNC), sans donner les détails dans sa description de <i>C. sparsiatomella</i> (synonyme de <i>C. sparsipulvella</i>). Les seuls spécimens vérifiables qui ont pu être trouvés proviennent de l'Ontario (Ottawa)

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
59a1779	<i>Hypatopa boreasella</i>	Un paralectotype du début des années 1900 proviendrait de Montréal, mais n'a jamais pu être étudié. Puisqu'il s'agit d'un genre avec beaucoup d'inconnus et qu'il y a une grande incertitude par rapport à l'identification du spécimen de Montréal, il paraît justifié de retirer cette espèce de la liste du Québec tant qu'un spécimen n'aura pas été formellement identifié.
59a1837.1	<i>Mompha locupletella</i>	Le spécimen de Val-Tétreau n'est pas un <i>M. locupletella</i> , mais une espèce « près de » (Jean-François Landry, comm. pers. 13.XII.2019).
67a0007	<i>Epermenia cicutaella</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec. Il existe une mention de Bathurst au Nouveau-Brunswick.
77a0381	<i>Pterourus troilus</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur la présence d'un ou plusieurs spécimens à la CNC. Toutefois, après vérification, nous n'avons pas trouvé de spécimen en provenance du Québec à la CNC. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
77a0404	<i>Abaeis nicippe</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (1997). Toutefois, Handfield (1997) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
77a0487	<i>Tharsalea helloides</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
80a0097	<i>Acrobasis caryivorella</i>	Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. Il y a eu des erreurs d'identification dans BOLD et le BIN contenant cette espèce doit être révisé.
80a0109	<i>Acrobasis normella</i>	Les données du LEMQ proviennent d'Ottawa. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
80a0146	<i>Ephesiodes gilvescentella</i>	Les mentions sur iNaturalist n'ont pas été vérifiées. Selon Jean-François Landry, cette espèce serait présente dans le Sud et l'Ouest du continent. Une mention sur BOLD correspond possiblement à une espèce non décrite. Beaucoup d'incertitude entourant cette espèce dans notre région, nous la considérons donc comme étant possible pour le Québec.
80a0157	<i>Moodna bisinuella</i>	Espèce de l'Amérique Centrale, du Mexique et de l'extrême sud des États-Unis. Les spécimens sous ce nom du Parc de la Gatineau (7.IX.1965 x3) sont des erreurs d'identification.

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
80a0272	<i>Sciota rubriparsella</i>	Espèce du centre et sud des États-Unis. Il n'y a aucun spécimen du Québec dans la CNC.
80a0278	<i>Sciota levigatella</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification.
80a0299	<i>Tulsa umbripennis</i>	Toutes les mentions de cette espèce dans l'Est sont des erreurs. <i>T. umbripennis</i> est typique de l'Ouest du continent (Neunzig, 2003).
80a0642	<i>Pococera melanogrammos</i>	Un spécimen sur BOLD avait été mal identifié en 2009 et la correction a maintenant été apportée. Pohl <i>et al.</i> (2018) mentionnent qu'il y aurait un spécimen du Québec dans la CNC, mais après vérification, aucun spécimen n'a pu être trouvé.
80a0647	<i>Pococera subcanalis</i>	Pohl <i>et al.</i> (2018) mentionnent qu'il y aurait un spécimen du Québec de cette espèce dans la CNC. Après vérification des informations de la CNC, il n'y a que 4 spécimens de cette espèce, venant tous de la Floride. Dans BOLD, il y a uniquement des spécimens de la Floride, de la Caroline du Sud, etc.
80a0671	<i>Aglossa electalis</i>	La localité type de l'espèce est l'Arizona. Aucune mention connue près du Québec.
80a0687	<i>Hypsopygia binodulalis</i>	Tous les spécimens du Québec sous ce nom dans BOLD sont des erreurs d'identification. Les corrections seront apportées.
80a0734	<i>Hahncappsia mancalis</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. Aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. The Moths of America north of Mexico, Fascicle 13.2A: 43; pl. 3.74 (Munroe, 1976) indique que l'espèce est présente du Maryland à l'Illinois et au sud de la Floride à l'Arizona.
80a0780	<i>Loxostege thallophilalis</i>	Le spécimen de la CNC a été soumis à une analyse de son ADN. Il s'agit de <i>Fumibotys fumalis</i> (80a0714).
80a0824	<i>Pyrausta generosa</i>	<i>P. generosa</i> et <i>P. orphisalis</i> (80a0826) ont été longtemps confondues. Maintenant qu'un plus grand nombre de spécimens ont été soumis à BOLD et que les deux espèces sont mieux connues, toutes les mentions de la CNC en provenance du Québec, d'Ottawa et des localités avoisinantes qui ont été vérifiées par Daniel Handfield (2026) ont été réidentifiées comme étant des <i>P. orphisalis</i> . Sur le site MPG, les mentions de la région d'Ottawa, celles du Québec et celles de l'État du Maine sont toutes des <i>P. orphisalis</i> . Il reste encore plusieurs erreurs à corriger dans BOLD, MPG et autres plateformes.
80a0900	<i>Udea aenigmatica</i>	Pohl <i>et al.</i> (2018) rapportent cette espèce pour le Québec en indiquant qu'il s'agit d'une nouvelle espèce pour le Canada, basé sur du matériel du LEMQ. Toutefois, nous n'avons pu retrouver le spécimen en question qui justifierait l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec.

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
80a1021	<i>Herpetogramma fluctuosalis</i>	La mention de cette espèce de Ste-Anne-de-Bellevue (27.X.1977) (A[lbert] T. Fimmamore) (Lyman) est une erreur d'identification. Il s'agit en fait d'un spécimen de <i>Parapoynx allionealis</i> (80a1323). Voir Handfield & Handfield (2021).
80a1133	<i>Microtheoris ophionalis</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (1997). Toutefois, Handfield (1997) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
80a1207	<i>Lipocosma sicalis</i>	Munroe (1972, p. 237) mentionne que l'espèce est présente dans le sud du Québec. Toutefois, aucune information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée. La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification.
80a1210	<i>Lipocosma intermedialis</i>	Pohl <i>et al.</i> (2018) mentionnent cette espèce du Québec, sur la base de Handfield <i>et al.</i> (1997). Or, il s'agissait d'une erreur et l'espèce doit être radiée de notre faune.
80a1343	<i>Petrophila fulicalis</i>	La mention du LEMQ provient d'une erreur d'identification. Aucune autre information ne permettant d'appuyer l'inclusion de cette espèce à la liste du Québec n'a pu être trouvée.
890007E	<i>Bombyx mori</i>	L'inclusion de cette espèce à la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur un ou des spécimens provenant du LEMQ. Toutefois, après vérification, aucun spécimen du LEMQ en provenance du Québec n'a pu être trouvé. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
890041	<i>Hemileuca lucina</i>	L'observation rapportée pour le Québec dans BOLD (https://portal.boldsystems.org/record/SARBF3426-18) est un papillon d'élevage ayant servi à des échanges entre collectionneurs (Ron Brechlin, comm. pers.). L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
91a0335	<i>Operophtera brumata</i>	Le spécimen de cette espèce sur BOLD est situé au Québec par erreur puisque les informations associées au spécimen indiquent que celui-ci provient du Massachusetts. L'espèce est toutefois considérée possible pour le Québec.
91a0856	<i>Stenoporpia polygrammaria</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
930082	<i>Heterocampa umbrata</i>	L'espèce <i>Heterocampa pulverea</i> (930082.1) était auparavant considérée comme une sous-espèce de <i>H. umbrata</i> . <i>H. pulverea</i> a été élevée au rang d'espèce (Miller <i>et al.</i> , 2021) et est présente au Québec. <i>H. umbrata</i> est restreinte au sud-est des États-Unis.

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
930157	<i>Dasychira pinicola</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec. Il existe des mentions du New-Jersey.
930171	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Pohl <i>et al.</i> (2018) indiquent que l'espèce a été introduite en Amérique du Nord à la fin des années 1800 et qu'elle a rapidement pris de l'expansion au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Québec avant d'être considéré extirpé du Canada au tournant des années 1940. Néanmoins, bien qu'il existe des mentions historiques à proximité des frontières du Québec, aucune observation n'a jamais été documentée dans la province (voir Handfield, 2011). Des mentions récentes (2017-2024) ont été rapportées sur la côte Est américaine, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick (voir iNaturalist.org). L'espèce est donc considérée possible pour le Québec.
930333	<i>Phragmatobia lineata</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
931167	<i>Enigmogramma basigera</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
931434.5	<i>Acronicta hamamelis</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
931810	<i>Sympistis viriditincta</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
931998	<i>Condica sutor</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
932114	<i>Schinia septentrionalis</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
932295	<i>Apamea inebriata</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.

P-number	Nom scientifique	Raison du retrait
932383	<i>"Oligia" egens</i>	Un spécimen identifié par erreur en 2009 sur BOLD. En effet, il s'agit du même BIN qu' <i>Oligia bridghamii</i> et la correction a maintenant été faite sur BOLD.
932604	<i>Chaetagnalea cerata</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
932905	<i>Sideridis artesta</i>	L'inclusion de cette espèce dans la liste de Pohl <i>et al.</i> (2018) était basée sur Handfield (2011). Toutefois, Handfield (2011) considérait cette espèce uniquement comme étant possible pour la province. L'espèce est toujours considérée possible pour le Québec.
-	<i>Plutella polaris</i>	Les mentions de <i>P. polaris</i> en Amérique du Nord sont des erreurs d'identification et représentent plutôt <i>P. hyperboreella</i> (36a0177; Pohl & Nanz, 2023).

Annexe 2. Liste des clarifications taxinomiques

Nom scientifique	Clarification taxinomique
<i>Carterocephalus palaemon</i>	<i>C. mandan</i> (77a0156), qui était considérée une sous-espèce de <i>C. palaemon</i> , a maintenant été élevée au rang d'espèce. <i>C. palaemon</i> est maintenant considérée comme étant une espèce eurasienne alors que <i>C. mandan</i> est celle que nous retrouvons ici (voir Pohl & Nanz, 2023).
<i>Choreutis betuliperda</i>	Est maintenant considérée comme étant une sous-espèce de <i>Choreutis diana</i> (47a0047; voir Pohl & Nanz, 2023).
<i>Hellinsia pectodactylus of authors</i>	<i>H. angustus</i> (63a0107.3) qui était considérée comme un synonyme de <i>H. pectodactylus</i> , a été élevé au rang d'espèce. <i>H. pectodactylus</i> est maintenant considérée comme étant une espèce eurasienne alors que <i>H. angustus</i> est celle que nous retrouvons ici (voir Pohl & Nanz, 2023).
<i>Macaria notata of authors</i>	<i>M. notata</i> est maintenant considérée comme une espèce européenne. Les observations de cette espèce en Amérique du Nord représentent plutôt <i>M. ulsterata</i> (91a0751; voir Pohl & Nanz, 2023).
<i>Acleris notana of authors</i>	Confusion avec <i>Acleris arctica</i> (51a0034). <i>A. notana of authors</i> ne se retrouve pas en Amérique du Nord.
<i>Boloria selene of authors</i>	<i>B. selene of authors</i> est maintenant considérée comme une espèce paléarctique. Les observations de cette espèce en Amérique du Nord représentent plutôt <i>B. myrina</i> (77a0734; Pohl & Nanz, 2023).
<i>Olethreutes diallacta</i>	Les spécimens sous ce nom représentaient plutôt <i>O. trepidulum</i> (51a0552; Pohl & Nanz, 2023).

Bibliographie

- Braun, A.F. (1963). The genus *Bucculatrix* in America north of Mexico (microlepidoptera). American Entomological Society Memoirs 18: 1-208.
- Gilligan, T. M. & D. J. Wright, (2013). Revised world catalogue of Eucopina, Eucosma, Pelochrista, and Phaneta (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini). Zootaxa 3746.2 : 301-337.
- Handfield, L., J-F. Landry, B. Landry & J.D. Lafontaine, (1997). Liste des Lépidoptères du Québec et du Labrador Fabriques Supplément 7: 1–155.
- Handfield, L. (2011). Les papillons du Québec. Version scientifique, partie 1 et 2. Broquet, Canada. 672 pages.
- Handfield L. & D. Handfield, (2021). A revision of the Canadian species of the Genus *Herpetogramma* Lederer, 1863 (Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinae: Herpetogrammatini), with descriptions of three new species. Bonn Zoological Bulletin 70: 173-199.
- Kaila, L. (1999). A revision of the Nearctic species of the genus *Elachista* s.l. III The bifasciella, praelineata, saccharella and freyerella groups (Lepidoptera, Elachistidae). Acta Zoologica Fennica 211: 1-235.
- McDunnough J. (1941). Some apparently undescribed Coleophoridae from the Ottawa region (LEPID.). *The Canadian Entomologist*; 73(9):160-164. doi:10.4039/Ent73160-9
- Miller, J.S., D.L. Wagner, P.A. Opler, & J.D. Lafontaine, (2021). Noctuoidea, Notodontidae (Part 2, Conclusion): Heterocampinae, Nystaleinae, Dioprinae, Dicranurinae. In: Lafontaine J.D. et al. (Ed). The Moths of North America, Fascicle 22.1B The Wedge Entomological Research Foundation, Washington, 443 pp.
- Moth Photographers Group, (2026). The North American Moth Photographers Group. Mississippi Entomological Museum, Mississippi State University, Starkville, MS. Website: <https://mothphotographersgroup.msstate.edu/>.
- Munroe, E. (1972). The Moths of North America north of Mexico, Fascicle 13.1A. Pyraloidea: Pyralidae (Part): Odontiinae and Glaphiriinae. E.W. Classey Ltd. And the Wedge Entomological Research Foundation. London, UK. 134pp.
- Munroe E. (1976). The Moths of North America north of Mexico, Fascicle 13.2A. Pyraloidea: Pyralidae: Pyraustinae: Pyraustini (Part). E.W. Classey Ltd. And the Wedge Entomological Research Foundation. London, UK. 78pp + plates, figures.
- Neunzig H.H. (2003). The Moths of North America north of Mexico, Fascicle 15.5. Pyraloidea: Pyralidae: Phycitinae (part). Wedge Entomological Research Foundation. Washington, D.C. 388 pp.
- Obraztsov, N.S. (1963). Some North American moths of the genus *Acleris*. Proceedings of the United States National Museum. 114: 213-270.

Johannesen, P. (1990). Observationer af sommerfugle i Syd-og Sydvestgrønland. *Entomologiske meddelelser* 58 (1990): 1.

Pohl, G. R. & S. R. Nanz, (2023). Annotated Taxonomic Checklist of the Lepidoptera of North America, North of Mexico. Wedge Entomological Research Foundation, Bakersfield, California. xiv + 580 pp.

Pohl, G. R., J-F. Landry, C. B. Schmidt, J. D. Lafontaine, J. T. Troubridge, A. D. Macaulay, E. J. Van Nieuwerkerken, J. R. deWaard, J. J. Dombroskie, J. Klymko, V. Nazari & K. Stead, (2018). *Annotated checklist of the moths and butterflies (Lepidoptera) of Canada and Alaska*. Pensoft Series Faunistica 118: 1-580.

Wright, D.J. & T.M. Gilligan, (2023). *Epiblema* Hübner, *Sonia* Heinrich, *Suleima* Heinrich, and *Notocelia* Hübner of the Contiguous United States and Canada (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini). *The Moths of America north of Mexico*, Fascicle 9.6: 70; pl. O, 40a-c; pl. 16, 40a-d, 70; pl. O, 40a-c; pl. 16, 40a-d.

